

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2, Studiengang Logopädie
Bachelor-Arbeit

**Die Kommunikationsfähigkeit bei Autismus
nach abgeschlossener Applied Behavior
Analysis Intervention**

Eingereicht von: Laura Lüthi
Begleitung: Christina Arn
20. Februar 2017

Abstract

Kommunikative Auffälligkeiten gehören zu den Hauptmerkmalen der autistischen Störung. Diese Arbeit befasst sich mit der verhaltenstherapeutischen Intervention Applied Behavior Analysis (ABA) und ihrem Beitrag zur Kommunikationsförderung bei Autismus. Anhand eines Einzelfalles wird der Frage nachgegangen, welche bei Autismus mangelnden kommunikativen Fähigkeiten ein Erwachsener mit Autismus nach abgeschlossener ABA-Therapie und einer zwischenzeitlichen Entwicklungsphase ausgebildet hat. Dazu werden Faktoren ermittelt, die neben der Therapie einen Einfluss auf die Entwicklung ausüben. Ebenfalls wird ABA auf die ethischen Prinzipien nach Beauchamp und Childress geprüft.

Die qualitative Inhaltsanalyse ergab, dass der Betroffene einige kommunikative Fähigkeiten anwendet, andere ihm dagegen noch Schwierigkeiten bereiten. Grundsätzlich werden heute noch Fortschritte verzeichnet.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1 Ausgangslage	1
1.2 Forschungsfrage	2
1.3 Aufbau der Arbeit	3
2. Autismus-Spektrum Störungen	3
2.1 Klassifikation	4
2.2 Symptomatik	5
2.2.1 Soziale Interaktion	5
2.2.2 Sprache und Kommunikation	6
2.2.3 Verhalten	6
2.3 Ursachendiskussion von Autismus	6
2.4 Kommunikation – eine Begriffserklärung	7
2.5 Sprachliche und kommunikative Beeinträchtigungen bei Autismus	8
2.5.1 Vorläufer des Spracherwerbes	8
2.5.2 Verbale Kommunikation	10
2.5.3 Nonverbale Kommunikation	13
2.5.4 Ergänzung zu den Begrifflichkeiten	14
3. Applied Behavior Analysis (ABA)	15
3.1 Verhaltenstherapie und Autismus	16
3.2 Lerntheoretische Grundlagen	16
3.2.1 Klassische Konditionierung	16
3.2.2 Operante Konditionierung	17
3.2.3 Klassifikation von Konsequenzen (C) und Verstärkern	17
3.2.4 Kontingenz (K)	18
3.2.5 Motivationsfaktoren (MO)	19
3.3 Aufbau von erwünschtem Verhalten	19
3.3.1 Prompt	19
3.3.2 Discrete Trial Teaching	20
3.3.3 Shaping	21
3.3.4 Chaining	21
3.4 Abbau von unerwünschtem Verhalten	22
3.5 Behandlungsablauf	22
3.5.1 Förderung der sprachlichen und kommunikativen Fähigkeiten	23
3.6 Studien zur Wirksamkeit von ABA	24
4. Ethik von Applied Behavior Analysis	26
4.1 Prinzip der Autonomie	26
4.2 Prinzip des Nichtschadens	27

4.3 Prinzip des Wohltuns (Fürsorge).....	28
4.4 Prinzip der Gerechtigkeit.....	28
4.5 Zusammenfassende Darstellung der vier Prinzipien	28
5. Risiko– und Schutzfaktoren	29
5.1 Risikofaktoren	29
5.2 Schutzfaktoren	30
6. Forschungsdesign	32
6.1 Erhebungstechniken	33
6.1.1 Sampling	33
6.1.2 Leitfaden-Interview	33
6.1.3 Die Durchführung der Interviews	36
6.2 Aufbereitung	36
6.3 Auswertungstechnik: inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse	37
6.4 Methodenkritik	39
6.4.1 Methodenkritik der Erhebungstechnik.....	39
6.4.2 Methodenkritik der Auswertungstechnik	40
7. Kategorienbasierte Auswertung und Ergebnisdarstellung.....	40
7.1 Falldarstellung Einzelfall A.	40
7.2 Auswertung entlang der Hauptkategorien	40
7.2.1. Gesprächsstart	40
7.2.2. Gesprächsverlauf	41
7.2.3. Gesprächsinhalt.....	42
7.2.4. nonverbale Kommunikation	45
7.2.5. fördernde Faktoren für die Kommunikationsentwicklung.....	45
7.2.6. hemmende Faktoren für die Kommunikationsentwicklung	46
8. Beantwortung der Forschungsfrage.....	46
9. Fazit und Ausblick	48
10. Schlusswort.....	50
10.1 Reflektierende Schlussgedanken	50
10.2 Danksagung.....	50

Abbildungsverzeichnis

Literaturverzeichnis

Anhang

1. Einleitung

Die Möglichkeit, mit anderen Menschen zu kommunizieren, ist ein menschliches Grundbedürfnis (Wilken, 2006, S.1). Doch gelingt die Kommunikation auch bei Menschen mit Autismus, da deren Beeinträchtigung genau im sprachlichen und kommunikativen Bereich anzusiedeln ist? (Kamp-Becker & Bölte, 2011, S.12). Die hier vorliegende Arbeit befasst sich mit der Kommunikationsfähigkeit eines Erwachsenen mit Autismus nach abgeschlossener ABA Therapie. In diesem ersten Kapitel wird auf die Relevanz und die Ausgangslage dieser Bachelorarbeit eingegangen sowie die Forschungsfrage und Hypothesen vorgestellt. Der Aufbau der Arbeit wird näher erläutert, bevor die theoretischen Grundlagen sowie der empirische Teil dargestellt werden.

1.1 Ausgangslage

Viele Studien belegen die Wirksamkeit von Applied Behavior Analysis (kurz ABA) als verhaltenstherapeutische Intervention bei Autismus (vgl. Lovaas, 1987; Sallows & Graupner, 2005; Virués-Ortega, 2010). Studien zu den spezifischen kommunikativen Fähigkeiten nach abgeschlossener ABA Intervention können nicht verzeichnet werden. Und dies, obwohl die kommunikativen Auffälligkeiten eines der Hauptmerkmale der autistischen Störung darstellen (Kamp-Becker & Bölte, 2011, S.12). Ebenfalls bestätigt die Literatur eine Vielzahl an möglichen fehlenden kommunikativen Fähigkeiten, die Personen mit Autismus charakterisieren (vgl. Bölte, 2009; Klicpera & Innerhofer, 2002). Des Weiteren finden sich Studien zu den Langzeitfolgen von autistischen Störungen im Erwachsenenalter. Eine Studie bezüglich den Langzeitauswirkungen für Erwachsene mit Autismus nach abgeschlossener Intervention nach ABA fehlt jedoch.

Als zukünftige Logopädin interessieren mich allerdings besonders die sprachlichen und kommunikativen Fähigkeiten von Menschen mit Autismus, speziell nach abgeschlossener ABA-Therapie. Kommunikation im alltäglichen Leben zu benutzen, sichert die Lebensqualität jedes Menschen. Wer kommunizieren kann, hat die Möglichkeit, ein selbstständigeres Leben führen zu können. Genau dieses Ziel wird auch von ABA verfolgt (vgl. Studer, Stüssi, Salvado & Wichser, 2010, S.43). Daher erscheint es mir interessant, die kommunikativen Fähigkeiten eines Erwachsenen mit Autismus genauer zu betrachten. Dies besonders nach einem abgeschlossenen verhaltenstherapeutischen Programm nach ABA, da das von ABA angestrebte Ziel der Selbstständigkeit die Lebensqualität der Menschen mit Autismus steigern kann. Fest steht auch, dass die Entwicklung eines Menschen neben der Therapie weiteren Einflüssen unterliegt. Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit das Schutz- und Risikofaktorenkonzept beigezogen.

Beschäftigt man sich näher mit Applied Behavior Analysis und seinen Methoden, stellt sich schnell die Frage: Kann man dieses Vorgehen dem Kind gegenüber verantworten? Rechtfertigt der Einsatz von verhaltenstherapeutischen Massnahmen das Resultat eines Menschen, der selbstständig handeln kann, was als übergeordnetes Ziel von ABA verstanden wird (vgl. Studer et al., 2010, S.43). Diese Arbeit untersucht in einem weiteren Punkt das Vorgehen von ABA nach ethischen Grundprinzipien von Beauchamp und Childress und stellt diese einander gegenüber.

1.2 Forschungsfrage

Die folgende Arbeit beschäftigt sich mit den für Autismus typischen, mangelnden kommunikativen Fähigkeiten und der Möglichkeit, diese durch gezielte verhaltenstherapeutische Interventionen nach Applied Behavior Analysis (ABA) zu erwerben. Ebenfalls sollen Faktoren ermittelt werden, die neben der Therapie einen Einfluss auf die Entwicklung eines Menschen ausüben. Die bereits erläuterten Erkenntnisse im Kapitel Ausgangslage haben mich zu folgenden forschungsleitenden Hypothesen geführt:

1. Mangelnde kommunikative Fähigkeiten führen zu einem Misslingen der Kommunikation im Sinne von fehlendem Austausch und Verständnis von Informationen.
2. Die kommunikativen Auffälligkeiten zählen zu den Hauptmerkmalen von Autismus, daher sollte eine Förderung in diesem Bereich unabdingbar sein.
3. Applied Behavior Analysis setzt sich als übergeordnetes Ziel das Erreichen einer möglichst hohen Selbstständigkeit im Alltag, welche auch durch kommunikative Kompetenzen ermöglicht werden kann. Aus diesem Grund ist eine Förderung der Kommunikation notwendig.
4. Studien belegen die Wirksamkeit von Applied Behavior Analysis, so können im Bereich der kommunikativen Fähigkeiten Fortschritte erwartet werden.

Aus diesen Hypothesen resultiert somit die folgende Forschungsfrage:

Welche bei Autismus mangelnden, kommunikativen Fähigkeiten hat ein Erwachsener mit Autismus nach abgeschlossener verhaltenstherapeutischer Intervention nach Applied Behavior Analysis (ABA) und der zwischenzeitlichen Entwicklungsphase ausgebildet?

1.3 Aufbau der Arbeit

Der erste Teil dieser Arbeit widmet sich den theoretischen Grundlagen. Neben dem Hintergrundwissen über Autismus wird genauer auf den verhaltenstherapeutischen Ansatz Applied Behavior Analysis eingegangen. Ebenfalls wird das Konzept der Schutz- und Risikofaktoren näher erläutert, die neben der Therapie einen Einfluss auf die Entwicklung eines Kindes haben. Ein weiteres Kapitel widmet sich der Betrachtungsweise von ABA anhand der ethischen Grundprinzipien von Beauchamp und Childress.

Darauf folgt ein empirischer Teil, in dem anhand einer Einzelfallstudie die kommunikativen Fähigkeiten eines von Autismus Betroffenen nach abgeschlossener verhaltenstherapeutischer Intervention nach ABA sowie einer dazwischenliegenden Entwicklungsphase untersucht werden. Es werden sowohl der Betroffene als auch eine therapeutische Fachkraft, die Eltern sowie der Bruder in einem Leitfadenterview zu den kommunikativen Fähigkeiten des Betroffenen befragt. Dabei können die Familienmitglieder Auskunft über die kommunikativen Fähigkeiten zum heutigen Zeitpunkt geben und die Therapeutin zum Stand direkt nach der Therapie im Jahr 2007. Anhand der inhaltlich strukturierten qualitativen Inhaltsanalyse erfolgt die Auswertung entlang der Hauptkategorien. Anschliessend wird die Fragestellung beantwortet und ein Fazit gezogen.

Die Einzelfallstudie wird unter anderem dadurch begründet, dass Autismus in unterschiedlichen Formen auftreten kann und es schwierig ist, Betroffene mit der gleichen Diagnose und abgeschlossener ABA-Therapie zu finden. Ein Vergleich verschiedener autistischer Störungen allerdings ist unmöglich (vgl. Rollet & Kastner-Koller, 2011, S.11). Ebenfalls unterscheiden sich die Klassifikationen von Autismus und unterschiedliche Auffälligkeiten werden somit der gleichen autistischen Störung zugeordnet. Diese vielen, verschiedenen Klassifikationen und Beschreibungen machen es daher fast unmöglich, empirische Vergleiche anzustellen (vgl. Walter, 2008, S.23).

2. Autismus-Spektrum Störungen

Heute wird der Begriff der sogenannten Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) verwendet, um zu verdeutlichen, dass die einzelnen autistischen Störungsbilder nicht voneinander abgegrenzt werden können, sondern die einzelnen Störungen einen unterschiedlichen Ausprägungsgrad in der Kernsymptomatik aufweisen (vgl. Sinzig, 2011, S.VII).

In diesem Kapitel wird der Frage nachgegangen, wie die unterschiedlichen autistischen Störungen klassifiziert werden können und welche für Autismus typische Symptomatik anzutreffen ist. Des Weiteren werden Ursachen der Autismus-Spektrum-Störungen erläutert. Die sprachlichen und kommunikativen Beeinträchtigungen stellen ein Hauptmerkmal der autistischen Störung dar (vgl. Bölte, 2009, S.33). Aus diesem Grund befasst sich ein Kapitel näher mit der

allgemeinen Bedeutung von Kommunikation. In einem weiteren Schritt wird auf die für Autismus typischen, sprachlichen und kommunikativen Auffälligkeiten eingegangen.

2.1 Klassifikation

Die Autismus-Spektrum-Störungen werden nach den internationalen Klassifikationssystemen der ICD-10 und des DSM-IV-TR der Untergruppe der tiefgreifenden Entwicklungsstörungen zugeordnet (vgl. Steinhausen & Gundelfinger, 2010, S.13). Um Verwirrung in der Verwendung der Begrifflichkeiten vorzubeugen, wird in der folgenden Arbeit Bezug auf die Klassifikation nach ICD-10 genommen.

Nach ICD-10 gehören zu den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen:

frühkindlicher Autismus (F84.0)
atypischer Autismus (F84.1)
Rett-Syndrom (F84.2)
andere desintegrative Störungen des Kindesalters (F84.3)
Überaktive Störung mit Intelligenzminderung und Bewegungsstereotypien (F84.4)
Asperger-Syndrom (F84.5)
sonstige tiefgreifende Entwicklungsstörung (F84.8)
tiefgreifende Entwicklungsstörung, nicht näher bezeichnet (F84.9)

Abb. 1: Klassifikation der tiefgreifenden Entwicklungsstörungen (vgl. WHO, 2016, o.S.)

Zum Autismus-Spektrum zählen der frühkindliche Autismus, das Asperger-Syndrom, der atypische Autismus und die nicht näher bezeichneten tiefgreifenden Entwicklungsstörungen (vgl. Steinhausen & Gundelfinger, 2010, S.13f.). Allen Störungsbereichen des ASS, sowie den anderen tiefgreifenden Entwicklungsstörungen, sind folgende Punkte gemeinsam:

1. qualitative Beeinträchtigung in der sozialen Interaktion
2. qualitative Auffälligkeiten in der Kommunikation
3. ein eingeschränktes, stereotypes, sich wiederholendes Repertoire von Interessen und Aktivitäten (vgl. WHO , 2016, o.S.).

Die Auffälligkeiten können schon in früher Kindheit festgestellt werden und unterscheiden sich bloss in der Stärke der Ausprägung (vgl. Kamp-Becker & Bölte, 2011, S.12).

Frühkindlicher Autismus

Betroffene des frühkindlichen Autismus zeigen in jedem der oben genannten Bereiche mehrere Auffälligkeiten. Die Auffälligkeiten treten vor dem dritten Lebensjahr auf (vgl. WHO, 2016, o.S.).

„Neben diesen spezifischen diagnostischen Merkmalen zeigt sich häufig eine Vielzahl unspezifischer Probleme, wie Phobien, Schlaf- und Essstörungen, Wutausbrüche und Aggression“ (ebd.). Beim frühkindlichen Autismus kann zwischen Low-functioning-Autismus (Betroffene leiden unter einer Intelligenzminderung) und dem High-functioning-Autismus (Betroffene zeigen keine Intelligenzminderung) unterschieden werden (vgl. Kamp-Becker & Bölte, 2011, S.16).

Asperger-Syndrom

Asperger-Autisten zeigen im Gegensatz zu Betroffenen des frühkindlichen Autismus keine Auffälligkeiten in der Sprachentwicklung. Ebenfalls kann keine Intelligenzminderung festgestellt werden. Die Auffälligkeiten in der zwischenmenschlichen Interaktion entsprechen denjenigen des frühkindlichen Autismus. Im Bereich der stereotypen Verhaltensweisen kommt es zu ausgeprägten Sonderinteressen (vgl. Kamp-Becker & Bölte, 2011, S. 16-19).

Atypischer Autismus

Kennzeichnend für den atypischen Autismus ist, dass die beeinträchtigte Entwicklung erst nach dem 3. Lebensjahr eintritt und/oder in einem der drei erwähnten Störungsbereiche keine Auffälligkeiten vorliegen (vgl. Kamp-Becker & Bölte, 2011; Steinhausen & Gundelfinger, 2010).

Die nicht näher bezeichnete tiefgreifende Entwicklungsstörung

Die Diagnose wird gestellt, wenn man Auffälligkeiten in der sozialen Interaktion feststellen kann und zusätzlich noch einer der beiden anderen Störungsbereiche betroffen ist (vgl. Steinhausen & Gundelfinger, 2010, S.16).

Jungen sind 3- bis 4-mal häufiger von frühkindlichem Autismus betroffen als Mädchen. Beim Asperger-Syndrom ist es 8-mal häufiger (vgl. Rollet & Kastner-Koller, 2011, S.3).

Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem frühkindlichen und atypischen Autismus.

2.2 Symptomatik

Hier werden kurz einige Symptome des frühkindlichen Autismus in den drei Hauptbereichen aufgeführt:

2.2.1 Soziale Interaktion

Blickkontakt, Mimik, Gestik und Körperhaltung werden nicht für die soziale Interaktion verwendet. Der Aufbau von Beziehungen mit Gleichaltrigen ist gestört. Ebenfalls fehlt die Möglichkeit, mit einer Person und einem Gegenstand eine gemeinsame Aufmerksamkeit herzustellen

(Joint Attention) (vgl. Kamp-Becker & Bölte, 2011; WHO, zitiert nach Steinhausen & Gundelinger, 2010).

2.2.2 Sprache und Kommunikation

Die Sprachentwicklung ist verzögert oder bleibt ganz aus. Es herrscht eine Unfähigkeit, mit anderen Personen Kontakt aufzubauen und zu halten (vgl. ebd.). Da das Hauptaugenmerk dieser Arbeit auf den sprachlichen und kommunikativen Fähigkeiten von Menschen mit Autismus liegt, wird im Kapitel 2.5 noch näher darauf eingegangen.

2.2.3 Verhalten

Die Betroffenen neigen dazu, stereotypen und begrenzten Interessen nachzugehen und hängen an spezifischen Handlungen oder Ritualen. Die Betroffenen lehnen Berührungen und Zärtlichkeiten ab und beschäftigen sich häufig gerne mit Teilobjekten ihrer Spielsachen. Des Weiteren kann es zu auffälligen Hand- oder Körperbewegungen kommen (vgl. ebd.).

2.3 Ursachendiskussion von Autismus

Viele Untersuchungen befassten sich mit den Ursachen der Autismus-Spektrum-Störungen, allerdings bleiben noch einige Fragen offen. Der genetische Faktor und seine Beteiligung an der Entstehung von Autismus gelten mittlerweile als unumstritten. Zu diesem Schluss haben zahlreiche Familien- und Zwillingsstudien geführt (vgl. Klicpera & Innerhofer, 2002, S. 173). Ca. 5% der von Autismus betroffenen Personen zeigen keine genetisch bedingte Ursache (vgl. Freitag, 2010, S.105). Verschiedene Autoren diskutieren spezifische Erkrankungen als Ursache für die Autismus-Spektrum-Störungen. Bei den beiden genetisch bedingten Syndromen tuberöse Sklerose und fragiles X-Syndrom kann ein überhäufiges Auftreten von Autismus verzeichnet werden (vgl. Klicpera & Innerhofer, 2002, S.176f.). Auch die neurowissenschaftliche Forschung beschäftigt sich eingehend mit den Ursachen von Autismus. Untersuchungen der Hirnstruktur zeigen geringe abweichende Befunde bei Menschen mit Autismus. Bei der Beurteilung dieser Ergebnisse ist allerdings Vorsicht geboten, da die Studien mit geringen Probandenzahlen sowie mit Personen, die weitere Auffälligkeiten aufweisen, durchgeführt wurden (vgl. Eberhardt, 2004; Klicpera & Innerhofer, 2002). Die neurochemische Seite zieht eine entscheidende Rolle der Neurotransmitter in Betracht, dies konnte bisher aber nicht ausreichend belegt werden (vgl. Klicpera & Innerhofer, 2002, S.184). Die Neuropsychologie spricht von einer Störung der kognitiven Prozesse, z.B. der visuellen oder auditiven Wahrnehmung, die als Ursache der Beeinträchtigungen des Verhaltens zu betrachten sind (vgl. Eberhardt, 2014, S. 29f.).

In der früheren Autismusforschung ist Bettelheim davon ausgegangen, dass die Ursache für die autistische Störung in einer gestörten Mutter-Kind-Beziehung während der Säuglingszeit liegt (vgl. Bettelheim, 1984, S. 164-170).

Trotz vielen Forschungen in den letzten Jahren sind die Ursachen von Autismus noch nicht restlos geklärt. Die Autismus-Spektrum-Störung gilt als neurologisch bedingt und obwohl genetische Faktoren eine Rolle spielen, gelingt eine Diagnose nur über die festgestellten Verhaltensmerkmale (vgl. Eberhardt, 2014, S.30).

2.4 Kommunikation – eine Begriffserklärung

Peuser und Winter verstehen unter Kommunikation die Verständigung und den Austausch von Informationen zwischen Kommunikationspartnern (vgl. Peuser & Winter, 2000, S. 110). Kommunikation ist ein soziales Ereignis, bei dem immer zwei Personen beteiligt sind (vgl. Rothe, 2006, S.7f.). Damit Kommunikation gelingen kann, müssen der Sprecher wie auch der Hörer die Bewusstseinszustände des Gesprächspartners berücksichtigen können, also die Fähigkeit zur Theory of Mind besitzen (vgl. Kusch & Petermann, 2001, S.97).

Kommunikation wird unterteilt in die verbale und die nonverbale Kommunikation. Zur verbalen Kommunikation zählen die Laut-, Schrift- und die Gebärdensprache. Unter nonverbaler Kommunikation werden alle nichtsprachlichen Kommunikationsformen verstanden. Dazu gehören Mimik, Gestik, Körperhaltung und Blickkontakt (vgl. Peuser & Winter, 2000, S. 111f.).

Ein entscheidendes Merkmal der Kommunikation ist also, dass es zu einer Verständigung zwischen den Kommunikationspartnern kommt. Dazu muss die Aussage des einen Kommunikationspartners vom anderen entschlüsselt und sowohl verbal als auch nonverbal verstanden werden können. „Ohne einander zu verstehen, können wir keine gemeinsamen Bedeutungen aufbauen, keine Handlungen koordinieren und nicht zusammenleben“ (Gergen, 2002, S.180). Für die verbale Verständigung spielt das Sprachverständnis eine wichtige Rolle: „Man kann Wörter sprechen, ohne sie zu verstehen; man kann Wörter verstehen, ohne sie zu sprechen; man kann die Wörter dem anderen aber nur mitteilen, wenn man sie versteht. Die sprachliche Kommunikation ist also immer ein Spiegel des Sprachverständnisses“ (Zollinger, 2015, S.56).

Damit die Verständigung sowohl verbal als auch nonverbal gelingt, müssen sich die Gesprächspartner einen gemeinsamen Lebenskontext teilen. Dieser ist das Nebenprodukt einer gemeinsamen Sprache (vgl. Gergen, 2002, S.107). Für Watzlawick muss es nicht zu einer Verständigung und einem Austausch zwischen Gesprächspartnern kommen, um von Kommunikation zu sprechen. Er ist der Meinung, dass jedes menschliche Verhalten Mitteilungscharakter besitzt und es somit unmöglich ist, nicht zu kommunizieren (vgl. Watzlawick, Beavin & Jackson, 1990, S.53). Ersetzt man nun „kommunizieren“ durch „versuchen, zu kommunizieren“, entsteht eine neue schlüssige Bedeutung: jedes menschliche Verhalten versucht, seinem Gegenüber etwas mitzuteilen, allerdings kann dieser es aus verschiedenen Gründen nicht immer entschlüsseln. Dies trifft auf die sprachlichen Auffälligkeiten von Menschen mit Autismus

zu. Sie versuchen durchaus, zu kommunizieren, allerdings können diese Versuche nicht immer vom Empfänger verstanden werden (vgl. Kusch & Petermann, 2001, S.191).

In der folgenden Arbeit wird die Verständigung als wichtiger Teil der Kommunikation betrachtet. Somit werden unter den fehlenden, kommunikativen Eigenschaften in dieser Arbeit diejenigen verstanden, die einen Beitrag zur Verständigung und dem Austausch unter den Kommunikationspartnern leisten.

2.5 Sprachliche und kommunikative Beeinträchtigungen bei Autismus

Die sprachlichen und kommunikativen Auffälligkeiten zählen zu der Hauptsymptomatik der autistischen Störung. Die Sprachentwicklung ist in den meisten Fällen schon zu Beginn gestört. In anderen Fällen kommt es zu einem Rückschritt in der Sprachentwicklung, erworbene sprachliche Fähigkeiten gehen wieder verloren. Ein Drittel bis die Hälfte der autistischen Kinder eignet sich überhaupt keine sprachlichen und kommunikativen Fähigkeiten an (vgl. Klicpera & Innerhofer, 2002, S.65). Auch Häussler et al. sprechen davon, dass etwa die Hälfte der Menschen mit Autismus keine funktionale Sprache entwickeln, somit die Sprache nicht einsetzen können, um sich gezielt mitzuteilen (vgl. Häussler, Happel, Tuckermann, Altgassen & Adl-Amini, 2013, S. 12).

Es wird davon ausgegangen, dass der Grund für die sprachlichen Auffälligkeiten nicht in einer Störung des Sprachaneignungsprozesses liegt, sondern die sprachlichen Einschränkungen als Folge der kognitiven und sozialen Beeinträchtigungen von Personen mit Autismus auftreten (vgl. Klicpera & Innerhofer, 2002, S. 88).

2.5.1 Vorläufer des Spracherwerbes

2.5.1.1 *Joint Attention*

Zu den sozialen Schwierigkeiten zählt die Beeinträchtigung der Joint Attention, dem gemeinsamen Fokussieren der Aufmerksamkeit von Kind und Bezugsperson auf die Umgebung. Normalerweise entwickelt sich die Fähigkeit zur Herstellung gemeinsamer Aufmerksamkeit im ersten Lebensjahr. Die Joint Attention spielt eine entscheidende Rolle in der Sprach- und Kommunikationsentwicklung und ihr Ausbleiben stellt eines der frühesten Warnzeichen für Autismus dar. Die betroffenen Kinder verwenden keine Zeigegesten und folgen nicht dem Blickkontakt ihrer Bezugsperson (vgl. Klicpera & Innerhofer, 2002; Kusch & Petermann, 2001). Aufgrund von Interesse an menschlichen Gesichtern stellt das Kind Momente der gemeinsamen Aufmerksamkeit mit einer Bezugsperson her und es entstehen neue Erfahrungen (vgl. Gyseler, 2006, S.5). Somit stellt für Häussler et al. die Joint Attention „einen Bezugsrahmen für gemeinschaftliches Handeln und für gemeinsame (soziale und emotionale) Erfahrungen“ dar (Häussler et al., 2013, S.13). Aus diesen Welterfahrungen können die Kinder ein intuitives Vorverständnis für gewisse Rede- und Handlungssituationen aufbauen. Dieses Vorverständnis gilt

als Grundlage, um die Bedürfnisse des Zuhörers zu verstehen und den Anforderungen an eine Gesprächssituation gerecht zu werden. Nach neurowissenschaftlichen Erkenntnissen fehlt Kindern mit Autismus das grundlegende Interesse an Gesichtern. Somit entstehen keine Momente der geteilten Aufmerksamkeit. Es fehlt ihnen die Erfahrung und das daraus resultierende situative Vorverständnis für bestimmte Situationen wie auch das Wissen, dass andere Menschen ihre Aufmerksamkeit auf etwas richten können. Das Fehlen der Joint Attention gilt deshalb als Anzeichen für eine mangelnde Entwicklung der Theory of Mind (vgl. Gyseler, 2006; Klicpera & Innerhofer, 2002; Kusch & Petermann, 2001).

Abb. 2: Entwicklung der Joint Attention und Theory of Mind (Lüthi, 2017)

5.1.2 Theory of Mind

Die Theory of Mind (ToM) ist eine entscheidende Voraussetzung für die gelingende Kommunikation. „Sie umschreibt die Fähigkeit, eigene Gefühle, Gedanken und Absichten und diejenigen anderer zu erkennen, zu verstehen und vorherzusagen“ (vgl. Sinzig, 2011, S.38).

Nach Baron-Cohen wird für das Verständnis der Bewusstseinszustände anderer Personen die Fähigkeit zur Metarepräsentation vorausgesetzt. Die Metarepräsentation, auch Repräsentation zweiter Ordnung genannt, ist die kognitive Fähigkeit, primäre Repräsentationen neu zu verknüpfen, um sich besser anpassen zu können. Primäre Repräsentationen sind Wahrnehmungseindrücke und die Konzepte der äusseren, fassbaren Welt. Es kommt somit zu einer Repräsentation von Repräsentationen Anderer. Mit dem Sally-Anne Test wurde von Baron-Cohen die Fähigkeit zur Theory of Mind bei autistischen Kindern, Kindern mit Down-Syndrom und normal entwickelten Kindern untersucht. Dabei hat die Puppe Sally einen Ball in einem Korb und verlässt den Raum. Als Sally weg ist, nimmt Anne den Ball und legt ihn in ihre eigene Schachtel. Ergebnisse der Studie haben gezeigt, dass alle Kinder die Realitätsfrage (Wo ist denn der Ball wirklich?) und die Gedächtnisfrage (Wo war der Ball am Anfang des Spiels?) richtig beantworten konnten. Diese Fragen beziehen sich auf primäre Repräsentationen. Die Glaubensfrage (Wo wird Sally den Ball suchen?) konnte von fast allen Kindern mit Down-Syndrom und den Kindern mit normaler Entwicklung richtig beantwortet werden. Die autistischen Kinder jedoch sind an dieser Aufgabe gescheitert. Die Glaubensfrage bezieht sich auf Repräsentationen zweiter Ordnung. Daraus schliesst Baron-Cohen, dass autistische Kinder nur zu primären Repräsentationen in der Lage sind (Baron-Cohen; zitiert nach Klicpera & Innerhofer, 2002; Kusch & Petermann, 2001).

2.5.2 Verbale Kommunikation

2.5.2.1 Phonetik und Phonologie

Der Erwerb der Phonologie und der Artikulation zählt nicht zu den sprachlichen Problembereichen von autistischen Personen (vgl. Klicpera & Innerhofer, 2002, S.66f.). Die phonologische Entwicklung läuft bei Kindern mit Autismus ähnlich ab wie bei normalen Kindern. Ebenfalls realisieren Kinder mit Autismus auch phonologische Fehler (vgl. Büttner, 1995, S.59).

2.5.2.2 Syntax

Die Aneignung von grammatikalischen Strukturen kann verzögert sein, unterscheidet sich aber nicht von Kindern ohne Autismus. Der Grund dafür liegt wiederum darin, dass sich das Kind bloss auf das in Kapitel 2.5.1.1 geschilderte intuitive Vorverständnis beziehen muss, falls eine Aussage nicht wörtlich zu verstehen ist. Menschen mit Autismus neigen dazu, an bestimmten Satzstrukturen festzuhalten (vgl. Klicpera & Innerhofer, 2002, S. 67-69). Des Weiteren konnte festgestellt werden, dass sich Menschen mit Autismus mit einfacheren syntaktischen Äusserungen ausdrücken (vgl. Snippe, 2013, S.101).

2.5.2.3 Semantik

Im Zusammenhang mit der Semantik gewinnt das intuitive Hintergrundverständnis mehr an Bedeutung. Viele Begriffe müssen mit dem Vorverständnis in Verbindung gebracht werden, damit sie richtig verwendet werden können. Daraus resultieren Schwierigkeiten beim Verstehen von sprachlichen Äusserungen. Menschen mit Autismus verwenden hauptsächlich Hauptwörter. Grosse Mühe bereiten ihnen Wörter, die sich auf keinen Referenten beziehen, sondern deren Bedeutung in Abhängigkeit des Kontextes oder der Perspektive des Sprechers steht. Dies trifft auf Pronomina, Präpositionen sowie deiktische (hinweisende) Ausdrücke zu. Zu den deiktischen Ausdrücken gehören „dort“, „da“ und „hier“. Da kein Bezug zum Kontext aufgebaut werden kann, fällt die häufig unangemessene Wortwahl auf (vgl. Klicpera & Innerhofer, 2002, S.69-77).

Autistische Menschen neigen dazu, Wortneubildungen, sogenannte Neologismen, zu verwenden. Zu diesen Neologismen gehören erfundene Ausdrücke oder gar eine eigene Sprache, die sonst niemand verstehen kann (vgl. Kehrer, 1995, S.34).

Pronomenreversion

Ein weiteres auffälliges Merkmal in der Sprache von autistischen Personen ist das Vertauschen persönlicher Fürwörter. Somit sprechen sie häufig in der zweiten Person, wenn sie von sich selbst reden. Häufig wird statt der ersten Person einfach der eigene Namen verwendet (vgl. Kehrer, 1995, S.33). Diese Schwierigkeiten lassen sich durch die fehlende Entwicklung der Joint Attention und die mit der Joint Attention in Verbindung stehende Theory of Mind erklären. Alle Menschen müssen ihren eigenen Standpunkt vom Standpunkt des Gesprächspartners unterscheiden können und sich auf diese unterschiedlichen Standpunkte beziehen können. Dieses „Sich-beziehen“ wird durch persönliche Fürwörter ausgedrückt. Da Menschen mit Autismus in ihrer Theory of Mind eingeschränkt sind, gelingt ihnen dieses „Sich-beziehen“ nicht (vgl. Klicpera & Innerhofer, 2002, S. 72-74).

Echolalie

„Echolalie ist die Wiederholung eines Wortes oder einer ganzen Phrase, die ein anderer zuvor gesagt hat“ (Snippe, 2013, S.93). Allerdings können Echolalien ebenfalls im regulären Spracherwerb beobachtet werden. Viele Kinder zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr wiederholen die letzten Teile eines Satzes (vgl. Klicpera & Innerhofer, 2002, S. 83f.).

Nach Kusch und Petermann kann die Echolalie zwar als sprachliches Defizit gedeutet werden, zeigt aber den Versuch der autistischen Personen, dieses Defizit zu kompensieren. Autistische Menschen verdeutlichen durch die Echolalie, dass sie die Äusserung des Gesprächspartners wahrgenommen und vielleicht sogar verstanden haben, allerdings nicht die sprachlichen Fähigkeiten besitzen, um adäquat antworten zu können. Somit kann die Echolalie als Versuch zur Kommunikation gewertet werden (vgl. Kusch & Petermann, 2001, S. 191). Auch Häussler

et al. deuten die Echolalie als Versuch, an einem Gespräch teilzunehmen „ indem man einfach etwas sagt, wenn man an der Reihe ist“ (Häussler et al., 2013, S.12).

Echolalien werden durch die Schwierigkeit autistischer Personen, sprachliche Äusserungen zu analysieren, erklärt. Autistische Menschen verstehen sprachliche Äusserungen als nicht analysierte Einheiten und zeigen somit Probleme, die Einheiten weiter aufzugliedern. Somit werden ganze, unanalysierte sprachliche Äusserungen abgerufen, was sich in der Echolalie zeigt (vgl. Klicpera & Innerhofer, 2002, S.87f.).

2.5.2.4 Pragmatik

Beeinträchtigungen in der Pragmatik, der Fähigkeit Sprache im sozialen Kontext zu gebrauchen, ist ein typisches Kennzeichen für Menschen mit Autismus (vgl. Kusch & Petermann, 2002, S.197). Für Kannengieser ist diese Gebrauchsfunktion der Sprache mit dem Begriff Kommunikation zusammenzufassen. Sie spricht aus diesem Grund von der pragmatisch-kommunikativen Ebene (vgl. Kannengieser, 2012, S.266). Auffälligkeiten bei autistischen Menschen auf dieser Ebene können somit den kommunikativen Beeinträchtigungen zugeordnet werden.

„Besonders auffällig an autistischen Kindern ist, dass sie die Sprache, selbst wenn ein gewisser Grad an Sprachbeherrschung erreicht ist, nur begrenzt zur Kommunikation und zum Weitergeben von Informationen einsetzen“ (Klicpera & Innerhofer, 2002, S.78). Damit Kommunikation gelingen kann, müssen alle Gesprächspartner über das nötige Vorverständnis von gewissen Dingen verfügen. Ebenfalls muss die Umsetzung der Theory of Mind gewährleistet sein, denn Kommunikation macht nur Sinn, „wenn man feststellt, dass der Kommunikationspartner eben nicht weiss und fühlt, was man selber weiss und fühlt“ (Kusch & Petermann, 2001, S.193).

Alle ungeschriebenen Regeln setzen das bereits erwähnte Vorverständnis voraus, welches Menschen mit Autismus fehlt. Dazu gehören die angemessene Verwendung persönlicher Bemerkungen und der taktvolle, höfliche Umgang im Gespräch. So kann es vorkommen, dass die Kontaktaufnahme am Anfang eines Gespräches, z.B. durch eine Begrüssung, nicht umgesetzt wird. Ebenfalls unterliegen viele Gesprächssituationen bestimmten Erwartungen, z.B. die Anteilnahme an einem unangenehmen Erlebnis. Autistische Personen können diese Erwartungen oft nicht erfüllen. Des Weiteren werden Gesprächspartner von autistischen Personen während des Gespräches häufig unterbrochen. Der Sprecherwechsel gelingt unter anderem nicht, weil der Austausch von Blicken fehlt (vgl. Klicpera & Innerhofer, 2002, S.78-83).

Auch der Beginn, die Aufrechterhaltung und die Weiterführung eines Gespräches können Menschen mit Autismus grosse Schwierigkeiten bereiten. Die Betroffenen haben grosse Mühe zu erkennen, welche Gesprächsthemen in welchen Situationen geeignet sind (vgl. Häussler

et al., 2013, S.12). Ebenfalls gelingt es Personen mit Autismus häufig nicht, bei einem Thema zu bleiben, sondern sie wechseln ziemlich schnell auf ein Thema über, das sie selber interessiert. Schwierigkeiten zeigen sie auch, bei einem Themenwechsel den Zusammenhang gewährleisten zu können (vgl. Klicpera & Innerhofer, 2002, S.81f.).

Da den von Autismus Betroffenen die Umsetzung der ToM nicht gelingt, fehlt es ihnen an Verständnis für Annahmen und Absichten ihrer Kommunikationspartner. Es bereitet Menschen mit Autismus Schwierigkeiten, auf ihr Gegenüber einzugehen. Ebenfalls kann der Wissensstand des Gegenübers nur schwer eingeschätzt werden, z.B. das bereits vorhandene Vorwissen (vgl. Klicpera & Innerhofer, 2002, S.122-125). Deshalb schweifen sie in ihren Erklärungen aus und führen Nebensächlichkeiten auf. Ebenfalls kann beobachtet werden, dass wichtige Informationen ausgelassen werden, was die Nachvollziehbarkeit der Aussage beeinträchtigen kann (vgl. Häussler et al., 2013, S.12).

Menschen mit Autismus zeigen grosse Schwierigkeiten beim Verständnis von ironischen, mehrdeutigen und übertragenden Aussagen (vgl. Häussler et al., 2013, S.11f.). Damit Menschen mit Autismus ironische Aussagen verstehen können, spielen die Absichten und Einstellungen des Gegenübers eine wichtige Rolle. Diese gehören den Repräsentationen zweiter Ordnung an und bereiten von Autismus Betroffenen Schwierigkeiten (vgl. Snippe, 2013, S.117). Um übertragende Redewendungen verstehen zu können, wird die Fähigkeit verlangt, zwischen der Realität und der unabhängigen, vom Sprecher genannten Auffassung, zu unterscheiden. Somit besteht eine direkte Verbindung zu der Theory of Mind. Da autistischen Kindern nicht bewusst ist, dass andere Menschen ein anderes Hintergrundwissen als sie selbst haben, gelingt es ihnen auch nicht, jemanden anzulügen (vgl. Happé, zitiert nach Klicpera & Innerhofer, 2002; Kusch & Petermann, 2001).

2.5.3 Nonverbale Kommunikation

2.5.3.1 Blickkontakt

Der geringe oder gar mangelnde Blickkontakt zu anderen Personen ist ein charakteristisches Merkmal von Autismus. Das Ausbleiben des Blickkontaktes steht in Verbindung mit dem mangelnden Interesse an menschlichen Gesichtern (vgl. Gyseler, 2006, S.5). Der Blickkontakt hat eine entscheidende kommunikative Funktion. Den Kindern gelingt es darüber, ihre eigenen Erfahrungen und Wünsche dem Gegenüber mitzuteilen (vgl. Kusch & Petermann, 2001, S.194). Sie erkennen schon früh, dass der Blickkontakt zeigt, worauf sich die Aufmerksamkeit ihres Gegenübers bezieht und lernen so, mit ihrem Blickverhalten die Aufmerksamkeit des Gegenübers zu beeinflussen. Der Einsatz des Blickkontaktes zur Kommunikation wird von autistischen Menschen kaum verwendet. Dies liegt daran, dass für die Verwendung des Blickkontaktes das intuitive Hintergrundverständnis benötigt wird, welches den autistischen Perso-

nen aus bereits erläuterten Gründen nicht zur Verfügung steht. Ebenfalls schliesst das Einbringen des Blickkontaktes als kommunikatives Mittel das Verständnis von einem anderen Bewusstseinszustand des Gegenübers ein. Dies bereitet autistischen Menschen ebenfalls Schwierigkeiten (vgl. Klicpera & Innerhofer, 2002, S.104-106).

2.5.3.2 Gestik und Mimik

Menschen mit Autismus zeigen grosse Schwierigkeiten beim Verständnis und der Anwendung von weiteren nonverbalen Kommunikationssignalen. Einerseits fallen unpassende Gesichtsausdrücke sowie wenig Einsatz von Mimik und das Fehlen von Gestik auf (vgl. Häussler et al., 2013, S. 14). Durch das mangelnde Verständnis dieser Kommunikationsmittel resultiert auch das Unvermögen, sie in der Kommunikation richtig einzusetzen. Es wird oft beobachtet, dass autistische Kinder nicht auf einen Gegenstand zeigen, sondern die Hand ihrer Bezugsperson direkt zum Gegenstand führen. Jeder Geste wird eine formale Bedeutung zugeordnet, nicht aber eine lexikalische. Somit meint z.B. die Zeigegeste einfach das Hindeuten auf einen Gegenstand, welcher Gegenstand dies ist, spielt aber keine Rolle. Um herauszufinden, auf welchen Gegenstand Bezug genommen wird, ist der Kontext entscheidend. Gesten können nur im Zusammenhang mit dem Kontext richtig gedeutet und verwendet werden. Wie bereits erwähnt, erschliesst sich der Kontext durch den Aufbau von Vorverständnis und dies bereitet Personen mit Autismus Schwierigkeiten. Allerdings gibt es Gesten, die kontextunabhängig in bestimmten Situationen auftreten, z.B. die Hand bei der Begrüssung schütteln. Diese Gesten können von autistischen Personen erlernt werden (vgl. Klicpera & Innerhofer, 2002, S. 108-110).

2.5.3.3 Intonation

Die Intonation von Menschen mit Autismus wird als auffällig eingestuft. Es wird von einer hölzernen, singenden oder häufig monotonen Sprechweise gesprochen. Dadurch kann die Verständlichkeit ihrer Aussagen beeinträchtigt sein. Diese Auffälligkeiten treten eher bei jüngeren Kindern auf, ältere autistische Personen passen ihr Intonationsmuster durch Imitation mit der Zeit an (vgl. Klicpera & Innerhofer, 2002, S.77f.). Ebenfalls kann beobachtet werden, dass Menschen mit Autismus Wörter oder Silben unüblich genau betonen (vgl. Häussler et al., 2013, S. 12).

2.5.4 Ergänzung zu den Begrifflichkeiten

Einige hier erwähnten Auffälligkeiten werden spezifisch Kindern mit Autismus zugeordnet. Allerdings werden autistische Störungen als lebenslange Störungen aufgefasst. Im Laufe der Entwicklung kann sich die autistische Störung zwar wandeln, die Kernsymptomatik, zu welcher die Beeinträchtigung der Sprache und Kommunikation zählt, bleibt allerdings mit qualitativen Abweichungen erhalten (vgl. Kamp-Becker & Bölte, 2011, S.98). Somit kann davon ausgegan-

gen werden, dass die kommunikativen Beeinträchtigungen auch bei Erwachsenen mit Autismus zu finden sind, falls sie keine therapeutische Intervention abschliessen. Ebenfalls werden die Ausdrücke Menschen mit Autismus, von Autismus Betroffene und Personen mit Autismus als Synonyme verwendet.

3. Applied Behavior Analysis (ABA)

Nach der Auseinandersetzung mit den autistischen Merkmalen, besonders mit den sprachlichen und kommunikativen Auffälligkeiten, widmet sich die Arbeit in den folgenden Kapiteln nun der verhaltenstherapeutischen Intervention Applied Behavior Analysis (ABA). Dabei wird auf die lerntheoretischen Grundlagen eingegangen sowie das Vorgehen dieser Therapie genauer erläutert. Ein Kapitel widmet sich gezielt den sprachlichen und kommunikativen Fördermöglichkeiten und es werden Studien zur Wirksamkeit von Applied Behavior Analysis aufgezeigt.

Zur Behandlung von Autismus gibt es eine grosse Auswahl an möglichen Therapien. Eine davon ist der verhaltenstherapeutische Ansatz Applied Behavior Analysis (vgl. Danne, 2009, S.2). Laut Research Autism lag 2009 neben drei weiteren Ansätzen für Applied Behavior Analysis die grösste Evidenz vor (vgl. Bölte, 2009, S.222).

Applied Behavioral Analysis, auch „Lovaas-Modell“ genannt, wurde von Ivar Lovaas in den 1960er Jahren entwickelt. Die Intervention ist sehr zeitintensiv und umfasst 30 - 40 Wochenlektionen. Die Therapie beginnt für die betroffenen Kinder meistens mit zwei Jahren und dauert mindestens zwei Jahre. Es gilt, möglichst früh mit der intensiven Förderung zu beginnen (vgl. Rothe, Studer, Stüssi & Gundelfinger, 2010, S.161f.). Die Therapie findet vorzugsweise im häuslichen Bereich und unter starkem Einbezug der Eltern statt, das geschulte Personal sollte dabei allerdings nicht fehlen. Das Programm ist stark strukturiert und in unterscheidbare Lernschritte unterteilt (vgl. Bölte, 2011, S.80). Die Therapie im eigenen Zuhause ermöglicht einen optimalen Transfer der neu erlernten Verhaltensweisen (vgl. Rothe et al., 2010, S.162).

Das Lovaas-Curriculum wird in verschiedene Förderbereiche unterteilt, welche im Kapitel 3.5 genauer erläutert werden. Studer et al. sprechen aus heutiger Sicht von folgendem Anspruch an die Therapie: „als übergeordnetes Ziel gilt das Erreichen einer möglichst hohen Selbstständigkeit in allen Alltagsbereichen des jeweiligen Kindes“ (2010, S.43).

ABA beruht auf dem Lernprinzip der Konditionierung und ist somit nicht nur für Menschen mit Autismus gedacht, sondern umfasst universelle Lernprinzipien, die auch bei Tieren funktionieren können (vgl. Danne, 2009, S.2f.). ABA gilt nicht als eine Therapiemethode an sich. ABA gibt nicht vor, welches Verhalten erlernt werden muss, sondern stellt mit Hilfe der Lernprinzipien ein Werkzeug zur Verfügung, wie man etwas lernen kann (vgl. Studer et al., 2010, S.44).

In dieser Arbeit wird Bezug auf die klassische ABA Intervention nach Lovaas genommen, da das Einzelfallbeispiel nach dieser Intervention behandelt wurde. Aus heutiger Sicht ist die klassische ABA-Intervention, wie sie Lovaas entwickelte, allerdings weniger optimal. Sein Manual bildet zwar weiterhin die Grundlage für verhaltenstherapeutische Anwendungen, ist jedoch einige Male verändert worden. So wird heute die natürliche Lernumgebung mit natürlichen Verstärkern miteinbezogen oder die Therapiesituation in der natürlichen Umgebung geschaffen (vgl. Bölte, 2009; Danne, 2009; Matzies, 2004; Rothe et al., 2010). Ebenfalls konnte das Programm um Verbal Behavior (VB) ergänzt werden und wird heute in Kombination ABA/VB umgesetzt (vgl. Danne, 2009, S.23).

3.1 Verhaltenstherapie und Autismus

Lovaas betrachtet Autismus als Lernproblem. Seiner Meinung nach kann die Umwelt für autistische Menschen nicht die nötigen Strukturen liefern, um erfolgreiches Lernen zu ermöglichen, wie das bei „normalen“ Personen der Fall ist. Als Folge resultieren die typischen Verhaltensweisen von autistischen Personen. So muss für autistische Menschen eine spezielle Umwelt geschaffen werden, die das Lernen möglich macht. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass an der Umwelt nur das absolut Notwendigste verändert wird. Dadurch wird einerseits der betroffenen Person der spätere Einstieg zurück in die Gemeinschaft erleichtert. Andererseits spricht Lovaas von der „lehrenden Weisheit“ der natürlichen Umwelt, die sie seit Jahren in sich trägt und welche auch autistische Menschen beim Lernen unterstützen kann. Damit diese natürliche Lernumgebung möglichst beibehalten werden soll, findet die Therapie Zuhause und unter starkem Einbezug der Eltern statt. Die einzelnen Lernschritte werden in kleine Einheiten unterteilt und sind so leichter erlernbar (vgl. Lovaas, 1981, S.xf.).

3.2 Lerntheoretische Grundlagen

Die Konditionierung gilt als Grundlage bei der Umsetzung von Applied Behavior Analysis. In der Lernpsychologie wird darunter das Lernen von Reiz-Reaktionsmustern verstanden. Man unterscheidet zwischen der klassischen und der operanten Konditionierung, wobei bei der Umsetzung von ABA die operante Konditionierung die entscheidende Rolle spielt. Da die operante Konditionierung eine Weiterführung der klassischen Konditionierung darstellt, werden zuerst die Grundlagen zur klassischen Konditionierung erläutert (vgl. Danne, 2009, S.5).

3.2.1 Klassische Konditionierung

Die klassische Konditionierung fand ihren Ursprung bei dem russischen Wissenschaftler Pawlow, der das Speichelverhalten bei Hunden untersuchte. Er stellte fest, dass alle Reize, die mit dem Futter in Verbindung gebracht werden können, einen Speichelfluss bewirken. Der Speichelfluss wird als natürlicher Reflex beim Anblick des Futters ausgelöst. Wird nun die Futtergabe mit einem neutralen Reiz kombiniert, z.B. einer Glocke, löst dieser neutrale Reiz mit der Zeit den Speichelfluss aus. Nun wird von einem konditionierten Reflex gesprochen. Die

klassische Konditionierung verändert vorhandene, angeborene Reiz-Reaktions-Muster (vgl. Danne, 2009, S. 5-8).

3.2.2 Operante Konditionierung

„Die operante Konditionierung beeinflusst neue (d.h. nicht angeborene), ehemals spontane Reiz-Reaktions-Muster durch Belohnung/Bestrafung nachhaltig in ihrer Häufigkeit“ (Danne, 2009, S. 8). Sie beruht auf der Tatsache, dass die Konsequenz, die auf ein gezeigtes Verhalten folgt, die Häufigkeit dieses Verhaltens beeinflusst. Thorndike war einer der Ersten, der sich mit der operanten Konditionierung beschäftigte, indem er Katzen in einen Käfig sperrte und Futter davor legte. Damit die Katzen das Futter erreichen konnten, mussten sie den Mechanismus zum Öffnen des Käfigs lernen. Die Arbeiten wurden von Skinner weitergeführt, welcher den Begriff operante Konditionierung prägte (vgl. ebd.).

3.2.3 Klassifikation von Konsequenzen (C) und Verstärkern

Steigt die Auftretenshäufigkeit eines Verhaltens durch eine bestimmte Konsequenz, wird von Belohnung oder Verstärkung gesprochen. Erfolgt dagegen eine Konsequenz, die zur Abnahme der Auftretenshäufigkeit eines Verhaltens führt, ist von Bestrafung die Rede. In diesem Zusammenhang spielen die Verstärker eine Rolle. Es wird zwischen positiven und negativen Verstärkern unterschieden. Positive Verstärker sind Stimuli (z.B. Süßigkeiten, Lob), die, wenn sie als Konsequenz auftreten, die Auftretenshäufigkeit der Reaktion erhöhen. Es kommt zu einer direkten (positiven) Verstärkung. Werden diese positiven Verstärker der Person jedoch entzogen, nimmt die Auftretenshäufigkeit ab und es kommt zu einer indirekten (negativen) Bestrafung. Dagegen erhöht sich die Auftretenshäufigkeit bei negativen Verstärkern (z.B. ein Stromschlag), wenn diese als Konsequenz entzogen werden. Es erfolgt eine indirekte (negative) Verstärkung. Wird allerdings ein negativer Verstärker dargeboten, nimmt die Auftretenshäufigkeit ab und man spricht von einer direkten (positiven) Bestrafung (vgl. Winkel, Petermann & Petermann, 2006, S. 107-109).

Bei ABA kommt beim Aufbau von erwünschtem Verhalten die positive Verstärkung zum Einsatz. Ebenfalls verwendet Lovaas beim Abbau von unerwünschtem Verhalten die positive Bestrafung (Einsatz von aversiven Reizen) (vgl. Lovaas, 1981; Rothe et al., 2010).

Weiter wird zwischen primären und sekundären Verstärkern unterschieden. Zu den primären positiven Verstärkern gehören alle Bedürfnisse, die ein Mensch zum Überleben benötigt (Sauerstoff, Essen, Trinken etc.). Die primären negativen Verstärker sind dagegen z.B. Schmerzen oder extrem hohe Temperaturen. Die sekundären Verstärker entstehen dann, wenn ein neutraler Stimulus immer in Zusammenhang mit einem primären Verstärker auftritt. Der neutrale Stimulus wird dadurch selber zum Verstärker. Dies geschieht z.B., wenn ein Kind von seiner Therapeutin immer Schokolade als Belohnung bekommt. Zu einem späteren Zeitpunkt wird die Therapeutin zum sekundären Verstärker. Weitere solche sekundäre Verstärker stellen Lob,

Lieblingsspielsachen oder Lieblingsaktivität dar. Jeder Mensch bevorzugt andere sekundäre Verstärker, die im Rahmen der ABA Therapie eingesetzt werden sollen (vgl. Danne, 2009; Winkel et al., 2006).

Neben den Verhaltenskonsequenzen gewinnt auch der vorangehende situative Reiz an Bedeutung. Dieser Reiz wird diskriminativer Reiz (SD) genannt. Im Rahmen von ABA stellt der SD eine Aufforderung zu einem bestimmten Verhalten dar. Somit gilt dieser Reiz als Hemmer oder Auslöser eines Verhaltens. Wurden diese situativen Reize einmal erworben, lassen sie sich beliebig auf ähnliche Reize übertragen, das heisst, es kommt zur Generalisierung (vgl. Danne, 2009; Winkel et al., 2006).

3.2.4 Kontingenz (K)

Zwischen dem erwünschten Verhalten und der Konsequenz muss immer eine Verbindung feststellbar sein. Die Verstärkung oder Bestrafung tritt immer als Folge auf das zu erlernende Verhalten auf. Es wird von der sogenannten Kontingenz gesprochen (vgl. Winkel et al., 2006, S.118).

3.2.4.1 Verstärkungspläne

Durch sogenannte Verstärkungspläne wird diese Kontingenz hergestellt und ist überprüfbar (vgl. Winkel et al., 2006, S.118-120). Die Wirksamkeit der Konsequenz ist abhängig von der Schnelligkeit, der Häufigkeit und der Regelmässigkeit, mit der eine Konsequenz auf das Verhalten folgt. Man unterscheidet zwischen mehreren Verstärkungsplänen. Die unmittelbare Verstärkung erfolgt sofort nach dem erwünschten Verhalten. Im Gegensatz dazu steht die verzögerte Verstärkung, bei welcher die Verstärkung erst nach einer gewissen Zeit erfolgt (vgl. Winkel et al., 2006, S.120f.). Bei der Umsetzung von ABA sollte die unmittelbare Verstärkung angewendet werden, sie verspricht die grössten Erfolge (vgl. Cooper, Heron & Heward, 2007, S.34). Des Weiteren wird zwischen der kontinuierlichen und der intermittierenden Verstärkung unterschieden. Wird jede richtige Reaktion verstärkt, spricht man von der kontinuierlichen Verstärkung. Bei der intermittierenden Verstärkung erfolgt die Verstärkung nicht nach jeder korrekten Reaktion, sondern nach einem bestimmten Quotenintervall (z.B. nach 10mal) oder einem bestimmten Zeitintervall (nach 10 Minuten). Diese beiden Intervalle kann man zusätzlich in feste und variable Verstärkungen unterteilen. Somit wird beim Quotenintervall durchschnittlich nach jedem 10. Mal und beim Zeitintervall nach durchschnittlich 10 Minuten eine richtige Reaktion verstärkt (vgl. Winkel et al., 2006, S.121).

Um ein neues Verhalten erlernen zu können, sollte jede richtige Reaktion verstärkt werden, somit die kontinuierliche Verstärkung angewendet werden. Nachdem das neue Verhalten erlernt ist, kann nur noch unregelmässig, also intermittierend, verstärkt werden. Dabei eignet

sich die variable Verstärkung besser als die feste Verstärkung, weil dadurch kein Gewöhnungseffekt entsteht. Das erwünschte Verhalten muss über die ganze Zeit hinweg ausnahmslos gezeigt werden, damit es zu einer Verstärkung kommt (vgl. Danne, 2009; Lovaas, 1981).

3.2.5 Motivationsfaktoren (MO)

Ein weiterer entscheidender Faktor, der den Erfolg des Verstärkers beeinflusst, ist der Motivationsfaktor. Es wird der Wert der Konsequenz beeinflusst im Gegensatz zum diskriminativen Stimulus, die die Verfügbarkeit der Konsequenz symbolisiert. Diese Motivationsfaktoren sind Umgebungsvariablen, z.B. körperliche und mentale Bedingungen. Dabei treten sowohl die Kontingenz und der Motivationsfaktor vor dem betreffenden Verhalten auf. So sollte in der Therapie darauf geachtet werden, dass das Kind z.B. nicht schon viele Kekse hatte und somit satt ist, da Kekse in der Therapie als positive Verstärker eingesetzt werden. Die Lust auf Kekse wird somit zum Motivationsfaktor (vgl. Danne, 2009, S.16-19).

Daraus entsteht das folgende Modell:

Abb. 3: Reiz-Reaktions-Modell (angelehnt an Danne, 2009; Winkel et al., 2006)

Der eine bestimmte Reaktion auslösende, diskriminative Reiz (SD) in Kombination mit den Motivationsfaktoren (MO) führt zu einer Reaktion, die über die Kontingenz in Form von Verstärkungsplänen eine bestimmte Konsequenz (Belohnung/Bestrafung) zur Folge hat (vgl. Danne, 2009; Winkel et al., 2006).

3.3 Aufbau von erwünschtem Verhalten

3.3.1 Prompt

Damit die operante Konditionierung das Reiz-Reaktions-Muster beeinflussen kann, muss das Verhalten vom Kind zuerst gezeigt werden. Meistens zeigt ein Kind dieses Muster jedoch nicht spontan. Damit nicht den ganzen Tag gewartet werden muss, um das gewünschte Verhalten beobachten zu können, wird ein Prompt eingesetzt. Das heisst, das Kind wird mit einer Hilfestellung zum gewünschten Verhalten geführt. Es sollen Situationen geschaffen werden, in welchen das gewünschte Verhalten gezeigt werden muss (vgl. Lovaas, 1981, S.20f.).

Danne unterscheidet drei verschiedene Arten von Prompts: verbale Instruktionen, Vormachen und körperliches Führen (vgl. Danne, 2009, S.24). Wichtig ist, dass das Prompt nach einer gewissen Zeit immer mehr abgebaut wird (Prompt-Fading), damit sich das Kind nicht an die

dargebotene Hilfestellung gewöhnt. Allerdings wird das Kind weiterhin belohnt für das erwünschte Verhalten (vgl. Lovaas, 1981, S.20f.). Das neue Verhalten muss korrekt beherrscht werden, bevor ein weiteres Verhalten erlernt werden kann (vgl. Matzies, 2004, S.91).

Das Prompt lässt sich gut in das bereits vorhandene Modell eingliedern:

Abb. 4: Reiz-Reaktion Modell mit Prompt (angelehnt an Danne, 2009, S.24)

3.3.2 Discrete Trial Teaching

Discrete Trial Teaching ist eine der Grundmethoden, um erwünschtes Verhalten aufzubauen. Das Vorgehen ist hoch strukturiert und die einzelnen Therapieschritte werden durch wiederholte Übungen und dem Einsatz von Verstärkung erlernt (vgl. Bölte, 2009, S.246). Ein einziger Trial (Durchgang) kann in vier unterschiedliche Komponenten unterteilt werden: 1. Instruktion des Therapeuten, 2. Reaktion des Kindes, 3. Konsequenz, 4. möglicher Einsatz von Prompt. Die präzise Formulierung der Instruktion gilt als Voraussetzung für ein Gelingen des Trials. Dieser Trial als einzelner Therapieschritt wird mehrere Male wiederholt. In einer Minute kann es zu einem bis 20 Trials kommen. Die Zeit zwischen dem Ende eines Trials und dem Start eines neuen Trials wird auch „between trial interval“ genannt (vgl. Lovaas, 1981, S.21f).

Wird auf eine Instruktion eine falsche Reaktion gezeigt, soll der Einsatz von Verstärkung ausbleiben. Dieser Verlust der Belohnung soll dazu führen, dass weniger falsche Antworten auftreten. Es wird von „Time-Out“ gesprochen (vgl. Lovaas, 1981; Matzies, 2004).

Ein solcher Trial kann z.B. das Benennen von Handlungen darstellen. Das Kind hat bereits zuvor gelernt, Gegenstände zu benennen. Nun wird nicht mehr auf einen Gegenstand gezeigt und gefragt, um welchen es sich handelt, sondern eine Handlung wird direkt ausgeführt und benannt. Dazu sitzen sich Kind und Therapeut gegenüber. Der Therapeut steht auf und fragt das Kind, was er tut. Kann das Kind korrekt antworten, kann mit einer anderen Handlung fortgefahen werden, z.B. mit Winken. Ist die Antwort allerdings falsch oder das Kind antwortet während fünf Trials nicht, sollte ein Prompt eingesetzt werden. In diesem Fall stellt die richtige Antwort das Prompt dar, der Therapeut steht auf und sagt: stehen. Wird die richtige Antwort vom Kind imitiert, erfolgt eine Belohnung. Die Handlung wird nun wiederholt. Kann das Kind trotz Prompt während den nächsten fünf Trials nicht korrekt antworten, sollte der Begriff imitiert werden. Gelingt allerdings die korrekte Bezeichnung der Tätigkeit, kann das Prompt langsam

abgebaut werden (Prompt-Fading). Dies gelingt dadurch, dass nur noch die erste Silbe gesprochen wird, dann der Anlaut und zum Schluss der Anlaut bloss geflüstert wird (vgl. Lovaas, 1981, S. 138-148).

Bei der Technik des Discrete Trial Teaching wird das gewünschte Verhalten durch den Einsatz von Shaping und Chaining aufgebaut (vgl. Rothe et al., 2010, S.163).

3.3.3 Shaping

Durch die spezielle Technik des Shapings gelingt es, sich schrittweise dem gewünschten Verhalten zu nähern. Jeder Verhaltensansatz, der in die Richtung des gewünschten Verhaltens verläuft, wird verstärkt. Später erfolgt die Verstärkung nur noch bei jenen Verhalten, die sich immer mehr dem gewünschten Verhalten annähern. So kann das Verhalten optimal geformt werden (vgl. Winkel et al., 2006, S.128f.). Die Methode des Shapings wird bei neuen Verhaltensmustern gewählt. Während der Umsetzung muss allerdings damit gerechnet werden, dass ganz verschiedene Annäherungen gezeigt werden. Deshalb ist es wichtig, jeden einzelnen Schritt zu belohnen, auch wenn er nicht der typischen Annäherung entspricht, um Rückschritte zu vermeiden (vgl. Cooper et al., 2007, S.421).

Lovaas beschreibt bei der Imitation des Wortes „Mama“, wie Shaping umgesetzt werden kann. Das erwünschte Verhalten wird in kleine Teilschritte zerlegt, das Kind sollte zu Beginn nur /m/ vokalisieren. Zeigt jetzt das Kind den Versuch, seine Lippen zu einem /m/ zu formen, ohne zu vokalisieren, kann dieses Verhalten als Annäherung betrachtet und verstärkt werden (vgl. Lovaas, 1981, S.20f.).

3.3.4 Chaining

Lovaas spricht in seinem Curriculum von „Backward-Chaining“, einer speziellen Form von Shaping (vgl. Lovaas, 1981, S.196). Chaining ermöglicht wie Shaping den Erwerb von schwierigen Verhaltensmustern. Auch bei Chaining besteht das zu erlernende Verhalten aus einzelnen Teilschritten. Das letzte Verhalten der gesamten Verhaltenskette wird als erstes erlernt und übernimmt danach die Funktion des sekundären Verstärkers für die anderen Teilschritte (vgl. Winkel et al., 2006, S.129). Werden all diese individuellen Teilschritte wieder zusammengesetzt, entsteht das angestrebte Verhaltensmuster (vgl. Cooper et al., 2007, S.435).

Es ist möglich, Shaping und Chaining zu kombinieren. Shaping formt zuerst die einzelnen Verhaltensweisen aus, während sie Chaining danach miteinander verknüpft (vgl. Winkel et al., 2006, S.130).

3.4 Abbau von unerwünschtem Verhalten

Stereotype Verhaltensmuster gehören zu den unerwünschten Verhalten, die abgebaut werden sollen. Sehr oft werden die Stereotypen von aussen unbewusst aufrechterhalten oder sogar noch verstärkt, z.B. durch positive Verstärkung, um das Verhalten zu stoppen (vgl. Poustka, Bölte, Feinis-Matthews & Schmötzer, 2008, S. 106f.).

Lovaas erwähnt in seinem 1981 erschienenen Manual den Einsatz von aversiven Reizen, um unerwünschtes Verhalten abzubauen. Lovaas spricht bereits in diesem Manual davon, dass aversive Reize einen kleinen Teil der Therapie ausmachen und das eigentliche Ziel darin besteht, das Kind zu stärken und nicht zu bestrafen (vgl. Lovaas, 1981, S.27). Bereits einige Jahre später distanzierte er sich vom Gebrauch körperlicher Bestrafung und heute sind aversive Reize nicht mehr Bestandteil der Lovaas-Therapie (vgl. Bölte, 2009, S.247).

Das unerwünschte Verhalten kann alternativ zur Bestrafung ebenfalls durch die sogenannte Löschung abgebaut werden. Bei der Löschung erfolgt der Entzug der Konsequenz, die zur Aufrechterhaltung des Verhaltens geführt hat. Dadurch nimmt die Häufigkeit des bisher gezeigten, unerwünschten Verhaltens ab (vgl. Lovaas, 1981; Winkel et al., 2006).

Danne spricht davon, dass sich die Bestrafung sehr gut mit der Löschung in der alltäglichen Anwendung von ABA kombinieren lässt (vgl. Danne, 2009, S.20).

3.5 Behandlungsablauf

Das Lovaas-Curriculum von 1981 umfasst folgende Förderbereiche:

1. Lernbereitschaft, dazu gehören der Abbau von unerwünschtem Verhalten (z.B. Wutanfälle), das richtige Sitzen auf einem Stuhl, sowie Aufmerksamkeit herstellen (vgl. Lovaas, 1981, S.43-57).
2. Imitation und Diskrimination
3. Sprache
4. abstrakte Sprache, wie Pronomen und Farben lernen
5. Selbsthilfefertigkeiten, dazu gehören Essen, auf die Toilette gehen oder das Zähneputzen
6. Spiel und Sozialisation
7. Vorbereitungen für die Einschulung

(vgl. Lovaas, 1981, S.vf.).

3.5.1 Förderung der sprachlichen und kommunikativen Fähigkeiten

Im Folgenden wird noch etwas genauer auf die sprachlichen und kommunikativen Programme von ABA eingegangen, da diese Arbeit ihren Schwerpunkt im sprachlichen und kommunikativen Bereich findet.

Grundlage für den eigentlichen Spracherwerb bildet die Imitation sowie die Diskriminationsfähigkeit, beides Bestandteile des ABA Programmes. Bei der Imitation werden sowohl Laute, als auch sprachliche Laute, Silben und später Wörter imitiert. Die Diskrimination beschäftigt sich mit dem Zusammenbringen von gleichen Objekten. Im eigentlichen Sprachprogramm muss dann die autistische Person zuerst rezeptiv auf das gefragte Objekt zeigen und dann rezeptiv das besagte Objekt benennen. Dieser Ablauf wiederholt sich beim rezeptiven und expressiven Training von Handlungen. Im Bereich der fortgeschrittenen Sprache werden Farben, Größen, Pronomen und Präpositionen eingeübt. Dies erfolgt ebenfalls rezeptiv, indem das Kind aufgefordert wird, z.B. einen Stift **in** eine Box zu legen und später wird expressiv benannt, wo sich der Stift befindet. Zum Schluss werden die grammatikalischen Fähigkeiten erlernt, indem das Kind einfache Sätze wie „ich möchte“ + Objekt artikuliert. Das Kind wird im ersten Schritt gefragt: „Was möchtest du?“ und dann wird die Antwort im Sinne von Prompt vorgesprochen. Durch Promptfading wird dann immer mehr reduziert, bis das Kind alleine antworten kann (vgl. Lovaas, 1981, S.61f., 81f., 133-181).

Betrachtet man die Förderbereiche nach Lovaas etwas genauer, fällt nun auf, dass die sprachlichen Fertigkeiten sehr differenziert erarbeitet werden. Doch was ist mit den kommunikativen Fähigkeiten? Im Kapitel 2.4 Kommunikation wird darauf aufmerksam gemacht, dass es für die Kommunikation die Verständigung und den Austausch von Informationen benötigt. Die Verständigung ist unter anderem durch das Sprachverständnis möglich (vgl. Zollinger, 2015, S.56). Diese rezeptiven Fähigkeiten werden von Lovaas in seinem Curriculum durchaus berücksichtigt (vgl. Lovaas, 1981, S.135-139). Lovaas fördert mit seinem Curriculum wichtige Voraussetzungen, dass Kommunikation gelingen kann, wie Imitation und das Herstellen von Blickkontakt. Es wird davon ausgegangen, dass ein Kind zuerst einen bestimmten Wortschatz und gewisse grammatikalische Strukturen erwerben muss, um überhaupt die Funktion der Sprache als Kommunikationsmittel und das spontane Anwenden lernen zu können (vgl. Hinz, 2007, S.151). Allerdings muss erwähnt werden, dass durch das Lernformat Discrete Trial Teaching mit seiner strikten Vorgehensweise die spontane Kommunikation nicht gefördert wird (vgl. Rothe et al., 2010, S.164). Um dem Kind zu verdeutlichen, dass die Sprache eine Funktion trägt, kann das erlernte Verhalten in verschiedenen kommunikativen Situationen angewendet werden, z.B. muss das Kind ausdrücken, was es gerne möchte. Lovaas spricht in diesem Zusammenhang von Generalisierung des erlernten Verhaltens. Darunter versteht man das Anwenden des erlernten Verhaltens in anderen Situationen. Wichtig bei der Umsetzung

der Generalisierung ist es, verschiedene Umgebungen sowie verschiedene Menschen miteinzubeziehen (vgl. Lovaas, 1981, S.109f.). Im Kapitel spontanes Verhalten seines Curriculums schildert Lovaas neben der Generalisation noch weitere Möglichkeiten, spontanes Verhalten zu fördern. So gelingt dies durch: häufiges Wechseln des positiven Verstärkers, Verstärkung des Verhaltens ohne den Einsatz von Prompt oder Verstärkung in natürlichen Spielsituationen (vgl. Lovaas, 1981, S.209f.). Allerdings thematisiert Lovaas die Anwendung und Förderung dieser nonverbalen Kommunikationsmittel sowie die mangelnden kommunikativen Fähigkeiten autistischer Personen nicht direkt in seinem Manual (vgl. Hinz, 2007, S.151).

In den neueren Therapieprogrammen von ABA wird durch Inzidentelles Lernen (Incidental Teaching) versucht, die spontane Kommunikation und Interaktion zu fördern. Eine Situation wird so arrangiert, dass die autistische Person selber eine Interaktion starten soll (vgl. Rothe et al., 2010, S.165).

3.6 Studien zur Wirksamkeit von ABA

Die erste Studie zur Wirksamkeit von Applied Behavior Analysis wurde 1987 von Lovaas veröffentlicht. Die Langzeitstudie verglich eine Experimentalgruppe (N=19) mit zwei Kontrollgruppen (N=19; N=21). Die Kinder waren alle jünger als vier Jahre und erhielten alle die Diagnose Autismus. Die Experimentalgruppe wurde mindestens 40 Wochenstunden einzeln gefördert. Die Kontrollgruppe 1(N=19) durchlief die gleiche Intervention, allerdings mit geringerem zeitlichen Aufwand von nur 10 Stunden pro Woche. Der Kontrollgruppe 2 (N=21) wurde keine Förderung zugesprochen. Die Förderung dauerte mindestens zwei Jahre. Neun Kinder der Experimentalgruppe (47%) erreichten im Alter von 7 Jahren normale Funktionsfähigkeit, gemessen an ihrem IQ und dem Absolvieren der 1. Regelklasse. Im Gegensatz dazu erreichten nur 2% der Kinder aus der Kontrollgruppe dasselbe Resultat. Zwischen den beiden Kontrollgruppen konnten keine Unterschiede festgestellt werden (vgl. Lovaas, 1987, S. 4-8).

1993 erforschten McEachin et al. die Langzeitfolgen nach abgeschlossener verhaltenstherapeutischer Intervention. Dabei wurden die neun Kinder aus der Studie von Lovaas (1987), die ein normales Funktionsniveau zeigten, im durchschnittlichen Alter von 13 Jahren erneut untersucht. Es stellt sich heraus, dass acht der neuen Kinder sich zu diesem Zeitpunkt nicht von anderen durchschnittlichen Kindern unterscheiden. Die verhaltenstherapeutische Intervention konnte langandauernde und bedeutende Gewinne für Kinder mit Autismus hervorbringen (vgl. McEachin, Smith & Lovaas, 1993, S. 359-372).

Sallows et al. untersuchten in einer neuen Studie ebenfalls die Wirkung von Applied Behavior Analysis nach Lovaas nach vier Jahren Therapie. Im Unterschied zu Lovaas wurde auf den Gebrauch von aversiven Reizen verzichtet. Dazu erhielten sowohl die Experimentalgruppe als

auch die Kontrollgruppe intensive Therapie nach ABA. Die Experimentalgruppe erhielt 40 Wochenstunden Therapie direkt in der Klinik, bei der Kontrollgruppe wurde die Therapie durchschnittlich 32 Stunden in der Woche von den Eltern durchgeführt. Zu Beginn der Therapie waren die Kinder alle zwischen 24-42 Monate alt. Das Ergebnis fiel ähnlich aus wie das von Lovaas, obwohl keine aversiven Reize verwendet wurden. Die beiden Gruppen erreichten ebenfalls ähnliche Resultate. 48% aller Kinder konnten die Regelklasse absolvieren und steigerten ihre kognitiven wie auch sozialen Fertigkeiten (vgl. Sallows & Graupner, 2005, S.417-438). Dies verdeutlicht die Wichtigkeit der intensiven Förderung der Kinder mit Autismus, zeigt aber auch, dass Eltern die Therapeutenrolle übernehmen können. Eine weitere Studie aus dem Jahr 2012 präsentiert ähnliche Resultate. Hier wurden Lehrer und Angestellte in Vorschulen als Therapeuten für ABA eingesetzt. Die Kinder erhielten ein Jahr lang 10 Stunden Intervention in der Woche. Es konnten signifikante Verbesserungen in den autismusspezifischen Bereichen festgestellt werden (vgl. Eikeseth, Klintwall, Jahr & Karlsson, 2012, S.829-835).

2010 verglich Virués-Ortega in einer Metanalyse 26 Studien zur Wirksamkeit von Applied Behavior Analysis. Der Vergleich erwies sich allerdings als sehr schwierig, da alle Studien unterschiedliche Vorgehen verwendeten. Die Teilnehmer der beteiligten Studien waren alle durchschnittlich im Alter von 26-66 Monaten. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die umfassende und langzeitige Anwendung von ABA zu mittleren bis grossen Verbesserungen in den Bereichen Kognition, Sprache und angepasstem Verhalten führt. Im Bereich der Kommunikation wird die Verbesserung anhand der „Vineland Adaptive Behavior Scales“ verzeichnet. Welche einzelnen kommunikativen Fähigkeiten sich jedoch verbessern, bleibt ausser Acht (vgl. Virués-Ortega, 2010, S.378-399).

Die bisher aufgeführten Studien beschäftigten sich alle mit der Wirksamkeit von ABA in der Kindheit. McEachin et al. bestätigten eine Langzeitwirkung der Verhaltenstherapie nach ABA im Alter von 13 Jahren. Roth et al. bestätigen in ihrer Studie von 2013, dass die Methoden von ABA auch in der Anwendung mit von Autismus betroffenen Erwachsenen erfolgreich sind (vgl. Roth, Gillis & DiGennaro, 2013, S.258-286).

Eine 2016 erschienene Meta-Analyse von Steinhausen et al. widmete sich den Auswirkungen einer autistischen Störung im Jugend- und Erwachsenenalter. Die umfassenden Folgen von Autismus wurden je nach Studie anders definiert. Für die Meta-Analyse wurden die Daten von 823 Betroffenen im Alter zwischen 12 und 64 Jahren verwendet. 19.7 % können der Kategorie gute Langzeitauswirkungen zugeordnet werden, das bedeutet, sie brauchen kaum Unterstützung. 31,1 % der Gruppe der genügenden Langzeitauswirkungen (kleiner Grad an Selbstständigkeit vorhanden, grössere Unterstützung). Fast die Hälfte (47,7%) zeigt einen schlechten oder sehr schlechten Ausgang (auf stationäre Massnahmen angewiesen oder in einer Klinik untergebracht). Bis zum heutigen Zeitpunkt ist die Wirksamkeit von Interventionen auf die

Langzeitfolgen von Autismus unbekannt (vgl. Steinhausen, Mohr Jensen & Lauritsen, 2016, S.445-452).

Diese letztgenannte Meta-Analyse zeigt zwar die Langzeitfolgen auf das alltägliche Leben von autistischen Erwachsenen auf, sie nimmt jedoch keinen Bezug auf die autismusspezifischen Merkmale, die die Lebensqualität beeinflussen können. Ebenfalls scheint es, dass die Langzeitfolgen von verhaltenstherapeutischen Interventionen in Bezug auf autistische Erwachsene noch ungeklärt sind. Allgemein wird in den Studien zwar von Verbesserungen in den einzelnen Bereichen, z.B. der Kommunikation, gesprochen, welche kommunikativen Fähigkeiten jedoch spezifisch gemeint sind, bleibt offen. Aus diesem Grund widmet sich diese Arbeit den kommunikativen Fähigkeiten eines Betroffenen mit Autismus nach abgeschlossener verhaltenstherapeutischer Intervention nach ABA.

4. Ethik von Applied Behavior Analysis

Macht man sich ein Bild über die Anwendung von ABA, stellt sich schnell die Frage, ob das Therapieprogramm ethischen Aspekten standhalten kann. In diesem Kapitel wird Applied Behavior Analysis anhand der ethischen Prinzipien von Beauchamp und Childress geprüft.

Beauchamp und Childress entwickelten ihre ethischen Prinzipien im Rahmen der Medizinethik. Die Prinzipien sind nicht hierarchisch gegliedert, sondern ihre Relevanz ist von Fall zu Fall unterschiedlich (vgl. Bonfranchi, 2011, S. 55).

1. Prinzip der Autonomie
2. Prinzip des Nichtschadens
3. Prinzip des Wohltuns (Fürsorge)
4. Prinzip der Gerechtigkeit

4.1 Prinzip der Autonomie

Dieses Prinzip beinhaltet den Respekt vor der Selbstbestimmung jedes einzelnen Individuums. Dabei soll die Selbstbestimmungsfähigkeit gefördert werden (vgl. Bonfranchi, 2011, S.57). Bei ABA wird davon ausgegangen, dass die autistischen Kinder nicht selber bestimmen dürfen, ob sie an diesem Therapieprogramm teilnehmen wollen. Allerdings muss beachtet werden, dass es Kindern an der nötigen Urteilsfähigkeit fehlt, ihre Therapiemöglichkeit selber zu bestimmen. „Urteilsfähig ist jeder, dem nicht wegen Kindesalter oder infolge von Geisteskrankheit, Geisteschwäche, Trunkenheit oder ähnlichen Zuständen die Fähigkeit mangelt, vernunftgemäß zu handeln“ (Zivilgesetzbuch, 2008, Art. 16) und die Folgen seiner Handlung abschätzen zu können. Dies trifft somit nicht nur auf Kinder mit Autismus, sondern auf alle Kinder zu. Die Eltern wählen somit die passende Therapieform, solange die Betroffenen nicht in der Lage sind, selber zu entscheiden. Auch bei Erwachsenen mit Autismus, die eine verhaltensthera-

apeutische Intervention nach ABA starten möchten, ist es möglich, dass aufgrund von „Geistesschwäche“ ein Vormund für sie entscheiden muss. Gelten sie allerdings als urteilsfähig, ist es ihr Recht, diese Wahl selber zu treffen. Die meisten Eltern sind bei der Entscheidung für das geeignete Therapieprogramm auf das Wissen von Fachpersonen angewiesen. Somit können sie sich zwar für oder gegen das Therapiekonzept aussprechen, der mögliche Ansatz wird ihnen aber vorgegeben.

Des Weiteren spricht das Prinzip davon, die Selbstbestimmungsfähigkeit der einzelnen Individuen zu fördern. Wie bereits erwähnt, schildern Studer et al. den Anspruch von ABA: „als übergeordnetes Ziel gilt das Erreichen einer möglichst hohen Selbstständigkeit in allen Alltagsbereichen des jeweiligen Kindes“ (2010, S. 43). Zur Selbstständigkeit gehört die Möglichkeit, selbstbestimmt durchs Leben zu gehen. Somit kann durch eine erfolgreiche ABA-Therapie die Selbstbestimmung erreicht werden, auch wenn der Weg dahin nicht unbedingt selbstbestimmt ist. Die Zeit der Intervention, in der das betroffene Individuum nicht selbstbestimmt handeln kann, ist viel kleiner als die Zeit, in der es dann dank einer verhaltenstherapeutischen Intervention selbstbestimmt sein Leben gestalten kann.

4.2 Prinzip des Nichtschadens

Beim Prinzip des Nichtschadens gilt, Handlungen zu unterlassen, bei denen andere Menschen zu Schaden kommen (vgl. Bonfranchi, 2011, S.57). Im Manual von Lovaas 1981 wird der Einsatz von aversiven Reizen erwähnt, um so unerwünschtes Verhalten abzubauen. Ein solcher Gebrauch von körperlicher Bestrafung widerspricht dem Prinzip des Nichtschadens. Allerdings muss beachtet werden, dass Lovaas sich bereits einige Jahre später vom Gebrauch aversiver Reize distanziert hat und heute wird diese Methode nicht mehr angewendet (vgl. Bölte, 2009, S.247). Durch das Abschaffen der aversiven Reize in der Therapie wird den Kindern kein körperlicher oder seelischer Schaden zugeführt.

Immer wieder werden Kritiken laut, die ABA als Dressur darstellen. Einem „dressierten Kind“ wird das von der Gesellschaft erwünschte Verhalten aufgedrängt. Das Kind kann in diesem Fall nicht selber entscheiden, welches Verhalten es erlernen und anwenden möchte. Dies schränkt das Kind in seiner Autonomie ein und schadet ihm somit. Das Prinzip der Autonomie und das Prinzip des Nichtschadens werden hier beide verletzt. Allerdings sollte jedoch bei der Betrachtung von ABA als Dressurmethode beachtet werden, dass die Betroffenen zwar konditioniert, aber auch generalisiert werden. Ebenfalls steht bei den Erneuerungen des ABA-Programmes die natürliche Lernumgebung und somit eine Anti-Dressur-Massnahme im Vordergrund (vgl. Danne, 2009, S.63). Und sind wir nicht alle konditioniert? Würden wir sonst das Telefon abheben, sobald es klingelt? Somit sind wir alle gewissermassen von äusseren Einflüssen geprägt und können nicht selbstbestimmt unser Verhalten steuern.

4.3 Prinzip des Wohltuns (Fürsorge)

Handlungen sind so ausgerichtet, dass sie zum Wohle der Person führen und Schaden abwenden. Der Nutzen soll dabei möglichst gross sein bei möglichst geringen Kosten (vgl. Bonfranchi, 2011, S.57). Dieses Prinzip steht im Konflikt zum Prinzip des Nichtschadens, denn oft führt eine schädliche Handlung zum Erreichen des Wohlergehens. Der durch ABA zugefügte Schaden wurde bereits im Kapitel Prinzip des Nichtschadens näher erläutert. Langfristig gesehen strebt ABA jedoch das Wohle einer einzelnen Person an, da die Person ein selbstbestimmtes Leben bestreiten kann. Somit ist das Prinzip der Autonomie erfüllt. Des Weiteren ist es durch ABA möglich, selbstverletzendes Verhalten abzubauen, was wiederum das Wohltun der betroffenen Person steigern kann. Allerdings stellt sich hier die Frage, ob durch ABA das Wohltun des von Autismus Betroffenen selber oder nur dies seines Umfeldes verbessert wird. Denn wer kann uns sagen, dass sich die autistische Person nicht wohlfühlt in ihrem Verhalten. Das Umfeld selber möchte das unangepasste Verhalten abbauen, sozial angepasstes Verhalten aufbauen und seiner Meinung nach das Wohltun somit ermöglichen. Allerdings versteht sich die Kommunikation als Grundbedürfnis für jeden Menschen. Kann sich somit eine Person ohne eine mögliche Form der Kommunikation, die auch zur Verständigung führt, überhaupt wohl fühlen? Wird keine Therapie veranlasst, kann dies somit zum Schaden des Betroffenen und zu mangelnder Selbstständigkeit führen.

4.4 Prinzip der Gerechtigkeit

Beim Prinzip der Gerechtigkeit werden der Nutzen und der Schaden auf die beteiligten Personen verteilt. Dies bedeutet, dass gleiche Fälle gleich behandelt werden sollen (vgl. Bonfranchi, 2011, S. 57). Dieses Prinzip kann nur erfüllt werden, wenn die Eltern von autistischen Personen oder autistische Menschen selber sich für die gleiche Therapie entscheiden. Schliesslich können sie selbstbestimmt eine passende Therapieform aussuchen. Würde jeder Mensch mit Autismus automatisch die gleiche Therapie besuchen, würde das Prinzip der Autonomie verletzt werden. Wird dagegen die gleiche Therapieform gewählt, werden allen die gleichen Leistungen zugesprochen, sofern das nötige Geld vorhanden ist. Im Wandel der Zeit verändern sich die Therapieangebote, so auch ABA. Somit werden gleiche Fälle in der heutigen Zeit anders behandelt als noch zu früheren Zeiten. Da ABA allen Betroffenen und deren Angehörigen zur Verfügung steht, falls sie es in Anspruch nehmen wollen, sehe ich das Prinzip als erfüllt.

4.5 Zusammenfassende Darstellung der vier Prinzipien

Meiner Meinung nach stehen die Prinzipien der Autonomie und des Wohltuns über den Prinzipien des Schadens und der Gerechtigkeit. Mir ist bewusst, dass die autistischen Menschen durch ABA zum Lernen von gewissen Dingen gezwungen und somit konditioniert, oder wie

Kritiker es nennen, „dressiert“ werden. Wie oben bereits erwähnt, werden sie zwar konditioniert, aber auch generalisiert (vgl. Danne, 2009, S. 63). Ebenfalls sind wir alle in gewisser Art und Weise konditioniert. Die ganze verhaltenstherapeutische Intervention nach ABA führt zu keinem bleibenden Schaden. Viel wichtiger erscheint mir, dass eine Person mit Autismus durch ABA eine Chance erhält, ihr Leben selbstbestimmter in unserer Gesellschaft zu gestalten. Gleichzeitig führt dies zu mehr Wohlergehen für die betroffenen Menschen. Ob dies im Sinne des Betroffenen selber ist, lässt sich nicht bestimmen. Sieht man die Kommunikation allerdings als Grundbedürfnis an, genauso wie das Führen eines selbstbestimmten Lebens in unserer Gesellschaft, muss die Therapie mit ihren Zielen auch im Sinne des Betroffenen zu mehr Wohltun führen. Ebenfalls können durch ABA selbstverletzende Handlungen abgebaut werden, was sich ebenfalls im Wohlbefinden zeigt. Alles in Allem überwiegen die enormen Fortschritte, die durch ABA erzielt werden können, den umstrittenen Behandlungsmethoden. Der Gewinn an Autonomie und Wohltun kann als höchstes Gut angesehen werden, egal, wie dieser Erfolg erreicht werden konnte.

5. Risiko- und Schutzfaktoren

Nicht alleine die Therapie hat einen Einfluss auf die kindliche Entwicklung, auch sogenannte Risiko- und Schutzfaktoren spielen eine entscheidende Rolle. Das folgende Kapitel widmet sich der Übersicht aller Risiko- und Schutzfaktoren, die bei allen Kindern einen Einfluss auf die Entwicklung ausüben können (vgl. Rönnau-Böse, 2013, S.38).

5.1 Risikofaktoren

„Das Risikofaktorenkonzept betrachtet Faktoren und Lebensbedingungen, die die (kindliche) Entwicklung gefährden, beeinträchtigen und zu seelischen Störungen und Erkrankungen führen können“ (Rönnau-Böse, 2013, S.38). Bei Vorhandensein eines solchen Faktors erhöht sich die Auftretenswahrscheinlichkeit einer Störung (vgl. Wustmann, 2009, S.36).

Die Risikofaktoren können in zwei Gruppen unterteilt werden. Zu den Vulnerabilitätsfaktoren zählen die Risikofaktoren, die mit den biologischen und psychologischen Merkmalen des Kindes in Verbindung stehen (vgl. ebd.).

- prä-,peri-und postnatale Faktoren (z.B. Frühgeburt, Komplikationen bei der Geburt, niedriges Geburtsgewicht etc.)
- neuropsychologische Defizite
- psychophysiologische Faktoren (z.B. sehr niedriges Aktivitätsniveau)
- genetische Faktoren
- chronische Erkrankungen
- schwierige Temperamentsmerkmale
- unsichere Bindungsorganisation
- geringe kognitive Fertigkeiten
- geringe Fähigkeit zur Selbstregulation von Anspannung und Entspannung

Die zweite Gruppe ist die Gruppe der Risikofaktoren, die die psychosozialen Merkmale der Umwelt eines Kindes einbeziehen.

- niedriger sozioökonomischer Status, chronische Armut
- aversives Wohnumfeld (Wohngegend mit hohem Kriminalitätsanteil)
- chronische familiäre Disharmonie
- Elterliche Trennung und Scheidung
- Wiederheirat eines Elternteils, häufige wechselnde Partnerschaften der Eltern
- Arbeitslosigkeit der Eltern
- Alkohol-/Drogenmissbrauch der Eltern
- Psychische Störungen oder Erkrankungen eines bzw. beider Elternteile
- Kriminalität der Eltern
- Obdachlosigkeit
- Niedriges Bildungsniveau der Eltern
- Abwesenheit eines Elternteils/alleinerziehender Elternteil
- Erziehungsdefizite/ungünstige Erziehungspraktiken der Eltern
- sehr junge Elternschaft
- unerwünschte Schwangerschaft
- häufige Umzüge
- Migrationshintergrund
- soziale Isolation der Familie
- Adoption/ Pflegefamilie
- Verluste eines Geschwisters oder engen Freundes
- Geschwister mit einer Behinderung, Lern- oder Verhaltensstörung
- mehr als vier Geschwister
- Mobbing / Ablehnung durch Gleichaltrige
- Ausserfamiliäre Unterbringung

Die traumatischen Erlebnisse sind eine extreme Form der Risikofaktoren. Dazu gehören:

- Natur-, technische oder durch Menschen verursachte Katastrophen
- Kriegs- und Terrorerlebnisse, politische Gewalt, Verfolgung, Vertreibung und Flucht
- schwere Unfälle
- Gewalttaten
- Beobachtbares Gewalterlebnis
- Diagnose einer lebensbedrohenden Krankheit oder belastende medizinische Massnahme
- Tod oder schwere Erkrankung der Eltern (vgl. Wustmann, 2009, S.38f.).

5.2 Schutzfaktoren

Im Gegensatz zu den Risikofaktoren sind Schutzfaktoren Merkmale, welche das Auftreten einer Entwicklungsgefährdung oder seelischen Störung senken oder verhindern. Somit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für eine positive Entwicklung (vgl. Rönnau-Böse, 2013, S. 43). Es wird zwischen personalen und sozialen Ressourcen mit jeweiligen weiteren Unterkategorien unterschieden (vgl. Wustmann, 2009, S.46).

Personale Ressourcen

Kindbezogene Faktoren:

Eigenschaften, die das Kind von Geburt an aufweist, dazu gehören (vgl. ebd.).

- Positive Temperamenteigenschaften
- Intellektuelle Fähigkeiten
- Erstgeborenes Kind
- Weibliches Geschlecht (vgl. Wustmann, 2009, S.115).

Resilienzfaktoren

Eigenschaften, die das Kind durch die Interaktion mit der Umwelt und durch die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben erwerben kann (vgl. Wustmann, 2009, S.46).

- Problemlösefähigkeiten
- Selbstwirksamkeitsüberzeugungen
- Positives Selbstkonzept, Selbstvertrauen, hohes Selbstwertgefühl
- Fähigkeit zur Selbstregulierung
- Internale Kontrollüberzeugungen
- Realistischer Attribuerungsstil
- Hohe Sozialkompetenzen: Empathie/Kooperations- und Kontaktfähigkeit (verbunden mit guten Sprachfertigkeiten)/soziale Perspektivenübernahme/Verantwortungsübernahme/Humor
- Aktives und flexibles Bewältigungsverhalten
- Sicheres Bindungsverhalten
- Lernbegeisterung
- Optimistische, zuversichtliche Lebenseinstellung
- Religiöser Glaube, Spiritualität
- Talent, Interesse, Hobbies
- Zielorientierung/Planungskompetenzen
- Kreativität (vgl. Wustmann, 2009, S. 115).

Soziale Ressourcen

Faktoren, die innerhalb der Familie oder im weiteren sozialen Umfeld des Kindes anzutreffen sind (vgl. Wustmann, 2009, S. 47).

Innerhalb der Familie:

- Mindestens eine stabile Bezugsperson, die Vertrauen und Autonomie fördert
- Autoritativer/ demokratischer Erziehungsstil
- Zusammenhalt, Stabilität und konstruktive Kommunikation in der Familie
- Enge Geschwisterverbindungen
- Altersangemessene Verpflichtungen des Kindes im Haushalt
- Hohes Bildungsniveau der Eltern
- Harmonische Paarbeziehung der Eltern
- Unterstützendes familiäres Netzwerk (Verwandtschaft, Freunde, Nachbarn)
- Hoher sozioökonomischer Status

In den Bildungsinstitutionen:

- Klare, transparente und konsistente Regeln und Strukturen
- Wertschätzendes Klima
- Hoher, angemessener Leistungsstandard
- Positive Verstärkung der Leistungen und Anstrengungsbereitschaft des Kindes
- Positive Peerkontakte, positive Freundschaftsbeziehungen
- Förderung von Basiskompetenzen (Resilienzfaktoren)
- Zusammenarbeit mit dem Elternhaus und anderen sozialen Institutionen

Im weiteren sozialen Umfeld:

- Kompetente und fürsorgliche Erwachsene ausserhalb der Familie, die Vertrauen fördern, Sicherheit vermitteln und als positive Rollenmodelle dienen
- Ressourcen auf kommunaler Ebene (Angebote der Familienbildung, Beratungsstellen, Frühförderstellen, Gemeindeförderung)
- Gute Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten
- Vorhandensein prosozialer Rollenmodelle, Normen und Werte in der Gesellschaft (vgl. Wustmann, 2009, S. 116).

6. Forschungsdesign

Das hier vorliegende Kapitel beschreibt das Vorgehen der empirischen Forschung. Es wird näher auf die Erhebungstechnik anhand von Interviews, die Aufbereitung durch Transkription sowie die Auswertung des gewonnenen Datenmaterials anhand der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse eingegangen. Abschliessend erfolgt die Methodenkritik, die den Auswertungsprozess kritisch betrachtet.

Am Anfang einer qualitativen Forschung steht meistens eine Forschungsfrage (vgl. Reinders, 2005, S.20). Diese Arbeit beschäftigt sich mit folgender Fragestellung:

Welche bei Autismus mangelnden, kommunikativen Fähigkeiten hat ein Erwachsener mit Autismus nach abgeschlossener verhaltenstherapeutischer Intervention nach Applied Behavior Analysis (ABA) und der zwischenzeitlichen Entwicklungsphase ausgebildet?

Aus dieser Forschungsfrage lässt sich schliessen, dass in dieser Arbeit die kommunikativen Fähigkeiten einer einzelnen Person im Zentrum stehen. Die Einzelfallstudie wurde bereits in Kapitel 1.4 näher begründet. Die Orientierung am Einzelfall stellt ein Merkmal für die qualitative Forschung dar (vgl. Mayring, 2015, S.20). Anhand von Leitfadeninterviews werden ein Erwachsener mit Autismus, seine Eltern, sein Bruder und seine damalige ABA-Therapeutin zu den kommunikativen Fähigkeiten des Betroffenen befragt. Die Eltern und der Bruder können die kommunikativen Fähigkeiten zum heutigen Zeitpunkt beurteilen, wo hingegen die Therapeutin auf den Stand direkt nach der Therapie näher eingehen kann. Ebenfalls sollen durch

die Interviews Erkenntnisse über mögliche weitere Faktoren, die die Kommunikationsentwicklung beeinflussten, gewonnen werden. Die Auswertung der Interviews erfolgt mit Hilfe der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse.

6.1 Erhebungstechniken

6.1.1 Sampling

Anhand der deduktiven Stichprobenziehung erfolgte die Auswahl der Interviewpartner. „Bei dieser Form der Stichprobenziehung liegen bereits Kenntnisse darüber vor, welche Personen Informationen zur Fragestellung liefern können. Die Wahl der Befragten wird aus dem Vorwissen deduziert“ (Reinders, 2005, S.134). Die Auswahlkriterien der Stichprobe können ebenfalls aus dem Vorwissen abgeleitet werden.

Autistische Person:

- die Diagnose frühkindlicher oder atypischer Autismus mit Auffälligkeiten im Bereich der Sprache und Kommunikation
- abgeschlossene verhaltenstherapeutische Intervention nach ABA
- Bereitschaft, an einem Interview teilzunehmen
- individuelle Voraussetzungen, um am Interview teilnehmen zu können

Therapeutin:

- Wissen über Autismus und ABA-Therapie
- Wissen über die kommunikativen Fähigkeiten des Betroffenen direkt nach der Therapie
- Bereitschaft, an einem Interview teilzunehmen

weitere Interviewpartner:

- Wissen über die kommunikativen Fähigkeiten des Betroffenen zum heutigen Zeitpunkt
- Kenntnisse über Einflüsse, die sich auf die Entwicklung des Betroffenen auswirken konnten und noch können
- Wissen über die Diagnose und den Besuch der ABA-Therapie
- Bereitschaft, an einem Interview teilzunehmen

Mit Hilfe dieser Kriterien konnten die Interviewpartner zusammengestellt werden.

6.1.2 Leitfaden-Interview

Um von den verschiedenen Interviewpartnern die gleichen Informationen zu erhalten, fiel die Entscheidung auf die Durchführung eines Leitfaden-Interviews. Die Fragen oder die Stichworte werden für ein solches Interview zwar festgehalten, allerdings können sie in ihrer Reihenfolge beliebig ausgetauscht werden (vgl. Helfferich, 2011, S.34). Somit werden von allen Interviewpartnern Äusserungen zu den gleichen Fragen erhoben.

Neben den Leitfragen wird das Interview um Aufrechterhaltungs-, Steuerungs- und Faktenfragen erweitert. Aufrechterhaltungsfragen sind Fragen, die zum Ziel haben, die Erzählung aufrecht zu halten, ohne nach neuen inhaltlichen Impulsen zu fragen. Steuerungsfragen können sowohl das Tempo als auch die inhaltliche Entwicklung eines Interviews steuern, indem genauer auf bereits genannte Aspekte eingegangen wird oder nach noch unbenannten Aspekten gefragt wird. Faktenfragen evozieren allgemeinere Antworten und werden für das Erfragen nach konkreten Informationen eingesetzt. Diese Fragen werden allerdings nur eingesetzt, wenn sie nicht bereits durch die Leitfrage vom Interviewpartner beantwortet werden (vgl. Helfferich, 2011, S.104-106).

6.1.2.1 Erstellung des Leitfadeninterviews

Diese Arbeit legt ihren Schwerpunkt auf die kommunikativen Auffälligkeiten eines Menschen mit Autismus nach abgeschlossener verhaltenstherapeutischer Intervention nach ABA. Aus der Literatur können verschiedene sprachliche und kommunikative Beeinträchtigungen bei Menschen mit Autismus gesammelt werden. Es gilt nun herauszufinden, welche von diesen Beeinträchtigungen nach abgeschlossener ABA-Therapie und der dazwischenliegenden Entwicklungsphase vom Erwachsenen mit Autismus angewendet werden können. Ebenfalls gilt es herauszufinden, welche Faktoren die Kommunikationsentwicklung gefördert oder gehemmt haben. Es werden sowohl die kommunikativen Fähigkeiten direkt nach Therapieende als auch der heutige Stand der Kommunikation ermittelt.

Hier eine Auflistung der sprachlichen und kommunikativen Auffälligkeiten bei Autismus, die bereits in den Kapiteln 2.5.2 und 2.5.3 erwähnt wurden:

- Echolalie
- Pronomenreversion
- Neologismen
- Verständnisprobleme von Pronomina, deiktischen Ausdrücken und Präpositionen
- Verwendung starrer Satzmuster
- auffällige Betonung des Satzakzentes
- Schwierigkeiten, ein höfliches, taktvolles Gespräch (z.B. Begrüssung) zu führen
- unangemessener Gebrauch persönlicher Bemerkungen
- Unterbruch des Gesprächspartners
- kein Sprecherwechsel
- Schwierigkeiten, Gesprächsthemen zu finden
- Schwierigkeiten, ein Gespräch zu starten
- kein Eingehen auf den Gesprächspartner
- Probleme, Themen aufrecht zu erhalten → Wechsel auf eigenes Thema

- Schwierigkeiten, bei Themenwechsel den Zusammenhang herzustellen
- ausschweifende Erklärungen oder Auslassungen wichtiger Inhalte
- vermindertes Verständnis von Ironie, Witzen, Mehrdeutigkeit
- Schwierigkeiten, jemanden anzulügen
- Schwierigkeiten, Blickkontakt zu halten
- Schwierigkeiten bei der Verwendung von kontextabhängigen Gesten

Zu den kommunikativen Beeinträchtigungen zählen nun die Auffälligkeiten, die sowohl der kommunikativ-pragmatischen Ebene angehören als auch die Verständigung und den Austausch von Informationen beeinflussen (vgl. Kannengieser, 2012; Peuser & Winter, 2000). Ebenfalls werden nonverbale Kommunikationsmittel miteingeschlossen. Die kommunikativen Auffälligkeiten wurden in der obigen Auflistung von den sprachlichen Beeinträchtigungen getrennt und grün markiert. Das Leitfadenterview wurde mit Hilfe des SPSS-Prinzip nach Helfferich erstellt (Sammeln, Prüfen, Sortieren, Subsumieren) Im ersten Schritt werden alle Fragen, die mit meinem Forschungsgegenstand in Verbindung stehen, gesammelt. Nun werden die Fragen unter den Aspekten des Vorwissens und der Offenheit geprüft. Fragen, die dieser Prüfung nicht standhalten können, werden nun gestrichen. Die verbleibenden Fragen werden sortiert und jede Gruppe kann einer Leitfrage subsumiert werden (vgl. Helfferich, 2011, S.182-184). Es sind dies folgende Leitfragen:

1. Wie findet ein Gespräch mit A. statt?
2. Stellt euch vor, A. kommt von der Arbeit nach Hause. Wie beginnt dann ein Gespräch?
3. Du bist mitten in einem Gespräch und das Thema wird gewechselt. Kannst du mir erzählen, wie es zu einem Themenwechsel kommt?
4. Stellt euch vor, ihr erzählt A. etwas sehr Trauriges. Wie reagiert er darauf?
5. Wie beurteilt ihr den Einsatz von nonverbalen Kommunikationsmitteln?
6. Könnt ihr mir etwas mehr über die Inhalte der Gespräche mitteilen?
7. Kann er nun kommunizieren?
8. Die Therapie von A. ist ja schon eine Weile her. Könnt ihr euch vorstellen, was ihn ausser der Therapie noch gefördert hat in den letzten Jahren?
9. Könnt ihr euch auch vorstellen, was seine Kommunikation verschlechtern würde oder verschlechtert hat?

Durch diese Fragen sollen die Interviewpartner die Möglichkeit haben, ihre eigene, subjektive Sichtweise zu schildern, ohne gewissen Vorgaben folgen zu müssen. Die Leitfragen werden durch Aufrechterhaltungs-, Steuerungs- und Faktenfragen ergänzt, um noch genauere oder gezieltere Informationen zu erhalten (vgl. Helfferich, 2011, S.104-106). Da sowohl der Stand der Kommunikationsentwicklung nach der Therapie als auch der heutige ermittelt werden und

die Interviews sich an unterschiedliche Personen mit verschiedenen Hintergrundwissen richten, werden unterschiedliche Leitfadeninterviews erstellt. Die Therapeutin kann den Stand der Kommunikation nach der Therapie einschätzen und kennt sich mit Fachbegriffen aus. An die Eltern und den Bruder werden Fragen zum heutigen Stand der Kommunikation gerichtet sowie in die Umgangssprache übersetzt. Für den Betroffenen selber wird ein noch weiter angepasster Leitfaden verwendet. Die Interviews werden in Schweizerdeutsch durchgeführt. Die Leitfadeninterviews befinden sich im Anhang.

6.1.3 Die Durchführung der Interviews

Um den Leitfaden zu erproben und Sicherheit in der Anwendung des Interviews zu gewinnen, wird ein Pretest mit jemandem durchgeführt, der nicht zum Sampling gehört. Die Interviewpartner wurden bereits vor dem Interview über den Datenschutz und die Aufnahme der Interviews informiert und unterzeichneten eine schriftliche Einverständniserklärung. Die Aufnahmen werden nach Annahme dieser Arbeit sofort gelöscht. Die Interviews werden bei den Interviewpartnern zu Hause oder am Arbeitsplatz durchgeführt, damit sie in ihrem gewohnten Umfeld befragt werden können. Ein Interview dauert zwischen 30 – 60 Minuten. Die Einleitung mit einer kurzen Erklärung zu dieser Arbeit, einer Danksagung, der Aufforderung, möglichst viel zu erzählen sowie den Verweis auf die Anonymität werden nicht auf Tonband aufgenommen. Mit der ersten Leitfrage startet somit die Tonbandaufnahme. Die Aufrechterhaltungs-, Steuerungs- und Faktenfragen werden nur gestellt, falls die Aspekte nicht bereits durch die Antwort auf die Leitfrage angesprochen werden. Zum Schluss wird ein Dank für die Teilnahme bei den Interviewpartnern ausgesprochen.

6.2 Aufbereitung

Die Aufbereitung des Datenmaterials erfolgt durch die Transkription der Tonbandaufnahmen, um danach eine inhaltlich strukturierte qualitative Inhaltsanalyse durchführen zu können (vgl. Kuckartz, 2012, S.77-97). Für die Transkription gilt, dass wörtlich übersetzt wird, das heisst, nicht laufsprachlich oder gar zusammenfassend. Das Schweizerdeutsch wird nicht beibehalten, sondern möglichst in Standarddeutsch übersetzt (vgl. Kuckartz, 2012, S.126). Die verwendeten Regeln für die Transkription in Anlehnung an Kuckartz befinden sich im Anhang. Bei der Transkription werden ebenfalls die gewonnenen Daten anonymisiert. Der Erwachsene mit Autismus wird durch den Buchstaben A. gekennzeichnet. Für seine Eltern wird der Buchstaben M. für die Mutter und V. für den Vater verwendet. Sein Bruder wird mit dem Buchstaben B. und die ehemalige ABA-Therapeutin mit Th. bezeichnet. Die Interviewerin wird mit dem Buchstaben I. markiert. Für eine bessere Übersichtlichkeit wurden die Sätze nummeriert. Das vollständige Transkript befindet sich im Anhang. Die Tonbandaufnahmen werden bis zur Annahme dieser Arbeit aufbewahrt, danach unverzüglich gelöscht.

6.3 Auswertungstechnik: inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse

Die Auswertung der transkribierten Daten erfolgt anhand der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse, wie sie Kuckartz beschreibt (vgl. Kuckartz, 2012, S.77- 97).

In einem ersten Schritt sollen die Textpassagen sorgfältig gelesen und wichtige Teile markiert werden. Als nächster Schritt folgt nun die Bildung von thematischen Hauptkategorien. Die Kategorien werden dabei deduktiv gebildet. Dies bedeutet, die Kategorien werden bereits vor der Erhebung des Datenmaterials anhand der Theorie erstellt (vgl. Kuckartz, 2012, S.79f.).

Folgende Hauptkategorien werden bereits vor der Durchführung der Interviews festgelegt:

- Gesprächsstart
- Gesprächsverlauf
- Gesprächsinhalt
- nonverbale Kommunikationsmittel
- fördernde Faktoren für die Kommunikationsentwicklung
- hemmende Faktoren für die Kommunikationsentwicklung

Nun wird das erhobene Datenmaterial auf die Inhalte passend den Hauptkategorien untersucht und diesen zugeordnet. Textstellen, die nichts zur Beantwortung der Forschungsfrage beitragen können, bleiben uncodiert. Es ist möglich, dass eine Textstelle mehreren Kategorien zugeteilt werden kann. Alle Textstellen einer Kategorie werden zusammengestellt und mit Hilfe der induktiven Bildung von Subkategorien werden die Hauptkategorien weiter ausdifferenziert. Mit Hilfe dieses Vorgehens entsteht ein ausdifferenziertes Kategoriensystem. Es folgt nun ein zweiter Codierungsprozess, bei dem die Textstellen weiter den Unterkategorien zugeordnet werden (vgl. Kuckartz, 2012, S. 79- 88).

Daraus entstand das folgende Kategoriensystem mit Haupt- und Unterkategorien:

Gesprächsstart

Begrüßung
Initiative zum Gesprächsstart
Themenvorgabe
Voraussetzung für ein Gespräch

Gesprächsverlauf

Sprechablauf
Themenabwicklung

Gesprächsinhalte

Erwartungen an ein Gespräch
Witze
mehrdeutige und übertragende Aussagen
Lügen
abstrakte Begriffe
Missverständnisse
inhaltliche Ausführungen

nonverbale Kommunikationsmittel

Blickkontakt
Gestik
Mimik
Intonation
Handy

Fördernde Faktoren

Schule
Kanton
persönliche Stärken
Familie
weiteres Umfeld

Hemmende Faktoren

Schule
Familie
weiteres Umfeld
Freizeit

Die Unterkategorien wurden teilweise noch weiter unterteilt. Hier findet sich ein Ausschnitt aus dem Kategoriensystem mit den Haupt- und Unterkategorien und weiteren Unterteilungen, sowie den Ankerbeispielen. Ebenfalls wurden die Ankerbeispiele mit den jeweiligen Satznummern aus dem Transkript beschriftet. Aufgrund der Übersichtlichkeit wird hier nur ein Ausschnitt des ausdifferenzierten Kategoriensystems dargelegt, das vollständige Kategoriensystem findet sich im Anhang.

Hauptkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Gesprächsstart		
Begrüssung		
Stand heute	Findet zu Beginn eines Gespräches eine Begrüssung statt?	B: Also zuerst sagt er klar hoi/ciao wie geht es so, wie war dein Tag...also ganz normal eigentlich, wie halt so ein Gespräch beginnt. (292) I: Immer und sagst du immer hoi oder auch mal etwas anderes? A: Nur immer hoi. (483-484)
Stand nach der Therapie (2007)		Th: Er hat mir die Hand gegeben, ich habe noch gedacht, ist das wirklich nötig, dass man sich immer die Hand gibt, weil immer gibt man einander nicht die Hand. Aber er hat dann die Hand genommen und mich angeschaut und welche Worte er benutzt hat, das weiss ich nicht mehr, wahrscheinlich hoi. (728-729)
Initiative zum Gesprächsstart		
Stand heute	Wer beginnt normalerweise mit dem Gespräch?	A: Ja, ich beginne bei ihr: wie ging es heute beim Arbeiten und was hat sie gemacht durch den Tag, wie es bei ihr abgegangen ist. Jo. So würde ich mit einem Gespräch beginnen. (475-476) B: Bei mir ist es, er kommt eigentlich immer auf mich zu, fragt mich, was ich gemacht habe heute und ich frage ihn dann immer das gleiche zurück. (294) M: Es kommt von ihm aus. Es ist ja hoi, wie geht es und hast du einen guten Tag gehabt fragt er mich. (41-42)

Themenvorgabe		
Stand heute	Hinweise, die das Einbringen von Gesprächsthemen betreffen.	V: Es kommen dann auch Dinge, die ihn am Tag beschäftigt haben oder etwas, das er gesehen hat. Ganz lustig ist, wenn er etwas gesehen hat, das er sich wünscht oder das er sich kaufen möchte. Das kommt dann relativ schnell. (23-24) M: Und er: jetzt muss ich dir noch etwas erzählen und er bringt dann das Thema, das ihn beschäftigt. (44) B: Und wenn er z.B. etwas Spezielles erlebt hat, dann kommt er eigentlich mehr auf mich zu. (308)
Stand nach der Therapie (2007)		Th: Er hat begonnen, mit Themen zu kommen. Das können auch Dinge sein, die er gerade gesehen hat, auch Spielsachen oder irgendetwas. Er ist selber mit Themen gekommen, um darüber zu sprechen. (742-743)
Voraussetzung für ein Gespräch		
Harmonie	Harmonie als Grundvoraussetzung, dass ein Gespräch stattfinden kann.	M: Es muss einfach alles stimmen, wenn es mir schlecht geht, dann geht er schnell oder Streit und Konflikt, das hasst er, das mag er nicht, wie ich vorhin erwähnt habe ist er sehr harmoniebedürftig. (9) V: Ich erlebe das sehr ähnlich, es ist ihm wichtig, die Stimmung abholen zu können. Er muss sich sicher sein, ob alles in Ordnung ist. Ja, sehr harmoniebedürftig, das zieht sich wie ein roter Faden durch. (18-20)
Gesprächspartner	Gespräch kommt nur mit gewissen Personen zu Stande.	B: Es gibt so Situationen, wenn Kollegen von mir zu mir kommen und er ist auch da oder wir zusammen in die Stadt gehen und ich sehe jemanden und spricht mit ihm ein zwei drei Sätze oder wir gehen ins Fitness... dann ist er einfach passiv und ruhig nebendran. Dann sagt er hoi und ciao, Maximum. Ausser er wird gerade darauf angesprochen, dann hält er sich wirklich zurück, ich glaube zwar schon, er könnte, aber er traut sich in diesem Moment nicht, habe ich das Gefühl. Er weiss ja wahrscheinlich innerlich, dass er anders ist weder die meisten und dann... hat er wahrscheinlich einfach das Gefühl, er sagt etwas Falsches oder es ist dann Scheisse für den B. oder vor seinen Kollegen. Ich habe ihm auch schon gesagt, dass er doch einfach etwas sagen soll, spielt keine Rolle. Aber eben, in solchen Situationen, dann hält er sich zurück. Auch wenn wir mit der Familie sind, dann spricht er auch und das würde er sonst nicht machen, wenn es Kollegen von mir sind. Er kennt sie schon, sieht sie aber nicht allzu oft. (428-434)

6.4 Methodenkritik

6.4.1 Methodenkritik der Erhebungstechnik

Die Durchführung des Leitfadeninterviews brachte gewisse Schwierigkeiten mit sich. So waren einige Leitfragen für die Interviewteilnehmer teilweise missverständlich. Dies verfälschte die entsprechenden Antworten und erschwerte den später folgenden Auswertungsprozess.

6.4.2 Methodenkritik der Auswertungstechnik

Das Erstellen des ausdifferenzierten Kategoriensystems erfolgte sehr subjektiv. Um die Qualität des Codierungsprozesses zu verbessern, empfiehlt sich die Methode des konsensuellen Codierens. Dabei wird das Datenmaterial unabhängig voneinander von mehreren Personen codiert (vgl. Kuckartz, 2012, S.82f.). Das Anwenden dieser Methode war für diese Arbeit nicht möglich, da es sich um eine Einzelarbeit handelt.

7. Kategorienbasierte Auswertung und Ergebnisdarstellung

Im nächsten Schritt erfolgt die Auswertung entlang der Hauptkategorien. Es folgt zuerst ein kurzer Beschrieb des Falls A. Danach werden die inhaltlichen Ergebnisse für jede Hauptkategorie dargestellt (vgl. Kuckartz, 2012, S.94-97).

7.1 Falldarstellung Einzelfall A.

A. erhielt im Alter von 4 Jahren die Diagnose atypischer Autismus. Zu diesem Zeitpunkt hatte A. keine Lautsprache entwickelt und versuchte durch Schreien, Umstossen von Dingen und Weglaufen auf sich aufmerksam zu machen. Nach der Diagnose begann A. mit der ABA-Therapie, die ihn sieben Jahre lang intensiv förderte. Der Therapieablauf entsprach dem von Lovaas entwickelten Therapieprogramm wie in Kapitel 3.5 beschrieben, allerdings wurde auf den Einsatz von aversiven Reizen verzichtet. A. konnte den Regelkindergarten und die Unterstufe in der Regelschule mit der Unterstützung einer Heilpädagogin aus der Stiftung Kind und Autismus, Urdorf besuchen. Weil die Bewilligung für die weitere integrative Beschulung fehlte, wechselte er an eine Privatschule und verbrachte dort die restliche Zeit der Primarschule. Die Oberstufe besuchte A. in einer Heilpädagogischen Schule. Heute befindet sich A. in seiner Ausbildung zum Automobil-Assistent. Er ist 20 Jahre alt und lebt zusammen mit seinen Eltern und seinem Bruder.

7.2 Auswertung entlang der Hauptkategorien

Für die Auswertung entlang der Hauptthemen werden zu jeder Hauptkategorie die Ergebnisse beschreibend dargestellt. Die inhaltlichen Ergebnisse werden in qualitativer Weise aufgezeigt, so können Vermutungen und Interpretationen geäußert werden (vgl. Kuckartz, 2012, S. 94).

7.2.1. Gesprächsstart

Ein Gespräch mit A. startet immer mit einer Begrüssung. Laut seiner eigenen Aussage verwendet A. zur Begrüssung immer das Wort „Hoi“. Solche ungeschriebenen Regeln setzen Vorverständnis für gewisse Handlungen voraus, was Menschen mit Autismus Schwierigkeiten bereitet (vgl. Klicpera & Innerhofer, 2002, S.78). Allerdings kann eine Begrüssung zu Beginn eines Gespräches auch als kontextunabhängig angesehen werden und somit von Menschen mit Autismus erlernt werden. Somit lässt sich schwer erörtern, ob A. dieses Vorverständnis nun aufbauen konnte oder die Form der Begrüssung in der Therapie erlernte. Die Form der

Begrüßung war bereits am Ende der Therapie im Jahr 2007 möglich. Da jedoch während der Therapie bereits weitere Faktoren auf die Entwicklung einwirkten, kann nicht geklärt werden, ob A. diese Fähigkeit durch die Therapie oder andere Einflüsse erwarb.

Die Initiative für den Start eines Gespräches geht meistens von A. aus, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt und ein Familienmitglied antrifft. Wichtig erscheint den Familienmitgliedern in diesem Zusammenhang, dass A. sich nur auf ein Gespräch einlassen kann, wenn die Stimmung zu Hause in Ordnung ist. Er wird von den Eltern und dem Bruder als sehr harmoniebedürftig beschrieben. A. kann eigene Themen in ein Gespräch einbringen. Die Therapeutin weist im Interview darauf hin, dass A. am Ende der Therapie damit begonnen hat, eigene Themen in Gesprächen einfließen zu lassen. A. erzielte diesbezüglich in der zwischenzeitlichen Entwicklungsphase noch weitere Fortschritte, die nicht unter dem Einfluss der Therapie standen. Diese einflussreichen Faktoren wirkten teilweise auch bereits in der Zeit der Therapie. Somit bleibt offen, welche Fortschritte der Therapie und welche den äusseren Faktoren zuzuschreiben sind.

Der Bruder betont, dass der Gesprächspartner von A. eine entscheidende Rolle spielt. So gelingt es A. besser, mit Familienmitgliedern oder Freunden zu kommunizieren, als mit flüchtigen Bekannten, z.B. Freunde seines Bruders.

7.2.2. Gesprächsverlauf

Laut den Familienmitgliedern sowie auch der Therapeutin gelingt es A. sehr gut, den Sprecherwechsel einzuhalten. Die Therapeutin meinte dazu: „ Er konnte ein Gespräch einfach hin und her reziprok führen...“. Bei autistischen Menschen gelingt der Sprecherwechsel unter anderem nicht, weil der Austausch von Blicken fehlt (vgl. Klicpera & Innerhofer, 2002, S.79). In der Kategorie nonverbale Kommunikation wird darauf eingegangen, dass A. den Blickkontakt in der Therapie erlernte und einsetzen konnte. Somit kann das Turn-Taking innerhalb eines Gespräches umgesetzt werden.

Ebenfalls gelang es A. bereits nach dem Ende der Therapie im Jahr 2007, ein Thema während eines Gespräches aufrecht zu erhalten. Nach Aussagen der Therapeutin wurde sie von A. nicht im Redefluss unterbrochen. Auch A. selber betont: „ Also wenn sonst niemand mehr etwas sagt, dann beginne ich zu sprechen.“ Jedoch fällt den Familienmitgliedern auf, dass A. häufig das Thema innerhalb eines Gespräches wechselt und von etwas erzählen möchte, das ihn selber beschäftigt. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Themen kann nicht erkannt werden. Die Therapeutin schildert, dass A. noch während der Therapie auf Themen wechselte, die ihn selber interessierten. Die hier aufgelisteten Schwierigkeiten können in der Literatur als typische Auffälligkeiten in der Kommunikation bei Menschen mit Autismus gefunden werden (vgl. Klicpera & Innerhofer, 2002, S.81f.). In diesem Zusammenhang ist es sehr schwierig zu erkennen, ob es für A. eine Schwierigkeit darstellt, ein bestimmtes Thema aufrecht zu erhalten

und sich daran selber zu beteiligen oder ob A. ein grosses Mitteilungsbedürfnis für seine eigenen Anliegen und Interessen hat und aus diesem Grund das Thema wechselt. Letzteres kann durchaus auch als Charaktereigenschaft auftreten und bei nicht-autistischen Menschen ebenfalls beobachtet werden. Es wird klar, dass A. die beiden oben genannten Fähigkeiten noch in der Zeit der Therapie erwarb. Allerdings übten damals neben der Therapie äussere Faktoren einen entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung aus und es bleibt unklar, ob die Therapie alleine für diesen Fortschritt verantwortlich ist.

7.2.3. Gesprächsinhalt

Jedes Gespräch obliegt gewissen Erwartungen. Dazu zählt die Anteilnahme an einem unangenehmen Erlebnis. Die Familienmitglieder schätzen A. durchaus als betroffen und teilweise schockiert ein bei der Konfrontation mit unangenehmen Ereignissen. Er reagiert nicht mit unangepasstem Verhalten wie z.B. lautes Lachen. Allerdings spielt in diesem Zusammenhang wieder die Stimmung eine entscheidende Rolle. A. spricht nicht gerne über negative und belastende Dinge und zieht sich in diesem Fall eher zurück. Er selber sagt dazu, dass er sich durchaus noch Gedanken macht über schlimme Ereignisse, diese aber nicht konkret mit jemandem bespricht. Die Therapeutin geht davon aus, dass er passende Formulierungen, die man in solchen Situationen sagt (z.B. das tut mir leid) erst im Laufe der Zeit erlernte. Um solchen Erwartungen gerecht zu werden, muss auf das intuitive Vorverständnis für Handlungs- und Redesituationen zurückgegriffen werden können. Dieses Vorverständnis beruht auf Welt-erfahrungen, auf welche Menschen mit Autismus nur bedingt zurückgreifen können (Klicpera & Innerhofer, 2002, S.78-94). Die Therapeutin schildert im Interview, dass A. im Laufe der Zeit lernte, sich angepasst und erwartungsgemäss zu verhalten. Ob A. nun mit Hilfe der Therapie ein Vorverständnis aufbauen konnte oder bloss das spezifische Verhalten erlernte, lässt sich nicht klären. Allerdings sprechen seine ständigen Fortschritte dafür, dass A. mit Hilfe von immer neuen Erfahrungen sein Hintergrundverständnis auch heute noch weiter ausbauen kann.

Die Therapeutin konnte Ansätze für das Verständnis von Witzen nach der Therapie erkennen. Für die Mutter von A. stellt das Verständnis von Witzen keine Schwierigkeit dar. Der Bruder meint, dass A. das Verständnis von einfacheren Witzen durchaus gelingt, bei komplizierteren Witzen kann er allerdings teilweise nicht mehr folgen. Diese unterschiedlichen Meinungen resultieren daraus, dass der Bruder eine weitere Differenzierung zwischen einfachen und komplexen Witzen vorgenommen hat, welcher sich die Mutter nicht bediente. Sowohl der Bruder als auch A. räumen ein, dass A. mit dem Nichtverstehen von Witzen unterschiedlich umgeht. Hier spielt wieder das Umfeld eine grosse Rolle. Laut A. fragt er zu Hause oder bei der Arbeit nach, wenn er einen Witz nicht ganz versteht. Leuten gegenüber, die er nicht so gut kennt, spielt A. dagegen etwas vor und lacht. Seinem Bruder gegenüber bedient sich A. ähnlichem Verhalten. A. zeigt sowohl beim Verstehen als auch beim Nichtverstehen eines Witzes die von

ihm zu erwartende Reaktion. Das bedeutet, A. muss einen Witz grundsätzlich als solchen erkennen, um adäquat reagieren zu können. Nur die Aussagen gewisser Witze bereiten ihm teilweise noch Schwierigkeiten.

Was A. allerdings Mühe bereitet, ist das Verständnis von mehrdeutigen und übertragenden Aussagen. A. versteht solche Aussagen wortwörtlich und stellt sich das Ganze bildlich vor, was ihn zum Lachen bringt. Allerdings weiss A. sehr gut mit solchen Situationen umzugehen. Laut den Eltern erkennt er sein Nichtverstehen und bringt es je nach Situation auch zum Ausdruck, um dann weiter nachzufragen. Der Bruder schilderte ein Beispiel, als er zu A. sagte: „Da ist der Wurm drin“ und A. den Wurm darauf in der Energy Drink Dose suchte. Dies deutet darauf hin, dass A. in diesem Fall die übertragende Redewendung gar nicht erkannte und somit nicht nachfragen konnte. Daraus lässt sich schliessen, dass es immer noch übertragende Ausdrücke gibt, die A. nicht als solche erkennen kann, andere dagegen schon. Die Theory of Mind steht in Verbindung mit dem Verständnis für übertragende Redewendungen. Um solche übertragende Redewendungen verstehen zu können, muss zwischen der Realität und der vom Sprecher genannten Meinung unterschieden werden können (vgl. Klicpera & Innerhofer, 2002, S. 126). Da A. einige übertragende Redewendungen verstehen kann, kann keine grundsätzliche Schwierigkeit bei der Unterscheidung zwischen der Realität und der vom Sprecher beabsichtigten Meinung vorliegen. Somit sollten keine Schwierigkeiten bei der Umsetzung der ToM bestehen. Viel mehr fehlen ihm Erfahrungen, aufgrund deren er sein Wissen differenziert aufbauen konnte. Die Therapeutin erwähnte im Interview, dass A. viel intensiver lernen musste und nicht die gleichen Spielerfahrungen machen konnte wie andere Kinder und somit nicht gleich kommunizieren kann. Die Eltern sowie der Bruder betonen, dass A. immer noch Fortschritte macht. A. fehlen gewisse Erfahrungen und bestimmtes Wissen noch, allerdings verbessert er sich weiterhin und es erschliessen sich ihm weitere Bedeutungen.

Sowohl die Familienmitglieder als auch die Therapeutin stufen A. als schlechten Lügner ein. Sie beziehen dies allerdings nicht auf das aus Kapitel 2.5 bekannte Problem der fehlenden Theory of Mind, sondern viel mehr schätzen sie A. als einen sehr ehrlichen Menschen ein. Die Therapeutin weitet diese Definition noch weiter aus und empfindet alle autistischen Menschen als sehr ehrlich. Ihrer Meinung nach können Menschen mit Autismus lügen, machen dies allerdings nicht. A. selber erzählt, dass er manchmal bei der Arbeit lügt, wenn er einen Auftrag noch nicht vollständig ausführen konnte. Auch wenn es sich hierbei um eine kleine Lüge handelt wird klar, dass A. das Verständnis für den Bewusstseinszustand von anderen Menschen haben muss, sonst müsste er davon ausgehen, dass sein Chef weiss, dass die Arbeit noch nicht beendet ist.

Ebenfalls zeigt A. teilweise noch Schwierigkeiten beim Verständnis von abstrakten Begriffen. In solchen Situationen greift er auf die Hilfe seiner Eltern zurück. Die Mutter schildert, dass sie

in diesem Zusammenhang sehr vorsichtig mit A. umgeht, um seine Gefühle nicht zu verletzen. Sehr positiv bewertet sie die Tatsache, dass er solche Erklärungen aufnimmt und langfristig speichern kann. Auch in diesem Bereich kann A. weiterhin Fortschritte erzielen und sein Wissen aufbauen.

Missverständnisse in der Kommunikation mit A treten dann auf, wenn Aufträge nicht ganz präzise aufgegeben werden. Häufig setzt A. erhaltene Aufgaben wortwörtlich um. Wie bereits im Bereich übertragende Aussagen erwähnt wurde, baut A. weiterhin sein Wissen diesbezüglich aus. Ebenfalls kommen Missverständnisse bei allen Menschen vor, weshalb die Erklärung dafür nicht autismusspezifischer Natur sein muss.

Menschen mit Autismus fällt es schwer, den Wissenstand des Gegenübers einzuschätzen, weshalb es häufig zu Ausführung von Nebensächlichkeiten oder Auslassung wichtiger Inhalte kommt (vgl. Klicpera & Innerhofer, 2002, S.122-125). Die Eltern von A. beobachten kein solches Verhalten von Seiten ihres Sohnes. Alleine seinem Bruder fallen Situationen ein, in welchen A. zu viele Details ausführt und ganze Handlungen ausführlich beschreibt. A. selber dagegen räumt ein, einige Dinge nicht zu erzählen, da die Familienmitglieder dies schon wissen. Das deutet darauf hin, dass er sehr wohl den Wissenstand seiner Gesprächspartner abschätzen kann. Trotzdem führt er einige Dinge sehr genau aus, so z.B. den Fahrplan der SBB. Dies kann verbunden mit seinen Spezialinteressen sein, von welchen er gerne möglichst viel erzählen möchte.

Vergleicht man die Aussagen der Therapeutin zum Stand der kommunikativen Fähigkeiten von A. direkt nach der Therapie und den kommunikativen Fähigkeiten aus heutiger Sicht, lassen sich weitere Fortschritte erkennen. Somit muss davon ausgegangen werden, dass A. durch die dazwischenliegende Entwicklungsphase mit all ihren Einflussfaktoren noch weitere Fortschritte erzielte und solche Faktoren bereits während der Therapie einen Einfluss auf die Entwicklung ausübten. Die Erfolge können somit nicht nur der Therapie zugeschrieben werden. A. gelingt die Umsetzung vieler kommunikativer Fähigkeiten. Als Voraussetzung für diese kommunikativen Fähigkeiten gilt der Erwerb von Vorläuferfähigkeiten wie der ToM (Klicpera & Innerhofer, 2002; Kusch & Petermann, 2001). Allerdings fördert ABA in seiner ursprünglichen Form die kommunikativen Fähigkeiten und die dafür notwendigen Vorläuferfähigkeiten nicht (vgl. Hinz, 2007, S.151). Ob die Vorläuferfähigkeiten überhaupt erworben werden, bleibt somit offen. Da sich A. vieler kommunikativer Fähigkeiten bedient, kann davon ausgegangen werden, dass A. der Erwerb der Vorläuferfähigkeiten gelang. Allenfalls besteht noch die Möglichkeit, dass z.B. durch das Erlernen des Blickkontaktes die Entwicklung der Vorläuferfähigkeiten in Gang gesetzt wird. Der Einfluss der fördernden und hemmenden Faktoren auf die Entwicklung der Vorläuferfähigkeiten ist ebenfalls nicht geklärt.

7.2.4. nonverbale Kommunikation

A. hat keine Schwierigkeiten, den Blickkontakt aufrecht zu erhalten. Ebenfalls verwendet A. Gestik, um z.B. beim Arbeiten Autos am richtigen Ort einzuweisen. Auch die Mutter betont, dass er sehr viel mit den Händen spricht. Besonders wenn A. wütend wird, verändert sich seine Mimik stark. Laut der Therapeutin hatte A. nie ein starres Gesicht und schon am Ende der Therapie konnte er den referenziellen Blick einsetzen. Dies war Bestandteil des Therapieprogrammes. Doch äussere Faktoren zur Zeit der Therapie wirkten sich entscheidend auf den Erfolg der Therapie aus. Für das Verwenden von Gesten ist der Kontext entscheidend, welcher sich aus dem Aufbau von Vorverständnis ergibt (vgl. Klicpera & Innerhofer, 2002, S. 108-110). Für die Verwendung des Blickkontaktes ist Hintergrundwissen notwendig (vgl. Klicpera & Innerhofer, 2002, S.104-106). Somit müssen für A. der Kontext und das damit verbundene Vorverständnis erschlossen sein, damit er gezielt Gestik sowie Blickkontakt einsetzen kann. Die Prosodie von A. wurde von der Therapeutin nie als monoton wahrgenommen. Die Mutter betont, dass A. im Laufe der Zeit dazugelernt hat und von den anderen in diesem Bereich profitieren konnte. Dies deckt sich mit der aus der Theorie bekannten Erkenntnis, dass Menschen mit Autismus ihr Intonationsmuster durch Imitation immer mehr anpassen können (vgl. Klicpera & Innerhofer, 2002, S.77f.). A. verständigt sich heute auch über die Schrift, hauptsächlich mit dem Handy über Whatsapp.

7.2.5. fördernde Faktoren für die Kommunikationsentwicklung

Neben der intensiven Therapie nach ABA förderten im Laufe der Zeit noch weitere Faktoren die Kommunikationsentwicklung sowie das Kommunikationsverhalten von A. Dank der Einwilligung des Kantons konnte A. im Kindergarten und in der Unterstufe integrativ beschult werden. Dies hat ermöglicht, dass er mit Gleichaltrigen in Kontakt kam und dadurch über die Imitation, die er in der Therapie bereits erlernte, von ihnen profitieren konnte. Positive Peerkontakte als Schutzfaktor unterstützen das Kind in seiner Entwicklung (vgl. Wustmann, 2009, S.116). Durch eine Lehrperson in der Oberstufe wurde A. in seinen Stärken gefördert. Diese positive Verstärkung der Leistungen des Kindes können den sozialen Ressourcen innerhalb der Schutzfaktoren zugeordnet werden (vgl. ebd.). Dies bewerten die Eltern als sehr positiv für sein Selbstwertgefühl. Für die Eltern als wichtig und unterstützend für die optimale Entwicklung und Förderung ihres Kindes war die Teamarbeit unter Eltern, Fachpersonen und Lehrern. Die Zusammenarbeit zwischen Institution und Elternhaus wirkt sich ebenfalls positiv auf die Entwicklung eines Kindes aus (vgl. ebd.). Auch seine eigenen Begabungen, die sich in unterschiedlichen Bereichen zeigten, konnten sein Selbstwertgefühl stärken und die weitere Entwicklung begünstigen. Talent kann den Resilienzfaktoren zugeordnet werden und somit die Entwicklung fördern (vgl. ebd.). Eine bedeutende Rolle für die positive Entwicklung von A. spielte das familiäre Umfeld. Die Therapeutin betont, dass hier nicht alleine die intensive Arbeit in der Therapie entscheidend ist, sondern auch die grosse Wertschätzung, die die Familie A.

zu jedem Zeitpunkt entgegengebracht. Der ältere Bruder konnte als Vorbild agieren und so konnte A. viel von ihm lernen. Weitere Unterstützung erfuhr die Familie durch die Nachbarschaftshilfe und weitere Verwandte. Die Beziehung zu einer Bezugsperson, die Geschwisterbindung sowie ein unterstützendes familiäres Netzwerk gelten als positiver Einflussfaktor für die Entwicklung (vgl. ebd.). An seinem heutigen Arbeitsort wird A. geschätzt und unterstützt. Gute Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten stellen einen fördernden Faktor für die weitere Entwicklung dar (vgl. ebd.).

7.2.6. hemmende Faktoren für die Kommunikationsentwicklung

Neben den fördernden Faktoren, auf die im vorherigen Kapitel Bezug genommen wurde, gibt es auch eine Anzahl von Faktoren, welche sich eher hemmend auf die gesamte Entwicklung und somit auf Kommunikationsentwicklung auswirkten. Obwohl es Lehrpersonen während der Schullaufbahn von A. gab, die ihn unterstützten, erlebte er zur Zeit der Unterstufe eher das Gegenteil. Ebenfalls erhielt die ganze Familie keine Befürwortung und Unterstützung der Therapie. Viele waren gegen diese Form der Therapie, die damals noch nicht so bekannt war. Dies beeinflusste den weiteren schulischen Werdegang von A., da er nach der Unterstufe in eine Privatschule wechseln musste. Auch die Zusammenarbeit mit Lehrern und Fachpersonen gestaltete sich teilweise schwierig. Die Therapeutin wurde nicht ernst genommen und eine Möglichkeit, für die Zusammenarbeit gestaltete sich als äusserst schwierig. Diese Umstände belasteten die Eltern zusätzlich. Da A. intensiv mit der Therapie beschäftigt war und zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr die Regelschule besuchen konnte, fehlen ihm gute Freundschaften. Dieser Umstand wurde dadurch noch verstärkt, dass der Bruder grosse Mühe hatte, seinen speziellen Bruder zu gemeinsamen Aktivitäten mit seinen Freunden mitzunehmen und ihm so der Zugang zu anderen Kindern verwehrt blieb. Somit lebte A. sozial isoliert vom gleichaltrigen Umfeld, was sich hemmend auf seine weitere Entwicklung auswirken konnte (vgl. Wustmann, 2009, S.38f.). An seinem ersten Arbeitsort konnte A. nicht von allen akzeptiert werden und wurde auf seine Schwächen aufmerksam gemacht. Dies wiederum nagte hart an seinem Selbstwertgefühl. Diese Form von Mobbing kann als Risikofaktor die weitere Entwicklung eines Menschen negativ beeinflussen (vgl. ebd.). Fest steht, dass nicht nur in der Zeit nach der Therapie äussere Faktoren einen Einfluss auf die weitere Entwicklung von A. ausübten, sondern sowohl hemmende als auch fördernde Faktoren während der Therapie deren Erfolg bestimmten.

8. Beantwortung der Forschungsfrage

Mit den aus dem empirischen Teil erhobenen Daten wird im Folgenden die Forschungsfrage beantwortet. Des Weiteren wird Bezug auf die zu Beginn der Arbeit aufgestellten Hypothesen genommen.

Welche bei Autismus mangelnden, kommunikativen Fähigkeiten hat ein Erwachsener mit Autismus nach abgeschlossener verhaltenstherapeutischer Intervention nach Applied Behavior Analysis (ABA) und der zwischenzeitlichen Entwicklungsphase ausgebildet?

- Der von Autismus Betroffene A. kann die Initiative für den Gesprächsstart ergreifen und das Gespräch mit einer angemessenen Begrüßung starten.
- A. kann seine eigenen Themen in ein Gespräch einfließen lassen. Teilweise wechselt er innerhalb eines Gespräches auf ein völlig anderes Thema.
- Der Sprecherwechsel findet statt. Der Gesprächspartner wird in seinem Redefluss von A. nicht unterbrochen.
- Wird ein unangenehmes Erlebnis in einem Gespräch thematisiert, verhält sich A. eher zurückhaltend und geht wenig auf das Thema ein. Er verhält sich aber keineswegs sozial unangepasst.
- A. hat teilweise noch Mühe, Witze, mehrdeutige oder übertragende Aussagen zu verstehen. Ebenfalls hat er Schwierigkeiten im Umgang mit abstrakten Begriffen.
- A. ist ein sehr ehrlicher Mensch, der selten lügt.
- Die notwendigen Informationen für das Verständnis eines Gespräches werden von A. erwähnt. Teilweise führt er Nebensächlichkeiten genauer aus.
- A. kann den Blickkontakt halten und verwendet Mimik und Gestik angemessen. Seine Prosodie ist unauffällig.

Ebenfalls kann Bezug auf die zu Beginn dieser Arbeit aufgestellten Hypothesen genommen werden, welche sich sowohl durch die Erarbeitung des theoretischen als auch durch den empirischen Teil beantworten lassen.

1. Mangelnde kommunikative Fähigkeiten führen zu einem Misslingen der Kommunikation, im Sinne von fehlendem Austausch und Verständnis von Informationen.

Die Ergebnisse der empirischen Forschung zeigten, dass A. sehr viele kommunikative Fähigkeiten, welchen Menschen mit Autismus nicht zur Verfügung stehen, anwenden kann. Einzelne Teilbereiche wie das Verständnis von Witzen oder übertragenden Aussagen bereiten ihm teilweise noch Schwierigkeiten. Dies führt dann zu Missverständnissen zwischen den Gesprächspartnern, welche das Verständnis und somit die Kommunikation beeinträchtigen.

2. Die kommunikativen Auffälligkeiten zählen zu den Hauptmerkmalen von Autismus, daher sollte eine Förderung in diesem Bereich unabdingbar sein.
3. Applied Behavior Analysis setzt sich als übergeordnetes Ziel das Erreichen einer möglichst hohen Selbstständigkeit im Alltag, welche auch durch kommunikative Kompetenzen ermöglicht werden kann. Aus diesem Grund ist eine Förderung der Kommunikation notwendig.

ABA setzt seinen Schwerpunkt in der Verbesserung der sprachlichen Fähigkeiten, damit die Funktion der Sprache als Kommunikationsmittel entdeckt werden kann und dann in einem weiteren Schritt auf verschiedenen kommunikativen Situationen angewendet wird. Daraus soll die Generalisierung des erlernten Verhaltens erfolgen (Lovaas, 1981; Hinz, 2007). Dies verdeutlicht, dass die kommunikativen Fähigkeiten nur indirekt ein Thema in der Therapie darstellen. Erst in späteren Anpassungen des Grundkonzeptes von ABA werden die spontane und kommunikative Interaktion vermehrt gefördert.

4. Studien belegen die Wirksamkeit von Applied Behavior Analysis, so können im Bereich der kommunikativen Fähigkeiten Fortschritte erwartet werden.

Während der intensiven Therapie nach ABA konnte A. enorme Fortschritte erzielen. Allerdings betont die Therapeutin, dass A. nach Abschluss der Therapie noch einige weitere sprachliche und kommunikative Fähigkeiten erwerben musste. A. hat sich in den folgenden Jahren der Reifung und Entwicklung weiterhin in seinen sprachlichen und kommunikativen Fähigkeiten verbessert und tut dies heute noch. Daraus lässt sich schliessen, dass die Therapie einen sehr grossen Einfluss auf die sprachlichen und kommunikativen Fortschritte hatte, allerdings auch die Entwicklung mit all ihren Einflussfaktoren eine entscheidende Rolle spielte.

9. Fazit und Ausblick

Bevor A. im Alter von 4 Jahren mit der Therapie begann, war keine Lautsprache entwickelt und er verständigte sich über sozial unangepasste Kommunikationsmittel. Am Ende der intensiven Therapiephase erzielte A. bereits grosse Fortschritte in seinen kommunikativen Fähigkeiten. Allerdings konnte A. auch in den darauf folgenden Jahren der zwischenzeitlichen Entwicklungsphase seine Fähigkeiten weiterhin verbessern und tut dies heute noch. Besonders

können solche Fortschritte im Umgang mit übertragenden Redewendungen und abstrakten Begriffen festgestellt werden. Während der gesamten Entwicklungsphase erfuhren A. und seine Familie sowohl unterstützende und fördernde als auch hemmende Faktoren, die sich auf die gesamte Entwicklung, einschliesslich der sprachlichen und kommunikativen Entwicklung, auswirkten.

Viele für Menschen mit Autismus typische, fehlende kommunikativen Fähigkeiten können von A. nun realisiert werden. Welche Kompetenzen A. durch die Therapie erworben hat und welche sich entwicklungsbedingt ergeben haben, lässt sich nicht feststellen. Ebenfalls wirkten sich sowohl während als auch nach der Therapie hemmende und fördernde Faktoren auf die Entwicklung von A. aus. Die erzielten Fortschritte können somit nicht der Therapie alleine zugeschrieben werden. Des Weiteren lässt sich nicht klären, ob die Vorläuferfähigkeiten, die es für die Entwicklung der kommunikativen Kompetenzen benötigt, überhaupt erworben wurden. Ihre Förderung nimmt keinen Platz im Lovaas Curriculum ein. Ungeklärt bleibt auch der Einfluss der äusseren Faktoren auf die Entwicklung der Vorläuferfähigkeiten. Die Charaktereigenschaften von A. spielen eine entscheidende Rolle. Einige seiner kommunikativen Fähigkeiten können sowohl autismusspezifisch aber auch charakterlich bedingt sein. Eine Abgrenzung erweist sich in diesem Fall als sehr schwierig. Die kommunikativen Fähigkeiten, die sich A. durch die intensive Therapie und die Entwicklung erschlossen, befähigen ihn zu einem selbstbestimmten und teilnehmenden Leben in der Gesellschaft.

Die vorliegende Bachelorarbeit kann sich nicht auf bereits vorhandene Forschungen im Bereich der Kommunikation bei Autismus nach Applied Behavior Analysis beziehen. Sie steht zurzeit alleine im Raum. Aus diesem Grund ist es als sinnvoll zu erachten, einen Ausblick auf zukünftige Forschungsgegenstände zu werfen. Die Kommunikation von weiteren Menschen mit Autismus und abgeschlossener verhaltenstherapeutischer Intervention nach ABA sollte untersucht und die einzelnen Fallbeispiele untereinander verglichen werden. Auch im Rahmen weiterer Einzelfallstudien können neue Schwerpunkte gesetzt werden. In einem weiteren Forschungsprozess könnte das Augenmerk auf verschiedenen Personengruppen liegen, mit welchen A. oder andere Menschen mit Autismus im Alltag kommunizieren und Unterschiede betreffend dem kommunikativen Verhalten ermittelt werden. Ebenfalls lassen sich die kommunikativen Fähigkeiten im Bereich des Gesprächsinhaltes weiter differenzieren. Interessant wäre in diesem Fall, ob A. weniger Schwierigkeiten im Umgang mit konkreten Begrifflichkeiten oder Witzen zeigt, als mit komplexeren und abstrakteren Aussagen.

10. Schlusswort

10.1 Reflektierende Schlussgedanken

Die Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen zum Thema Autismus verhalf mir zu viel praktischem Wissen für meine spätere Tätigkeit als Logopädin. Treffe ich in meiner zukünftigen Praxis auf eine Person mit Autismus, habe ich bereits ein Vorwissen über die typischen sprachlichen und kommunikativen Auffälligkeiten bei Menschen mit Autismus. Allerdings wurde mir bewusst, wie unterschiedlich Menschen mit Autismus sein können. Als Logopädin ist es wichtig, mögliche Therapieansätze, die bei Autismus angewendet werden, zu kennen. Dank dieser Arbeit gelang es mir, mich mit einem dieser Konzepte, Applied Behavior Analysis, vertiefter auseinanderzusetzen. Des Weiteren hat die hier vorliegende Arbeit dazu beigetragen, dass ich mein therapeutisches Handeln auch unter ethischen Gesichtspunkten betrachte. So verletze ich das Prinzip der Autonomie eines Kindes, wenn ich diesem Kind eine bestimmte Therapiemethode vorgebe. In meiner späteren Tätigkeit als Logopädin werde ich mich dank dieser Arbeit vermehrt mit solchen ethischen Aspekten auseinandersetzen. Ebenfalls wurde deutlich, dass die Therapie nie alleine für Entwicklungsschritte von Kindern verantwortlich ist, sondern immer weitere Faktoren einen entscheidenden Einfluss auf den Erfolg der Therapie und die weitere Entwicklung des Kindes ausüben. So muss ein therapeutischer Erfolg oder Misserfolg immer unter Einbezug von äusseren Faktoren betrachtet werden. Die Leitfadeninterviews und die spätere Auswertung derselben zeigten, wie wichtig die Transparenz und die Zusammenarbeit unter den Fachkräften und Eltern sind. Ich hoffe, in meiner späteren Berufspraxis einen solchen Umgang mit den Betroffenen, Eltern und weiteren Fachkräften pflegen zu können.

10.2 Danksagung

Zum Schluss möchte ich mich bei meinen Interviewpartnern bedanken, die sich die Zeit für ein Interview nahmen und somit einen wesentlichen Teil zur Entstehung dieser Arbeit beitrugen. Ein besonderer Dank gilt A., ohne dessen Einwilligung diese Arbeit nicht zustande gekommen wäre.

Ebenfalls möchte ich mich bei Christina Arn für die Betreuung dieser Bachelorarbeit und das Beantworten der vielen Fragen bedanken.

Weiter gilt mein Danke Mireille Audeoud für die Methodenberatung und den Lektorinnen und Lektoren für das Durchsehen dieser Arbeit.

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Klassifikation der tiefgreifenden Entwicklungsstörungen (vgl. WHO, 2016, o.S.)	4
Abb. 2: Entwicklung der Joint Attention und Theory of Mind (Lüthi, 2017)	9
Abb. 3: Reiz-Reaktions-Modell (angelehnt an Danne, 2009; Winkel et al., 2006)	19
Abb. 4: Reiz-Reaktion Modell mit Prompt (angelehnt an Danne, 2009, S.24)	20

Literaturverzeichnis

- Bettelheim, B. (1984). *Die Geburt des Selbst. The Empty Fortress. Erfolgreiche Therapie autistischer Kinder*. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.
- Bonfranchi, R. (2011). *Ethische Handlungsfelder der Heilpädagogik*. Bern: Peter Lang.
- Bölte, S. (Hrsg.).(2009). *Autismus. Spektrum, Ursachen, Diagnostik, Intervention, Perspektiven*. Bern: Hans Huber.
- Büttner, C. (1995). *Autistische Sprachstörungen*. Hürth: Gabel.
- Cooper, J.O., Heron, T.E. & Heward, W.L. (2007). *Applied Behavior Analysis*. (2. Auflage). New Jersey: Pearson Education.
- Danne, H. (2009). *Applied Behaviour Analysis und Verbal Behaviour. Grundlagen und Umsetzung bei Autismus*. Ulm: Hermann Danne Selbstverlag.
- Eberhardt, M. (2014). *Autismus und Sprache. Wörter, Sätze und Gespräche verstehen*. Marburg: Tectum.
- Eikeseth, S., Klintwall, L., Jahr, E. & Karlsson, P. (2012). Outcome for children with autism receiving early and intensive behavioral intervention in mainstream preschool and kindergarten settings. *Research in Autism Spectrum Disorders*,6, 829-835.
- Freitag, C.M. (2010). Genetik autistischer Störungen. In H.C. Steinhausen & R. Gundelfinger (Hrsg.), *Diagnose und Therapie von Autismus-Spektrum-Störungen. Grundlagen und Praxis* (S.103-118). Stuttgart: Kohlhammer.
- Gergen, K.J. (2002). *Konstruierte Wirklichkeiten. Eine Hinführung zum sozialen Konstruktivismus*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Gyseler, D. (2006). *Neurowissenschaftliche Grundlegung des Angebotes der Stiftung Kind & Autismus. Schlussbericht zu Händen der Stiftung Kind & Autismus*. Zugriff am 07.07.2016 unter http://www.kind-autismus.ch/download/Schlussbericht_Gyseler.pdf
- Häussler, A., Happel, C., Tuckermann, A., Altgassen, M. & Adl-Amini, K. (2013). *Soko Autismus. Gruppenangebot zur Förderung Sozialer Kompetenzen bei Menschen mit Autismus. Erfahrungsbericht und Praxishilfen*. Dortmund: Verlag modernes lernen.
- Helferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. (4. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hinz, M. (2007). *Verhaltenstherapeutisch orientierte Förderprogramme und ihr Beitrag zur Unterstützung der Kommunikationsfähigkeit von Kindern mit Autismus. Eine kritische Betrachtung von Applied Behavior Analysis (ABA nach Lovaas) und Natural Environment Teaching*. Aachen: Shaker.
- Kamp-Becker, I. & Bölte, S. (2011). *Autismus*. München: Ernst Reinhardt.
- Kannengieser, S. (2012). *Sprachentwicklungsstörungen. Grundlagen, Diagnostik und Therapie*. München: Elsevier.
- Kehrer, H.E. (1995). *Autismus. Diagnostische, therapeutische und soziale Aspekte*. (5. überarbeitete und aktualisierte Auflage). Heidelberg: Roland Asanger Verlag.
- Klicpera, C. & Innerhofer, P. (2002). Unter Mitarbeit von Barbara Gasteiger-Klicpera. *Die Welt des frühkindlichen Autismus*. (3. Auflage). München: Ernst Reinhardt.

- Kuckartz, U. (2012). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Kusch, M. & Petermann, F. (2001). *Entwicklung autistischer Störungen*. (3.vollständig überarbeitete Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Lovaas, O.I. (1981). *Teaching Developmentally Disabled Children: The Me Book*. Baltimore: University Park Press.
- Lovaas, O.I. (1987). Behavioral Treatment and Normal Educational and Intellectual Functioning in Young Autistic Children. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 55 (1), 3-9.
- Matzies, M. (2004). *Applied behavior analysis : (Früh-)Förderung bei Autismus unter besonderer Berücksichtigung der Verhaltenstherapie nach O. Ivar Lovaas*. Berlin: Weidler.
- Mayring, P.(2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (12. überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz.
- McEachin, J.J., Smith, T. & Lovaas, O.I. (1993). Long-term Outcome for Children with Autism who Received Early Intensive Behavioral Treatment. *American Journal of Mental Retardation*, 97 (4), 359-372.
- Peuser, G. & Winter, S. (2000). *Lexikon zur Sprachtherapie. Terminologie der Patholinguistik*. München: Wilhelm Fink.
- Poustka, F., Bölte, S., Feinis-Matthews, S. & Schmötzer, G. (2008). *Autistische Störungen*. (2. aktualisierte Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Reinders, H. (2005). *Qualitative Interviews mit Jugendlichen führen*. München: Oldenbourg.
- Rollet, B. A. & Kastner-Koller, U. (2011). *Praxisbuch Autismus. Für Eltern, Erzieher, Lehrer und Therapeuten*. (4. überarbeitete Auflage). München: Elsevier.
- Roth, M.E., Gilis, J.M. & DiGennaro Reed, F.D. (2014). A Meta-Analysis of Behavioral Interventions for Adolescents and Adults with Autism Spectrum Disorders. *Journal of Behavioral Education*, 23, 258-286.
- Rothe, F. (2006). *Zwischenmenschliche Kommunikation. Eine interdisziplinäre Grundlegung*. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag.
- Rothe, T., Studer, N., Stüssi, E. & Gundelfinger, R. (2010). Frühe intensive verhaltenstherapeutische Intervention bei frühkindlichem Autismus. In H.C. Steinhausen & R. Gundelfinger (Hrsg.), *Diagnose und Therapie von Autismus-Spektrum-Störungen. Grundlagen und Praxis* (S.160-184). Stuttgart: Kohlhammer.
- Rönnau-Böse, M. (2013). *Resilienzförderung in der Kindertageseinrichtung. Evaluation eines Präventionsprojekts im Vorschulalter*. Freiburg: Verlag Forschung – Entwicklung – Lehre.
- Sallows, G.O. & Graupner T.D. (2005). Intensive Behavioral Treatment for Children with Autism: Four-Year Outcome and Predictors. *American Journal on mental Retardation*, 110 (6),417-438.
- Sinzig, J. (2011). *Frühkindlicher Autismus*. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
- Snippe, K. (2013). *Autismus. Wege in die Sprache*. Idstein: Schulz-Kirchner.
- Steinhausen, H.C. & Gundelfinger, R. (2010). Autismus-Spektrum-Störungen: Einführung in die Thematik. In H.C. Steinhausen & R. Gundelfinger (Hrsg.), *Diagnose und Therapie von Autismus-Spektrum-Störungen. Grundlagen und Praxis* (S.13-22). Stuttgart: Kohlhammer.

Steinhausen, H.C., Mohr Jensen, C. & Lauritsen, M.B. (2016). A systematic review and meta-analysis of the long-term overall outcome of autism spectrum disorders in adolescence and adulthood. *Acta Psychiatrica Scandinavia*, 133, 445-452.

Studer, N., Stüssi, E., Salvado, V. & Wichser, K. (2010). Frühe intensive verhaltenstherapeutische Intervention (FIVTI) am Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie (ZKJP) Zürich. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 16 (2), 43-49.

Virués-Ortega, J. (2010). Applied behavior analytic intervention for autism in early childhood: Meta-analysis, meta-regression and dose-response meta analysis of multiple outcomes. *Clinical Psychology Review*, 30, 387-399.

Walter, S. (2008). *Autismus. Erscheinungsbild, Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten*. (4. Auflage). Buxtehude: Persen.

Watzlawick, P., Beavin, J.H. & Jackson, D.D. (1990). *Menschliche Kommunikation*. (8. Auflage). Bern: Huber.

Weltgesundheitsorganisation (WHO). (2016). *ICD-10 –GM-2016*. Zugriff am 06.07.2016 unter <https://www.dimdi.de/static/de/klassi/icd10who/kodesuche/onlinefassungen/html-amtl2016/block-f80-f89.htm>

Wilken, E. (2006). Einleitung. In E. Wilken (Hrsg.), *Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung in Theorie und Praxis* (S.1-11). (2. Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer.

Winkel, S., Petermann, F. & Petermann, U. (2006). *Lernpsychologie*. Paderborn: Ferdinand Schöningh.

Wustmann, C. (2009). *Resilienz. Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern*. (2. Auflage). Berlin: Cornelsen.

Zivilgesetzbuch (ZGB). (2008). S. Aeppli (Hrsg.), *Schweizerisches Zivilgesetzbuch mit Nebengesetzen und Verordnungen sowie Bundesgerichtspraxis*. (35. Auflage). Zürich: Orell Füssli.

Zollinger, B. (2015). *Die Entdeckung der Sprache*. (5. Auflage). Bern: Haupt.

Abb. 2: Lüthi, L. (2017). Zusammengestellt mit folgenden Elementen:

Gesicht seitlich: Zugriff am 27.01.2017 unter https://www.google.ch/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Ft4.ftcdn.net%2Fjpg%2F00%2F88%2F72%2F77%2F500_F_88727716_Bmv3IH8NVkoMTH6gzo4hF0ibKKSFTxVv.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fde.fo-tolia.com%2Fid%2F90603313&docid=JFJ3suh3OiyAuM&tbnid=pfgx8dtmSEkGJM%3A&vet=1&w=500&h=184&bih=870&biw=1778&q=gesicht%20seitlich%20piktogramm&ved=0ahU-KEwiWpYOZoeLRAhVlBRQKHcWnBBQQMwgsKBAwEA&iact=mrc&uact=8

Gesicht frontal: Zugriff am 27.01.2017 unter https://www.google.ch/search?q=gesicht+gezeichnet&biw=1778&bih=870&source=lnms&tbn=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahU-KEwJMwdWz8-LRAhUIJMAKHQG2B_0Q_AUIBigB#imgrc=piLaEy-2Y2sx7M%3A

Auge: Zugriff am 27.01.2017 unter https://www.google.ch/search?q=auge+gezeichnet&biw=1778&bih=870&source=lnms&tbn=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiwJO-v9eL-RAhWIAcAKHb6SBrUQ_AUIBigB#imgrc=ymp2uMqOjuY5SM%3A

Anhang

I. Leitfaden-Interview	II
I.I Leitfadeninterview mit ehemaliger Therapeutin (Th).....	III
I.II Leitfadeninterview mit Eltern, Bruder.....	IV
I.III Leitfadeninterview mit A.	VI
II. Kategoriensystem.....	VII
III. Transkriptionsregeln	XXI

I. Leitfaden-Interview

Dauer: 30 bis 60 Minuten pro Interview

1. Begrüssung (siehe Einleitung bei den Interviews)

2. Leitfragen- Interview, Aufnahme der Interviews

Leitfragen anhand des SPSS-Prinzip erstellt (vgl. Helfferich, 2011, S.182- 189). Die Leitfragen können beliebig ausgetauscht werden, allerdings werden sie wörtlich übernommen. Ergänzung der Leitfragen durch:

Aufrechterhaltungsfragen (vgl. Helfferich, 2011, S.104)

- Wie esch das för dech gsie?
- Chasch du das nochli nöcher beschriebe?
- Verzell mer doch no es bizeli meh do dröber.
- Wie esches denn witer gange?

Steuerungsfragen (vgl. Helfferich,2011, S.104f).

- Chasch du das nochli usführlecher beschriebe?
- Chasch du mer es Bispel nenne?
- Spielt...(neue Aspekt) en Rolle?

Faktenfragen (direkt unter Leitfrage aufgelistet)

3. Dank für die Teilnahme am Interview

I.I Leitfadeninterview mit ehemaliger Therapeutin (Th)

Einleitung: Velle Dank nehmed Sie sech Ziit, mer es paar Froge z' beantworte. Ech werde Sie denn froge, wie sie d Kommunikation vom A. grad noch de Therapie erläbt händ ond bete Sie, mer ganz vell z' verzelle, wie das so abgloffte esch. Sie chönd jederziit nohfroge, falls öppis onklar esch.

Alli Date werded nocher i minere Arbet anonymisiert.

1. Wie häd es Gspröch metem A. stattfonde am Endi vode Therapie?

- Chönd sie nochli gnauer of de Gspröchsverlauf iigo?
- Häd er sech an Sprecherwechsel ghalte?
- Send Sie im Gspröch vo em onderbroche worde?

2. Wie häd denn es Gspröch metem A. gstartet?

- Fendet am Afang vom Gspröch ergend en Form vo Begrüssig statt?
- Wer häd s Gespräch normalerweise gestartet?
- Wer häd s Thema vorgeh?

3. Du besch jetzt z'mettz imene Gspröch ond ehr wechslet s Thema. Chasch du mer verzelle, wie's zo somene Themewechsel chond?

- Wer wechslet denn s'Thema?
- Gez en Verbendig zwösche em neue ond em alte Thema?

4. Wie häd de A. reagiert, wenn ehm öpper öppis sehr Truurigs/Persönlechs verzellt häd?

- Häd er chönne Metgefühl zeige?
- Händ Sie s'Ggefühl, er häd chönne of sones Alege igo?

5. Wie händ sie damals de Isatz vo nonverbale Kommunikationsmittel igschätzt?

- Häd er de Bleck chönne halte, wenn er met ehne gredet häd?
- Wie händ Sie damals de Isatz vo Gestik/Mimik iigschätzt?

6. Häd er am Endi vode Therapie ehrere Meinig no chönne kommuniziere?

7. Was för Faktore gez ehrere Meinig no, wo d Kommunikatiosentwecklig noch de Therapie no beiflosst händ?

I.II Leitfadeninterview mit Eltern, Bruder

Einleitung: Velle Dank nehmed ehr/ du euch/der Ziit, mer es paar Froge z' beantworte. Ech werde euch/ dech denn froge, wie ehr/du d Kommunikation met em A. grad im Momänt erlä- bed ond bete euch/dech, mer ganz vell z' verzelle, wie das so ablauft. Ond ehr/du chönd /chasch jederziit nohfroge, falls öppis onklar esch.

Alli Date werded nocher i minere Arbet anonymisiert.

8. Stell der vor, de A. chond vom Schaffe hei ond trefft dech/euch ide Chochi. Wie fod den es Gspröch aa?

- Fendet ergend en Form vo Begrüssig statt?
- Wer startet denn s'Gespröch normalerweise?
- Wenn du met em redsch. Wer verzellt vo öppisem?

9. Wie lauft denn sones Gspröch metem A. genau ab?

- Chömed ehr au zo Wort (Sprecherwechsel)?
- Werdet ehr/ du im Gspröch vo em onderbroche?
- Wenn er met euch redet, wie nehmed ehr d Betonig vo de Satz wohr?

10. Du besch jetzt z'mettz imene Gspröch ond ehr wechslet s Thema. Chasch du mer verzelle, wie's zo somene Themewechsel chond?

- Wer wechslet denn s'Thema?
- Gez en Verbendig zwösche em neue ond em alte Thema?

11. Stelled euch/der vor, ehr/ du verzelled em A. öppis sehr Truurigs/ Persönlechs. Wie reagiert er of das?

- Zeigt er au Metgfühl?
- God er of euchi Aliege ii?

12. Kommuniziert de A. mängisch au no andersch als met Wort?

- Luegt er euch aa bim rede?
- Probiert er mängisch au öppis met de Händ oder em Gsechtsusdruck z'säge?

13. Chönd ehr mer no öppis öber de Inhalt vode Gspröch metteile?

- Chasch du dem folge, was er verzellt?
- Verzellt er mängisch au Sache, wo eigentli ganz klar send, dass du sie weis- sch?

- Oder s Gegeteil: lod er mängisch Sache weg, wo du aber müsstisch wösse, zom verstoh, was er säge möchte?
- Wie reagiert er, wen ehr ehm en Wetz verzellet?
- Chan er euch alüge?

14. Fendet ehr/ du, er chan kommuniziere?

- Send euch Verbesserige die letschte Johr ufgfalle?

15. Die Therapie von A. ist ja schon eine Weile her. Chönd ehr euch vorstellen, was en ossert de Therapie no gfördert häd?

16. Chönd ehr euch vorstelle, was sini Kommunikation verschlechtere wörd oder verschlechteret häd?

I.III Leitfadeninterview mit A.

Einleitung: Danke vellmol, machsch du bi dem Interview met. Ech möchte met dem usefende, wie du met andere kommuniziersch. Ech möchte, dass du er denn ganz vell verzellsch, wie du das so machsch. Du chasch au jederziit froge, wenn du öppis ned verstohsch.

Alles was du mer verzellsch, tuen ech nochher anonym witer bruche.

17. Stell der vor, du chonsch vom Schaffe hei ond treffsch s'Mami ide Chochi. Wie fod den es Gespräch aa?

- Was seisch denn du am Anfang amigs?
- Wer startet denn s'Gespröch normalerweise?
- Wenn ehr jetzt zäme redet. Wer verzellt denn vo öppisem?
- Wechslisch du denn mängisch au s Thema?

2. Stell der vor, der verzellt öpper öppis mega Truurigs. Was könnt das sii? Was seisch du denn, wenn er der das verzellt?

3. Tuesch du mängisch no andersch rede als met Wort?

- Versuesch du mängisch met luege öppis z säge?
- Oder probiersch du mängisch öppis met de Händ z'säge?
- Verziehsch du au dis Gsecht, zom öppis säge?

4. Gez denn en Wetz, wo du bsonders loschtig fensch?

- Chasch du mer de au erkläre.

5. Gäll, mer lüged doch mängisch. Ech jo au. Chasch du lüge?

- Ond chasch du mer es Bispel säge?

6. Ech weiss jo, dass du frühner en Therapie gmacht häsch, wo du no chlii gsie besch. Du häsch ded au glehrt, wie mer met andere tuet schwätze. Chasch du das denn jetzt?

- Wenn „neij“, wieso denn ned?
- Häd der auno öppis anders gholfe, zom met andere schwätze lehre?
- Häd der öpper andersch - ossert d Therapie - gholfe?

II. Kategoriensystem

Hauptkategorie Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Gesprächsstart		
Begrüssung		
Stand heute	Findet zu Beginn eines Gespräches eine Begrüssung statt?	B: Also zuerst sagt er klar hoi/ciao wie geht es so, wie war dein Tag...also ganz normal eigentlich, wie halt so ein Gespräch beginnt. (292) I: Immer und sagst du immer hoi oder auch mal etwas anderes? A: Nur immer hoi. (483-484)
Stand nach der Therapie (2007)		Th: Er hat mir die Hand gegeben, ich habe noch gedacht, ist das wirklich nötig, dass man sich immer die Hand gibt, weil immer gibt man einander nicht die Hand. Aber er hat dann die Hand genommen und mich angeschaut und welche Worte er benutzt hat, das weiss ich nicht mehr, wahrscheinlich hoi. (728-729)
Initiative zum Gesprächsstart		
Stand heute	Wer beginnt normalerweise mit dem Gespräch?	A: Ja, ich beginne bei ihr: wie ging es heute beim Arbeiten und was hat sie gemacht durch den Tag, wie es bei ihr abgegangen ist. Jo. So würde ich mit einem Gespräch beginnen. (475-476) B: Bei mir ist es, er kommt eigentlich immer auf mich zu, fragt mich, was ich gemacht habe heute und ich frage ihn dann immer das gleiche zurück. (294) M: Es kommt von ihm aus. Es ist ja hoi, wie geht es und hast du einen guten Tag gehabt fragt er mich. (41-42)
Themenvorgabe		
Stand heute	Hinweise, die das Einbringen von Gesprächsthemen betreffen.	V: Es kommen dann auch Dinge, die ihn am Tag beschäftigt haben oder etwas, das er gesehen hat. Ganz lustig ist, wenn er etwas gesehen hat, das er sich wünscht oder das er sich kaufen möchte. Das kommt dann relativ schnell. (23-24) M: Und er: jetzt muss ich dir noch etwas erzählen und er bringt dann das Thema, das ihn beschäftigt. (44)

		B: Und wenn er z.B. etwas Spezielles erlebt hat, dann kommt er eigentlich mehr auf mich zu. (308)
Stand nach der Therapie (2007)		Th: Er hat begonnen, mit Themen zu kommen. Das können auch Dinge sein, die er gerade gesehen hat, auch Spielsachen oder irgendetwas. Er ist selber mit Themen gekommen, um darüber zu sprechen. (742-743)
Voraussetzung für ein Gespräch		
Harmonie	Harmonie als Grundvoraussetzung, dass ein Gespräch stattfinden kann.	M: Es muss einfach alles stimmen, wenn es mir schlecht geht, dann geht er schnell oder Streit und Konflikt, das hasst er, das mag er nicht, wie ich vorhin erwähnt habe ist er sehr harmoniebedürftig. (9) V: Ich erlebe das sehr ähnlich, es ist ihm wichtig, die Stimmung abholen zu können. Er muss sich sicher sein, ob alles in Ordnung ist. Ja, sehr harmoniebedürftig, das zieht sich wie ein roter Faden durch. (18-20)
Gesprächspartner	Das Gespräch kommt nur mit gewissen Personen zu Stande.	B: Es gibt so Situationen, wenn Kollegen von mir zu mir kommen und er ist auch da oder wir zusammen in die Stadt gehen und ich sehe jemanden und sprich mit ihm ein zwei drei Sätze oder wir gehen ins Fitness... dann ist er einfach passiv und ruhig nebendran. Dann sagt er hoi und ciao, Maximum. Ausser er wird gerade darauf angesprochen, dann hält er sich wirklich zurück, ich glaube zwar schon, er könnte, aber er traut sich in diesem Moment nicht, habe ich das Gefühl. Er weiss ja wahrscheinlich innerlich, dass er anders ist weder die meisten und dann... hat er wahrscheinlich einfach das Gefühl, er sagt etwas Falsches oder es ist dann Scheisse für den B. oder vor seinen Kollegen. Ich habe ihm auch schon gesagt, dass er doch einfach etwas sagen soll, spielt keine Rolle. Aber eben, in solchen Situationen, dann hält er sich zurück. Auch wenn wir mit der Familie sind, dann spricht er auch und das würde er sonst nicht machen, wenn es Kollegen von mir sind. Er kennt sie schon, sieht sie aber nicht allzu oft. (428-434)
Gesprächsverlauf		
Sprechablauf		
Sprecherwechsel	Stand heute	M: Und er erzählt und erzählt und dann gibt das ein Dialog, ich stelle Fragen und er beantwortet sie mir und so (...) (34)

		Findet Turn-Taking während eines Gespräches statt?	B: Ich habe das Gefühl, dass es abwechslungsweise ist...(322) Th: Er konnte ein einfaches Gespräch hin und her reziprok führen, mit einfachen Sätzen (...) (707)
	Stand nach der Therapie (2007)		
Unterbrechung des Redefluss des Gegenübers	Stand nach der Therapie (2007)	Wird das Gegenüber im Redefluss unterbrochen?	Th: Nein, eher umgekehrt. Dass er nicht auf die Fragen eingegangen ist, dass man warten musste und ihn erneut abholen. Aber dass er unterbrochen hätte, dass er zu viel gesprochen hätte, daran kann ich mich nicht erinnern. (710-712) A: Also wenn sonst niemand mehr etwas sagt, dann beginne ich zu sprechen. (533)
Themenabwicklung			
Themenaufrechterhaltung	Stand nach der Therapie (2007)	Kann das Thema aufrechterhalten werden?	Th: (...) beim Thema bleiben (...) (707)
Themenwechsel	Stand heute	Hinweise auf Unterbrechungen innerhalb eines Themas.	M: Und dann fällt ihm etwas ein und er das ist so, weil er sich nicht stark beteiligt hat an diesem Gespräch, er ist gedanklich an einem anderen Ort und ihm fällt etwas ein und er will das sofort bringen und dann unterbricht er uns.(48) V: Und es ist natürlich so, dass es ein ganz anderes Thema ist. (51) M: Das ist vielleicht, wenn du (V) etwas von einem Kunden erzählst, fällt ihm etwas von einem Auto heute in der Garage ein. Es ist vielleicht schon Auto – Auto, aber es hat nichts mit diesem Fall zu tun. Es kann auch sein, dass B. etwas aus der Schule erzählt und er will und dann schaut B. natürlich sehr böse und wir lassen ihn dann einfach ausreden, dass er es sagen kann und es nicht vergisst oder den Faden verliert. (55-57) B: Wir sind zu viert am Tisch, wir essen, ich erzähle irgendetwas vom Studium, wir haben das Thema xy durchgenommen, will ihnen ein bisschen erzählen und A. ist in dieser Situation ein bisschen passiv, hört gar nicht zu und studiert, also ich habe das Gefühl dass er an etwas rumstudiert oder und dann auf einmal, aus dem Nichts, keine Ahnung, kurz eine Verschnaufpause, es gibt einen kleinen Unterbruch und dann nutzt er die Situation und schießt drauf los, z.B. der Fahrplan der SBB hat sich geändert. (327)
	Stand nach der Therapie (2007)		Th: Da spielt es eine Rolle, welches Thema wir zuerst gesprochen haben. Wenn wir zuerst über ein Thema gesprochen haben, dass ihn nicht interessiert, dann wurde das eingebracht, dass ihn

			interessiert. Und wenn man schon über das gesprochen hat, was ihn interessiert, dann ist man dabei geblieben und ich hätte das Gespräch wechseln müssen. (753- 755)
Gesprächsinhalte			
Erwartungen an ein Gespräch			
Mitgefühl zeigen	Stand heute	Wie reagiert A., wenn man ihm etwas Trauriges erzählt?	<p>V: Ich würde sagen, durchaus betroffen. Es sind natürlich immer Dinge, wenn das sehr traurige Sachen sind, vielleicht Erlebnisse, vielleicht ordnet er dies auch einem Erlebnis oder sonst irgendetwas zu, aber es ist nicht sein Ding, wahnsinnig lange bei diesem Thema zu verharren. (133-134)</p> <p>M: Ich empfinde es so, dass er sehr ernst ist. Ist jemand sehr krank oder ein Todesfall in der Familie oder einfach jemand, den wir kennen. Er kann mit diesen Emotionen, Traurigkeit oder Angst kann er sehr gut umgehen. Es ist nicht so, dass er einfach lachen würde oder so...wie gesagt, er ist dann wirklich, diese Gefühle, die kann er empfinden. Er ist ernst, die Anteilnahme ist da, was er aber nicht kann ist... er will nicht darüber sprechen, er ist nicht, wie gesagt, die Harmonie muss einfach stimmen. Das ist wieder etwas Trauriges oder Böses und er ist nicht der, der lange...er ist einfach still, er ist nicht derjenige, der ausführlich diskutieren würde (...) (137-142)</p> <p>B: Ich glaube... es nimmt ihn bestimmt auch mit, er reagiert dann wie schockiert, habe ich das Gefühl. Was ich hier noch das Gefühl habe, es ist so wie mit dem Konflikt. Weisst du, das ist etwas Negatives, dass er von dem eher ein bisschen Abstand halten möchte und so. Also klar, er sagt dann natürlich: Scheisse. Es nimmt ihn schon mit auf den ersten Blick aber dann danach möchte er nichts mehr damit zu tun haben, eher dann auf Abstand gehen. (361-364)</p> <p>A: Ja, es verletzt mich innerlich... ein bisschen verletzen. z.B. wenn er etwas von einem Kollegen, den ich auch kenne, z.B. der ist gestorben oder die, dann trifft mich das ganz hart. (502)</p> <p>I: Dann sagst du sonst noch etwas oder war es das dann?</p> <p>A: Ja also nicht so ganz. Aber was ich sonst noch sagen würde dazu fällt mir gerade nichts ein.</p>

			<p>I: Machst du dir dann danach noch Gedanken darüber? A: Ja, einfach schon Gedanken. Oje, wie könnte man das anders machen, damit er es nicht noch schlimmer, nicht dass es bei ihm noch wird schlimmer. I: Aber nicht mehr mit B. direkt A: Jo genau. (515-522)</p>
	Stand nach der Therapie (2007)		<p>Th: Ich denke, das konnte er eher bei konkreteren Sachen, die gerade passiert sind, konnte er Mitleid zeigen. Ja... doch, so wie ich ihn erlebt habe, konnte er das. (769-770) I: In solchen Fällen sagt man ja: oh, es tut mir leid für dich... konnte er das? Th: Das dann eher nicht. Das denke ich eher nicht, dass er das getan hat. Aber das sind einfach gelernte Dinge, oder. Aber das denke ich nicht, dass er das jetzt spontan von sich aus wusste, wie man sich jetzt sozial angepasst verhält. (773-776)</p>
Witze			
Verständnis für Witze	Stand heute	Kann A. einen Witz verstehen?	M: Über einen Witz kann er lachen. Ich habe das Gefühl, das kann er wirklich. Witze sind überhaupt kein Problem. (100-102)
	Stand nach der Therapie (2007)		Th: Ansätze davon, ja auch Witze. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er jetzt mehr kann. Aber Ansätze davon... und Witze verstehen. Ich bin mir nicht ganz sicher aber ich glaube, dass er damals auch Witze erzählt hat, wenn er welche gehört hat. (780-782)
Umgang mit Nichtverstehen von Witzen	Stand heute	Wie geht A. damit um, wenn er einen Witz nicht versteht?	<p>B: Manchmal lacht er einfach, aber ich weiss genau, dass er ihn nicht versteht. Und dann sage ich auch nichts mehr. Weil das gibt ihm wieder ein schlechtes Gefühl, wenn er weiss, dass ich weiss, dass er ihn nicht versteht. So ein falsches Lachen. Also logisch, wenn es ein einfacher Witz ist, dann versteht er ihn aber wenn z.B. ein bisschen kompliziert ist, dann tut er einfach so. (396-400)</p> <p>I: Und verstehst du sie? A: Es kommt darauf an, wie sie formuliert sind. I: Würdest du sagen, du verstehst sie immer... also weisst du, ich verstehe ja auch nicht alle. A: Ja manchmal verstehe ich auch nicht, was sie meinen. Also wer gemeint ist. I: Was machst du, wenn du nicht verstehst? A: Ja ich frage den B. mal, was er dazu meint oder Mami und den Papi.</p>

			<p>I: Und sagen wir mal, wenn im Geschäft jemand einen Witz erzählt, fragst du auch oder denkst du...</p> <p>A: Nein, dann frage ich auch nach, wenn ich mir wirklich nicht sicher bin. Dann fragt man besser, anstatt einfach zu sagen jaja komm.</p> <p>I: Das heisst, du lachst nicht einfach, ohne dass du verstanden hast. Weil weisst du, ich mach das manchmal. Also du machst das nicht?</p> <p>A: Ja gut, wenn ich ein paar Typen nicht kenne, dann mach ich das schon. Zu diesen bin ich so. Nur die, die ich kenne, frage ich. (595-610)</p>
mehrdeutige und übertragende Aussagen			
Verständnis für mehrdeutige und übertragende Aussagen	Stand heute	Kann A. mehrdeutige Aussagen verstehen?	<p>V: Ich habe jetzt ein ganz anderes Thema, aber was ihm Mühe bereitet, sind Doppeldeutigkeiten oder unterschwellige Andeutungen. Es kommt langsam aber es bereitet ihm immer noch Mühe. Oder Wortmalereien, das sind Dinge, die ihm Mühe bereiten, das sind Dinge, die er teilweise gar nicht kennt. (70-72)</p> <p>V: Dann kann er manchmal lachen, weil er sich das eins zu eins vorstellt, dass der sich jetzt das Bein ausreisst, dass das gar nicht geht. (104)</p> <p>B: (lacht) Es gibt ein gutes Beispiel. Es ist eher so ein Sprichwort, das er nicht verstanden hat. Ich glaube, es war das letzte Jahr in S. Er und ich sind nach vorne gelaufen, um das Brett und die Ski zu holen und dann ist er auf dem Weg in den Kiosk, um ein RedBull zu kaufen. Dann ist ihm das RedBull im Kiosk runtergefallen und die ganze Dose ist... also es gab ein riesiges Chaos. Dann sind wir weitergegangen, er hat sich eine neue geholt und dann fällt ihm die Dose wieder runter... er hatte bereits drei oder vier Schlücke, die Dose war offen. Dann sage ich zu ihm: Hey A. heute ist der Wurm drin oder und er nimmt die Dose hoch und sagt: Was, hier ist ein Wurm drin. Ja zum Teil, solche Sachen... hat er noch Mühe. Aber ich bin mir sicher, mit der Zeit wird er solche Sachen auch verstehen. Aber solche Sachen merkt er sich jetzt fürs Leben. (405-412)</p>
Umgang mit dem Nichtverstehen von mehrdeutigen	Stand heute	Wie geht A. damit um, wenn er mehrdeutige Aussagen nicht versteht?	<p>M: Ich möchte jetzt noch betonen, dass er dies vielleicht bei uns zu Hause zum Ausdruck bringt. Ist er aber in einer Gruppe von Jugendlichen, kann er das gut verdecken, also, er reagiert, er weiss</p>

und übertragenden Aussagen		<p>wie er muss, dass niemand irgendwie etwas bemerkt, dass er es nicht versteht und nicht weiss, was es bedeutet. (75-76)</p> <p>V: Jaja, aber er fragt dann auch nach. M: Uns fragt er. Und bei Aussenstehenden zeigt er nichts. V: Man muss sagen, Leuten, denen er vertraut, ich gehe davon aus, die Leute, mit denen er auch Mittagessen geht und zusammen arbeitet, dort fragt er auch nach und der wird ihm wahrscheinlich noch viele so Dinge erklären. (80-82)</p>
Lügen		
Stand heute	Hast du das Gefühl, A. lügt dich manchmal an?	<p>B: Er ist ein ziemlich schlechter Lügner. Er kann nicht lügen. Nein, er kann lügen...er würde mich weniger anlügen als M. und V. oder so. Das heisst, Mami: Mir fehlen 20 Franken im Portemonnaie, wer hat es genommen? Er kann nicht sagen, nein ich war es nicht. Er gibt es sofort zu, er versucht es gar nicht. Ich meine, ich kann das locker, ich bin knallhart, nein, ich war es nicht. Er ist generell als Mensch sehr ehrlich. Ich glaube, es würde ihn auch viel zu fest beschäftigen wenn er... es ist dann wie ein schlechtes Gewissen, das er dann hat...(414-420)</p> <p>A: Wenn ich ganz ehrlich bin, im Geschäft. Ja ja, das Auto ist fertig gemacht z.B. mit den Wartungsarbeiten. Da musste ich noch kurz nachfüllen, da habe ich auch kurz gelogen. I: Wo hast du dann gelogen? A: Ja er hat nur gefragt, wie weit ich bin mit der Arbeit. Da habe ich gesagt: recht gut, schon am Ende. Dann habe ich noch rasch nachgefüllt. I: Also du warst noch nicht fertig? A: Ja, also eigentlich noch nicht ganz. (614-624)</p>
Stand nach der Therapie (2007)		<p>Th: Also vor der Therapie sicher nicht. Am Ende ist das einte, das kann ich nicht sagen, aber ich glaube, er würde nicht, er will auch nicht. Er ist wie alle Menschen mit Autismus oder sicher 99% sind sehr ehrlich. Ich weiss es nicht genau, wenn etwas ist, dann ist es keine Lüge wie wir das meinen, aber nicht weil sie es nicht könnten, also auch bei ihm, ich traue ihm das zu, dass er das könnte, aber das er das nicht tut, weil er ein Ehrlicher ist. Aber nicht, weil er es nicht könnte. Als sicher nicht von Anfang an können sie lügen, das geht schon ein bisschen länger, aber das ist ja bei den neurotypischen Kindern auch so, die</p>

			können auch nicht mit zwei schon lügen. Aber ich denke, sie könnten. Aber sie machen es nicht, weil sie einfach ehrlich sind. (803-809)
abstrakte Begriffe			
Verständnis für abstrakte Begriffe	Stand heute	Aspekte, die auf das Verständnis und den Gebrauch von abstrakten Begriffen hindeuten.	<p>M: Aber Begriffe wie Schicksal, Demütigung, das sind schwierige Begriffe für ihn.(65)</p> <p>M: Und dann ist A. ich sage mal die letzte Stunde oder so, ist er noch dazu gekommen und dann ist mein Cousin H., es war so ,dass A. vis à vis von H. sass und H. so: Ah ich habe gehört, du bist Automech, super, was hast du für Perspektiven danach? Und dann stand er natürlich auch da und es ist noch lustig, dann komme ich in die Situation, dass ich als Mutter für ihn, ihm helfen will. Und diese Situation kann er nicht ausstehen. Ich stelle ihn in diesem Sinne schon ein bisschen dumm hin, dass er es nicht weiss. Aber Perspektive, das ist für ihn halt ein Ausdruck, das ist für ihn schwierig, aber jetzt weiss er, was es heisst. (84-88)</p>
Umgang mit Nichtverstehen von abstrakten Begriffen	Stand heute	Wie geht A. damit um, wenn er einen abstrakten Begriff nicht versteht?	<p>M: Aber dann fragt er mich: Mami, was heisst das und dann kann ich ihm sagen: das ist wirklich schwierig, jetzt muss ich auch kurz überlegen, wie ich dir das erklären soll und wenn ich ihm das Gefühl gebe: hey Moment, ich muss auch kurz überlegen, dann ist das für ihn, ich glaube, er gewinnt so das Vertrauen zu mir. Weisst du, ich mache ihn nicht fertig, sondern sage: A., sorry jetzt muss ich kurz überlegen, wie ich dir Demütigung oder Schicksal erkläre und okay, jetzt habe ich es. Gut schau, es ist auch sehr schwierig. Und dann ist okay und er nimmt es an und dann weiss er es. Und dann kommt er nicht zwei Wochen später wieder, das nimmt er auf. (66-69)</p>
Missverständnisse			
Stand heute		Wie kommt es zu einem Missverständnis im Gespräch mit A.?	<p>V: Wenn ich einen Auftrag gebe und mich unpräzise ausdrücke, dann kommt das mit einer Unpräzision weiter. Das letzte Mal sagte ich, er soll die Kabelrolle in den Heizraum legen. Sie war danach wirklich bei der Heizung drin und eigentlich hätte ich sagen müssen, vorne vor dem Raum, weil dort drin hat sie nichts verloren aber... er setzt das sehr genau um, genau so, wirklich eins zu eins, wortwörtlich...(124-126)</p> <p>M: Es gibt schon Momente, da sag ich:</p>

			<p>A., ich habe es doch so gesagt, wieso machst du es jetzt so. Ich möchte sagen, es gibt ab und zu Missverständnisse, aber er kann das verkraften. (129-130)</p> <p>A: z.B. wenn ich etwas holen muss, z.B. 3 Kaffees anstatt 4 Kaffees. Das kam mir auch vor wie ein Missverständnis. (651-652)</p>
inhaltliche Ausführung			
Auslassung wichtiger Inhalte	Stand heute	Kommt es zu wichtigen Auslassungen von Inhalten, die auch das Verständnis beeinträchtigen?	<p>I: Hast du manchmal das Gefühl, er lässt etwas weg beim Erzählen? Also Dinge, die er dir erzählen sollte, damit du ihm folgen kannst aber er lässt es weg.</p> <p>B: Nein eigentlich nicht. Wäre mir jetzt nie gross aufgefallen. Wenn ich etwas nicht verstehe, kann ich auch nachfragen. (381-386)</p> <p>I: Wenn er euch etwas erzählt, könnt ihr ihm immer folgen oder lässt er Sachen weg, die ihr für das Verständnis benötigt?</p> <p>M: Nein würde ich nicht sagen. (188-189)</p>
Ausführung von Nebensächlichkeiten	Stand heute	Werden Inhalte teilweise zu ausführlich beschrieben?	<p>B: Ja solche Situationen gibt es. Das ist so beim Busfahren oder ÖV. Er kennt alle Züge, die nach U. fahren oder auch bei den Busstationen, er weiss genau, wo welche Station ist oder eben, wenn ein Kontrolleur kommt, dann sagt er, sie sind dort eingestiegen und drei Stationen wieder ausgestiegen. Er weiss alles haargenau, wann, wie, wo, was alles passiert ist. Ich denke halt, ja die Kontrolleure sind gekommen, mehr weiss ich nicht. Es interessiert mich auch nicht. Er weiss alles, es sind z.T. wirklich zu viele Details. Es fällt auf, dass er sich voll damit beschäftigt. (388-394)</p> <p>I: Und auch, wie du zur Arbeit gekommen bist. Also z.B. ich bin in den Bus gestiegen, dann nach T. gefahren...</p> <p>A: Das kennen sie schon. (637-638)</p>
nonverbale Kommunikationsmittel			
Blickkontakt			
Stand heute		Kann der Blickkontakt gehalten werden?	M: Also er kommt, erzählt etwas, also zuerst den Blickkontakt, er schaut mich an, hat sie Zeit. (32)
Stand nach der Therapie (2007)			Th: (...) aber den Blickkontakt aufrechterhalten, das konnte er. (795)
Gestik			

Stand heute	Spricht er auch mit den Händen?	M: Also er spricht sehr viel mit den Händen. (160) A: z.B. wenn der eine, jetzt mal anders gesagt, z.B. während der Arbeit. Ein Auto kommt, ich muss es einweisen, wohin, ich muss ja immer zeigen, wo hin...(567-568)
Mimik		
Stand heute	Setzt er seinen Gesichtsausdruck zur Kommunikation ein?	B: Ja, wenn er wütend ist z.B. dann keine Ahnung, bekommt er immer so einen roten Kopf und beisst sich auf die Zähne und presst so die Lippen zusammen. (372)
Stand nach der Therapie (2007)		Th: Er hatte immer Mimik, er hatte nicht ein starres Gesicht, das immer gleich war. Ein Beispiel ist in der Klasse, als er im Kreis sass, ein Thema, das ihm Spass machte und dann schaute er zurück zu mir, um mir zu zeigen, also erstens war es referenziell und zweites noch um zu zeigen, das Gesicht strahlte: hast du gesehen, was hier läuft.(798-800)
Intonation		
Stand heute	Hinweise auf die Veränderung des Tonfalles.	M: Auch der Tonfall ändert sich. (163) Da hat er dazugelernt oder abgeguckt, weisst du, profitiert von anderen, mal lauter mal weniger laut oder einfach lachen dazwischen.(165)
Stand nach der Therapie (2007)		Th: Also er sprach sicher nicht monoton, er hatte eine Sprachmelodie und hat sie auch übernommen. (748)
Handy		
Stand heute	Verweis auf den Gebrauch des Handys zur Kommunikation.	M: Oder im Whatsapp ein Smiley schicken. (161)
sozial unangepasste Kommunikationsmittel		
Stand heute	Verweis auf weitere nonverbale Mittel zur Kommunikation.	Th: Also vor allem wieder die, die sozial angepasst wären, weil die anderen hat er ganz bestimmt gezeigt, die zeigte er schon bei der ersten Abklärung. Nonverbal kommunizieren. Für ihn war ganz klar, ich kann schreien, ich kann weglaufen, ich kann den Tisch umstossen. Das ist auch nonverbal und bedeutet auch etwas. (785-787)
Fördernde Faktoren		
Schule		

Zusammenarbeit	In der Unterstufe	Kam es zur Zusammenarbeit?	V: Was ich auch ganz wichtig finde, der rote Faden und überhaupt den Grundstein, dass etwas funktionieren kann, dass die Eltern, Fachpersonen, Lehrer...dass man am gleichen Strick zieht. Und alle sich gegenseitig helfen. Als Teamwork, das bringt etwas. (253-255)
Förderung durch die Lehrperson	In der Oberstufe	Hinweise auf Förderung von A. durch die Lehrperson.	M: Ich würde sagen, als A. in die Oberstufe gekommen ist, hat er richtige Fortschritte gemacht, er konnte richtig aufblühen, vom Alter auch... Die Lehrpersonen waren Männer, das hat ihm auch sehr gut getan, sie haben in ernst genommen, nie kam, was er nicht kann, sie haben in an einem anderen Ort abgeholt, was er kann aufgebaut. Das hat in grösser gemacht. (167-170)
Kanton			
integrative Beschulung		Förderung durch den Besuch in der Regelschule.	B: Sicher auch wichtig, dass er Schule, Kindergarten alles ganz normal von Anfang an gegangen ist. (438) Th: (...) er ist auch, zum Glück, wie ich mir eigentlich wünsche würde, dass alle würden, integrativ in die Schule gehen und zwar nicht integrativ sondern inklusiv in die Schule gehen (...) (818)
persönliche Stärken			
Begabungen und Fähigkeiten		Spezielle Fähigkeiten, die sein Selbstwertgefühl steigern.	V: Es sind Dinge, die sein Selbstwertgefühl bestärkt haben. Spezielle Fähigkeiten oder spezielle Sachen in einer Selbstverständlichkeit tun zu können. Ich mache ein Beispiel: Ab dem 3 Meter Turm springen, einer der wenigen sein, die dort hochgehen und sofort runterspringen, kein Problem. Er konnte relativ früh schwimmen, er konnte gut schwimmen, das ist auch etwas. Er konnte sehr schnell Autofahren, das hat ihn interessiert, er schaute zu und hat alles aufgesogen, das war auch etwas... (194-198) M: Snowboarden, Skifahren. Das war in der Oberstufe als der Lehrer sagte, er ist der beste Schwimmer der Klasse. Dort war er der Beste und konnte damit punkten und das stärkte das Selbstwertgefühl. (199-201) V: Er war der erste von uns 4, der das TV-Gerät bedienen konnte, wir fragen ihn heute noch. Er lacht uns immer noch aus. Solche Sachen taten ihm gut. Oder Kontakt zu bestimmten Leuten...jetzt fahre ich selber Bus, wann und wie ich will, habe den Fahrplan im Griff, ich weiss, wie der Automat funktioniert.(204-207)

Familie		
Eltern	Unterstützung durch die Eltern.	<p>Th: Er war sehr höflich, das hat sehr viel mit der also intensivsten und enormen Arbeit, die die Mutter gemacht hat. Also wirklich, das müsste man veröffentlichen, was sie Mutter alles gemacht hat. Es gibt immer wieder Mütter, die so dran sind und arbeiten oder. Aber was M. gemacht hat und ihm beigebracht hat und ihm zeigte, wie das Verhalten ist, wie man kommunizieren kann und das ist schlussendlich ja nonverbal, da konnte er ganz viel lernen. (788-791)</p> <p>Th: Und natürlich nur, dass das die Eltern so unterstützt haben, für ihn da waren, war er ein sehr Liebenswürdiger, je nach Umfeld, wenn die Eltern nicht an ihn glauben, wenn die Eltern nur immer das sehen... ich will den Eltern auf keinen Fall die Schuld geben oder so gar nicht aber je nach Umfeld, kann es sein, dass man nur das sieht oder in der Zeit voraus ist oder hofft, er kann mal sprechen, das ist so etwas ganz wichtiges, kann er mal das oder mal das. Die Eltern sind in dieser Angst drin, kann mein Kind... in der Angst der Zukunft und vergessen zu sehen dass das Kind jetzt im Moment da ist und jetzt wertschätzen und das hat die Familie halt sehr fest gemacht und durch das ist, ich sage nicht sein Charakter, aber sein Weisen, konnte leben und er ist da gewesen und er war ein lieber, freundlicher, glücklicher Junge. Das ist das, was ich sehe. (847-849)</p>
Bruder	Unterstützung durch den Bruder.	<p>V: Ja, auf jeden Fall. Es ist halt so, der Ältere ist immer der Vorreiter. Ist der erste, der mal weggeht. Ihn dann aber auch mal mitnimmt, an Orte, an die er nicht alleine gegangen wäre. (229-232)</p> <p>B: Ich habe das Gefühl, dass ich ihn ein bisschen... also ja, ich bin ja 2 Jahre älter, er konnte natürlich anschauen von mir. (437)</p>
weiteres Umfeld		
Gleichaltrige	Profitieren von Gleichaltrigen.	<p>M: Das hat ihm sehr gut getan, mit den Gleichaltrigen, die weiter sind als er und er konnte ihnen nacheifern und er ... (117)</p> <p>B: Dass er mit Gleichaltrigen unterwegs war, vieles von diesen übernehmen konnte. Dass er abgucken konnte von</p>

		anderen, so hat er auch Dinge entdeckt, wie es funktioniert...(439-440)	Th: Also dass er mit anderen gleichaltrigen Kindern zusammen in den Kindergarten konnte, von ihnen abgucken und lernen, weil er ja die Imitation gelernt hat (...)(821)
Hemmende Faktoren			
Schule			
Zusammenarbeit	In der Unterstufe	Konnten die anderen auch vom Wissen der Th. profitieren?	M: Ja gewisse ja, gewisse haben sich auch absichtlich schwierig aufgeführt, die nicht auf die Th. nicht gehört haben, weil sie keinen Dokortitel hatte oder hat oder darauf beharrt haben, zuerst wollen sie wissen, ob das Kind geistig behindert ist oder nicht und dann weiter reden...(270)
Förderung und Unterstützung von A. durch die Lehrperson		Fehlende Unterstützung für A. durch Lehrpersonen.	M. Oder Lehrer, die... Frau H., das ist nicht gegangen...(257) V: Ja das sind auch zwei Persönlichkeiten, die auf völlig unterschiedlichen Wellenlängen laufen oder die irgendwie, wir haben diese Frau als eher kalt wahrgenommen und da brauchte es nicht sehr viel Fantasie um herauszufinden, dass die beiden sich nichts zu sagen haben...(258)
Befürwortung und Unterstützung der Therapie und integrativen Beschulung durch Fachpersonen		Mangelnde Unterstützung für die Therapiemethode durch Fachpersonen.	M: Eine Heilpädagogin, noch vor der Schule. Die hat ziemlich schnell gesagt, sie macht das nicht mit ABA, das sei Pferdedressur. Sehr viele konnten da nicht dahinterstehen. (254-256) M: Frau N., Schulpsychologischer Dienst, war hier bei uns zu Hause, als wir einen Workshop hatten, also sie schaute zu, wie wir Therapie machten. Ich stand mit dieser Frau draussen auf dem Balkon und sie sagte mir, wie gut sie das finde, wie begeistert sie sei von dieser Therapieform und sie werde uns unterstützen. Sie hat das pure Gegenteil getan, sie rief in der Schule an und hat alles...(272-274) Th: Und dort hat auch die Schulpsychologin nicht wirklich geholfen, sie hatte wahrscheinlich einfach eine andere Sicht, es ist immer noch so, dass manche eine andere Sicht haben und finden, es ist besser, wenn sie separiert in die Schule gehen, sie können mehr profitieren. Was ich nach wie vor nicht glaube. Aber das sind immer die Erfahrungen,

		die man gemacht hat. Und ich sage immer, man weiss ja noch nicht, was man nicht weiss. Und ich denke, dass die Schulpsychologin nicht wusste, dass dies eine Möglichkeit ist und dass man profitieren und wenn man heute schaut, wie viele wirklich integriert werden und viele wirklich dafür sind und andere immer noch nicht. (835-839)
Familie		
Bruder	Mangelnde Unterstützung für A. durch den Bruder.	<p>M: B. hat bestimmt als älterer Bruder A. sehr viel beigebracht, heute macht man es so, man geht dorthin, man spricht so aber er war nie derjenige, der sagte, heute gehen wird zusammen auf den Fussballplatz oder in die Badi. B. hat sich immer ein bisschen geschämt, er konnte aber nichts dafür. (237-238)</p> <p>B: Aber Beispielsweise, ich hätte ihn sicher... also weisst du, früher war ich fast jeden Mittwochnachmittag auf dem Fussballplatz und er war zu Hause und ich hätte ihn dort sicher auch mitnehmen können. Um auch sein soziales Umfeld ein bisschen zu fördern. Das wäre sicher etwas gewesen, das ich hätte tun können. Keine Ahnung, ich habe in dieser Zeit, ich wollte ihn einfach nicht mitnehmen oder so. Heute denke ich, du warst bescheuert. Aber in diesem Alter. Ihn einfach etwas mehr mit einbeziehen, leider konnte ich das nicht so gut, das wäre etwas gewesen...(454-461)</p>
weiteres Umfeld		
Arbeitsplatz	Negative Auswirkungen auf die Kommunikation am Arbeitsplatz .	B: (...) er war noch in einer anderen Garage. Und dort hatte er ja nicht das beste Umfeld. Also er hatte dort einen Mitarbeiter, der ihn immer ein bisschen fertig gemacht hat und so. Und ich weiss noch, wie er einmal erzählt hat, dass er jetzt ins Fitness geht und so. Und dann sagte der andere: Du würdest besser mal deinen Kopf trainieren statt deine Muskeln oder so Dinge. (443-451)
Freizeit		
Freunde	Fehlender Aufbau von Freundschaften.	M: Ich sehe heute noch, wie wir im Zimmer von A. sitzen und aus dem Fenster schauen und alle meine Kolleginnen sehen mit ihren Kindern, mit dem Velo laufen. Wir konnten das nie. Und ich habe das Gefühl, gute Freunde, das fehlt ihm heute. (212-214)

III. Transkriptionsregeln (vgl. Kuckartz, 2012, S. 37f.)

1. Es wird wörtlich, nicht lautsprachlich oder zusammenfassend transkribiert.
2. Das Schweizerdeutsche wird in die Schriftsprache übersetzt. Sprache und Interpunktion werden dabei geglättet, das heisst, dem Schriftdeutschen angenähert.
3. Längere, deutliche Pausen werden durch drei Auslassungspunkte markiert.
4. Besondere Betonung wird durch Unterstreichung verdeutlicht.
5. Zustimmende oder bestätigende Lautäusserungen der Interviewer (mhm, aha) werden nicht erfasst.
8. Einwürfe der anderen Person werden in Klammer aufgeführt.
9. Lautäusserungen der befragten Person, die die Aussage unterstützen, werden in Klammern gesetzt. (Lachen, seufzen)
10. Die interviewende Person wird durch den Buchstaben I gekennzeichnet. Der Betroffene selber mit dem Buchstaben A, seine Mutter (M), sein Vater (V), sein Bruder (B) und die Therapeutin (Th).
11. Fehler in der Satzstellung werden beibehalten.
12. Jeder Sprechbeitrag wird als eigener Absatz transkribiert. Sprecherwechsel werden durch Leerzeilen deutlich gemacht, um die Lesbarkeit zu erhöhen.
13. Allfällige Störungen werden unter Angabe der Ursache in Klammern.